

בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל

**"לשבור את חומות השתיקה": תפיסותיהן של בוגרות שחוו התעללות הורית בילדות ביחס
לנוכחותן של ההורה האחר בזמן הפגיעה**

חיבור זה מוגש כעבודת גמר לקראת התואר

"מוסמך בעבודה סוציאלית"

באוניברסיטת תל אביב

מאת:

חזן אביב

בהנחייתה של פרופ' כץ כרמית

ספטמבר, 2023

תודות

וְהַלֵּלוּת הָאֲרָכִים וְהַבְּדִידוֹת וְהַשָּׁנִים

וְהַלֵּב הַזֶּה שֶׁלֹּא יָדַע מְרֻגָּע

עַד שֶׁיִּשְׁקַט הַיָּם, עַד שֶׁיִּנוּסוּ הַצָּלָלִים.

לָאֵן אֵלֶּךְ, אָנָּה אָפְנָה, כְּשֶׁעִינִיךְ מִבֵּיטוֹת בִּי

אֵיכָה אֶבְרַח, אֵיךְ לֹא אָפְנָה?

בֵּין אָמֹת לְאָמֹת, בֵּין הִלְכָה לְמַעֲשֵׂה

בֵּין הַיָּמִים הַהֵם לְזִמְן הַזֶּה

בֵּין הַנְּסֻתָּר לְנִגְלָה, בֵּין הָעוֹלָם הַבָּא לְעוֹלָם הַזֶּה. (לב ארי, 2007)

ברצוני להודות לאנשים המשמעותיים לאורך הדרך, שבזכות תמיכתם הבלתי מעורערת יצאתי אל מסע שתכליתו השמעת קולן של נפגעות שחוו פגיעה הורית בילדות. מתוך רצון להעניק במה ראויה לנקודת המבט הייחודית שלהן לגבי נוכחותו של ההורה האחר שנכח בעת הפגיעה. בראש ובראשונה, אני מודה למנחה שלי, פרופסור כרמית כץ. אני חש כי נפלה זכות גדולה בחלקי ללמוד מכרמית, כמי שמהווה עבורי מקור השראה בגין מאמציה הבלתי נדלים למען שינוי בחייהם של ילדות וילדים נפגעים. במהלך השנתיים האחרונות, כרמית חשפה בפניי צוהר לתחום מרתק שהשפיע עמוקות על תפיסתי המקצועית. זאת, תוך ליווי והכוונה מעוררי מחשבה, שאפשרו לי לנווט בבטחה בתוך עולם תוכן מורכב והיו אבן היסוד בלמידתו והבנתו. אני מביע את הערכתי לחברותיי לצוות סדנת התזה, שתמיכתן, המשוב הבונה שסיפקו והאווירה השיתופית במסגרת הדרך המשותפת שלנו, סייעו לי לחדד את העומק של רעיונותיי. תודה גדולה להוריי יצחק וסימה ולאחיותיי לירז ואסתר, על תמיכתם האיתנה ואמונתם הרבה ביכולתי להצליח, שהיו בעבורי משענת יציבה ותזכורת מתמדת לחשיבותן של התמדה ומסירות. בנוסף, תודה מיוחדת לבת זוגי ואהובת ליבי, דניאל, על שהיית עבורי כסלע איתן, כאשר ייעצת, תמכת, עודדת ונרתמת ברגישות רבה, בכל מצב וללא הפסקה, בכדי שמחקר זה יצא אל האור.

לסיום, אני רוצה להודות מעומק הלב למשתתפות המחקר, שחלקו את חוויותיהן

תפיסותיהן של בוגרות התעללות הורית ביחס להורה האחר 3

המורכבות ותפיסתן בפתיחות ובכנות באשר לאירועים משמעותיים שעיצבו את חייהן, ובכך אפשרו את קיומו של מחקר זה. נקודות המבט שהצגתן האירו בפניי את הדרך להבנת הנושא וכולי תקווה כי הסיפורים והקולות שלכן יקבלו את התהודה הראויה להם בשיח הציבורי והאמפירי.

תוכן עניינים

6	תקציר
8	מבוא
8	סקירת ספרות
8	התעללות הורית
9	השלכות התעללות הורית
12	נוכחותם של אחרים בעת התעללות
14	זהותם של הנוכחים
16	פרספקטיבת הילדים
17	רציונל המחקר
18	שיטה
18	מדגם המחקר
19	איסוף הנתונים
19	ניתוח הנתונים
20	סוגיות אתיות
21	סטנדרטים להערכת איכות המחקר
22	מקומי כחוקר
23	ממצאי המחקר
24	פותחים את הדלת : דינמיקה משפחתית בצל הפגיעה
24	"ובכל פעם שאדבר על זה הגוף כואב לי" : סיפור הפגיעה
25	"זה לא בית שמדברים, זה בית ששותקים" : תפיסת הדינמיקה המשפחתית ...
	"הרגשתי שאני צריכה להגן עליה" : הכרת הנפגעת באחריות שהיא נושאת אל
27	מול הפגיעה

5	תפיסותיהן של בוגרות התעללות הורית ביחס להורה האחר
29	"בין אבא שפוגע לאבא שלא פוגע": מורכבות היחסים עם ההורה הפוגע.....
30	נוכחותו של ההורה האחר.....
31	"זה לא לראות את מה שמתרחש": שאלת המודעות של ההורה האחר.....
32	"המפלצת והדמות שמאחוריו": הפגיעה שבשתיקה.....
33	"שניהם פגעו בי": מעורבותו של ההורה האחר בפגיעה.....
34	"הוא הגן עלי עם הגוף שלו": גורל משותף.....
34	התבוננות רטרוספקטיבית על נוכחותו של ההורה האחר.....
35	תפיסת הסביבה על ידי הנפגעת.....
36	"ואף אחד לא פוצה פה": תפיסת הסביבה כנוכחת בזמן הפגיעה.....
37	"הייתי מוכנה לספר הרבה מעבר": תפיסת הסביבה כמקבלת חשיפה.....
39	סיכום הממצאים.....
39	דיון.....
48	מגבלות המחקר.....
49	השלכות לפרקטיקה ולתיאוריה.....
50	רשימת מקורות.....
72	נספחים.....
80	Abstract.....

תקציר

התעללות הורית הינה תופעה חברתית רחבת היקף אשר עשויה להוביל להשלכות רבות חשיבות על מרחבי חייהם של הנפגעים, החל מילדותם ועד לחייהם הבוגרים. תופעה זו זוכה להתייחסות אמפירית נרחבת שמתמקדת לרוב בשכיחותה, השלכותיה וזהותם של הפוגעים. עם זאת, ישנם מחקרים אחדים שבחנו את תפיסותיהם הרטרוספקטיביות של הנפגעים ביחס לנוכחותם של אחרים בעת ההתעללות. יתר על כן, ישנם ממצאים איכותניים דלים באשר לאופן בו נפגעי התעללות הורית תופסים את נוכחותו של ההורה האחר בצילה של הפגיעה.

המחקר הנוכחי עוצב בכדי לבחון את האופן בו בוגרים שעברו התעללות הורית בילדותם, תופסים את נוכחותו של ההורה האחר כפי שגוללו מתוך התבוננות רטרוספקטיבית. זאת, תוך התמקדות בדינמיקה שהתעצבה ביניהם במהלך הפגיעה ובעקבותיה. שאלת המחקר נבחנה באמצעות מתודה איכותנית נטורליסטית על ידי ראיונות עומק חצי-מובנים. מדגם המחקר כלל 17 משתתפות, בטווח הגילאים 24-58, שחוו התעללות הורית בילדותן על ידי הורה ביולוגי או הורה חורג, כאשר ההורה האחר נכח בעת הפגיעה או היה מודע להתרחשותה. גיוס המשתתפות נערך באמצעות דגימת נוחות, הנתונים נותחו על ידי שיטת ניתוח תמטי וזוהו שלוש תמות מרכזיות.

התמה הראשונה עוסקת בנרטיב הפגיעה כפי שתואר על ידי הנפגעות דרך התבוננות בדינמיקה המשפחתית. מתמה זו עולה כי חווית הפגיעה הייתה מוטמעת בתוך תא משפחתי כאוטי, במסגרתו הנוכחים אשר נחשפו לפגיעה לא סיפקו לנפגעות תמיכה והותירו אותן עם תחושות של בדידות, היעדר נראות ותוקף. התמה השנייה מתמקדת בתפיסת נוכחותו של ההורה האחר דרך ארבעה פרוטוטיפים הוריים אשר מתקיימת ביניהם זליגה. מופעים הוריים אלו מתארים את התנהלותו של ההורה האחר במסגרת הדינמיקות המורכבות שהתקיימו במשולש היחסים שבין ההורה האחר, ההורה הפוגע והנפגעת. בכך בעצם, הם מאירים את מרכזיותו בעיני הנפגעת בתפיסת הפגיעה ובעיבודה. התמה השלישית מציגה את הליקויים בתפקודה של הסביבה החברתית מנקודת מבטן של הנפגעות. על בסיס ממצאי התמה, נראה כי היעדר התערבותם של נוכחים מקריים לאור גילוי הפגיעה במרחב הציבורי, וכן חוסר במענה הולם מצדם של גורמי מקצוע לאור חשיפת ההתעללות על ידי הנפגעות, למעשה הובילו אותן לשמר את הסוד סביב הפגיעה. בכך, מוצבה הסביבה החיצונית כישות פוגענית נוספת התורמת להמשך התרחשותה.

ממצאי המחקר הנוכחי מדגימים את החשיבות של קבלת תיקוף רגשי, נראות והכרה בפגיעה הנחווית בילדות מצד עדים בתוך המשפחה, לרבות ההורה האחר. כמו גם, מצד המערכות המקיפות את הילדה הנפגעת. ממצא משמעותי שעלה מתוך עדותיהן של המשתתפות עוסק

בהיווצרותם של מנגנוני הסתרה פנים וחוץ ביתיים, אשר נוצרו בתוך המרחב המשפחתי הטראומתי. מנגנונים אלו אופיינו מחד בטקטיקות הסתרה ובידוד שנועדו למנוע את גילוי הפגיעה והכרתה על ידי גורמי תמך חיצוניים. ומאידך, מנגנונים אלו פעלו לצורך מניעת הכרה של עדים בתוך המשפחה, כדוגמת ההורה האחר, בחוויית הפגיעה. ממצא מרכזי נוסף נוגע לשינוי אשר התחולל בתפיסותיהן הרטרופסקטיביות של הנפגעות אודות ההורה האחר, זאת לאחר שעברו תהליך טיפולי שעסק בפגיעה שחוו. ניכר כי תהליך מסוג זה אפשר להן להרחיב את התבוננותן על הפגיעה באמצעות העמקה ברבדיו השונים של ההורה האחר בבגרותן, כאשר חלקן אף חשו צורך לבנות מחדש את הדינמיקה ולתקן את היחסים.

לאור הממצאים, נראה כי למחקר זה ישנה תרומה משמעותית לבניית גוף הידע האמפירי

והמעשי אודות מערכת היחסים בין הילד הנפגע להורה האחר בעת פגיעה הורית. בהיבט האמפירי, היות וישנה התייחסות מועטה של מחקרים איכותניים לתפיסותיהם של נפגעי התעללות הורית, הרי שמחקר זה מעמיק את הידע אודות תפיסותיהן של הנפגעות שהשתתפו במחקר באשר למיקומו של ההורה האחר. זאת, תוך התייחסות למערכת היחסים ביניהם ולהשפעותיה. יתרה מכך, המחקר מספק הבנה רחבה אודות מידת חשיבותו של ההורה האחר כגורם אשר מעכב או מקדם את התמודדותן של הנפגעות במהלך הפגיעה.

לצד פיתוח הידע האמפירי, ממצאי המחקר הנוכחי הינם בעלי פוטנציאל לקידום ידע בעבור נשות ואנשי מקצוע באשר להתערבות מיטבית בקרב ילדים שנפגעים בהקשר המשפחתי. זאת כאמור, באמצעות הפניית זרקור למערכות היחסים המורכבות אשר רוקם הילד הנפגע עם המערכות השונות סביבו בצילה של הפגיעה. כמו כן, המחקר מציג פרספקטיבה ייחודית של הנפגעות באשר לצורך ביצירת מעטפת אדפטיבית שתספק להן תמיכה ממוקדת המבוססת על התייחסותן לכשלים הקיימים והשינויים הנחוצים בפרקטיקה. זאת לרבות, מתן תוקף להשפעתה המזיקה של הפגיעה והענקת תחושה של סדר פנימי בעקבותיה, לשם הגנה על רווחתם של נפגעים במהלך הילדות ובחיייהם הבוגרים. מכאן, בולט הצורך בשיתופם של הנפגעים בכדי לייצר התערבות אינטגרטיבית, להבין בצורה מקיפה את תופעת ההתעללות ההורית ואת צורכיהם בתוך מרחב טראומתי זה. בכך למעשה, המחקר עשוי לסייע לקובעי מדיניות בתכנון התערבויות מיוחדות טראומה הממוקדות בפגיעה הורית בתוך המשפחה.

מבוא

מחקר זה עוסק בנוכחותו של ההורה האחר בעת התעללות הורית בילדות. מחקרים רבים בחנו היבטים מגוונים באשר לתופעת התעללות הורית בילדות, אולם לא נבחנה הדינמיקה המתהווה בין ההורה האחר לילד הנפגע, בצילה של ההתעללות. לכן, המחקר הנוכחי נועד בכדי להאיר תפיסות רטרוספקטיביות של נפגעי התעללות הורית בילדות על יחסיהם עם ההורה האחר במהלך ילדותם וחייהם הבוגרים. סקירת הספרות שלהלן תציג את תופעת ההתעללות ההורית, ממדיה והשלכותיה הנרחבות. בהמשך, תוצג הספרות האמפירית אודות נוכחותם של אחרים בעת התעללות בילדים, תוך התייחסות לזהות הנוכחים בעת הפגיעה ופרספקטיבת הילדים הנפגעים.

סקירת ספרות

התעללות הורית

תופעת התעללות בילדים מסווגת לרוב להתעללות פיזית, נפשית, מינית והזנחה (Leeb, 2019; Sigad et al., 2008). התעללות בילדות עשויה לעיתים להתבצע על ידי דמות הורית, דמות מטפלת או מבוגר אחר בעל תפקיד אחראי בחייו של הילד (לרבות: מורה, איש דת וכו') אשר תגרום לפגיעה מכוונת, פוטנציאל לפגיעה או איום בפגיעה בילד (Tuget & Dasli, 2019). התעללות זו, מוגדרת ככל מעשה או היעדר מעשה אשר נקשרים לנסיבות חייו של הילד וגורמים לפגיעה במצבו (Bensel et al., 1997). התעללות פיזית, מינית ורגשית הינן מאופיינות במעשים פעילים, בעוד הזנחה פיזית ורגשית משקפות חסר ואי-עשייה מתמשכים המונעים מן הילד את צרכיו (Ben-Yehuda et al., 2010). מן המחקרים עולה, כי ילדים שנחשפו להתעללות או הזנחה עשויים לחוות מספר סוגים של התעללות במהלך ילדותם (Briere & Jordan, 2009; Finkelhor et al., 2007). היות שכך, ההנחה היא שהתעללות הורית יכולה להתרחש במספר אופנים במקביל. לאורך השנים, מחקרים שונים בחנו את תופעת ההתעללות ההורית, לצורך הבנת ממדי הפגיעה וההתעללות. מן הנתונים עולה כי התעללות הורית הינה בעיה עולמית רחבת היקף. לפי מחקר שביצע ניתוח-על (meta-analysis), נמצא ששכיחותה ברחבי העולם מוערכת בכ-22.6% עבור התעללות פיזית ו-36.3% עבור התעללות רגשית. בנוסף, הממצאים מצביעים על כך שכ-18% מקרב הילדות חוו התעללות על רקע מיני, לעומת כ-8% מקרב הילדים (Stoltenborgh et al., 2015). כמו כן, נמצא כי בכ-80% מן הפגיעות אשר מתרחשות בבית – הפוגע הינו ההורה (Van Der Kolk, 2005). בנוסף לכך, נראה כי גם הנתונים במדינת ישראל מעוררים דאגה בקרב חוקרים וקובעי מדיניות. לפי המועצה לשלום הילד (2019) נמצא כי בעשור האחרון ישנה עלייה של כ-20%

במספרם של התיקים הפליליים שנפתחו בגין פגיעה בילדים וכן עלייה של כ-30% בגין פגיעות מיניות בקטינים. זאת ועוד, ישנה עליה מתמדת במספר הדיווחים אשר מופנים לעובדים סוציאליים, כאשר סיבות הדיווח השכיחות הינן: הזנחה (31%), התעללות פיזית (25%) והתעללות מינית (12%). מתוך פילוח הדיווחים, עולה כי 71% מהם עסקו בילדים שנפגעו בידי דמות סמכות מתוך משפחתם (המועצה לשלום הילד בישראל, 2019).

למרות הממצאים המדאיגים, חוקרים מעריכים כי נתונים אלו אינם מייצגים נכוחה את היקף התופעה, מפני שהם מגלמים רק את המקרים שהגיעו לכדי חשיפה בפני מערכות אכיפת החוק (Bussey & Grimbeek, 1995; Katz & Barnett, 2014). בהתאם לכך, לפי מחקרים שסקרו את שיעורי תופעת ההתעללות בילדים נראה כי תופעה זו נפוצה יותר מהמדווח (Finkelhor, 1993). כד לדוגמה, נמצא כי מקרים רבים של התעללות מינית לא מתגלים בסמיכות לפגיעה, אלא בתשאול רטרוספקטיבי שמתרחש כעבור שנים. מן הממצאים עולה, כי ב-17.7% מהמקרים הפוגע היה ההורה או מטפל עיקרי אחר (מור, 2008). כך, שילדים רבים עשויים לחיות בסביבה מתעללת ומזניחה (Faller, 2019). מכאן, נראה כי ישנו קושי לאמוד את גבולותיה וחומרתה של תופעת ההתעללות ההורית (Fontes & Plummer, 2010). על כן, נתונים אלו מדגישים את החשיבות להבין לעומק את השלכותיה של התעללות הורית בילדות והשפעותיה על הילדים הנפגעים.

השלכות של התעללות הורית

לצד ההכרה בהיקפה המדאיג של תופעת ההתעללות ההורית, מחקרים אמפיריים מצביעים על כך שהיא טומנת בחובה השלכות קצרות וארוכות טווח (Heather, 2018), הן בפגיעה חד פעמית והן בפגיעה ממושכת (Zlotnick et al., 2008) ובכוחה להשפיע על מרחבי חייו השונים של הילד הנפגע (Steine et al., 2017). כמו כן, מתוך מחקר שבחן את השלכותיה של התעללות בילדות, נראה כי השפעותיה עלולות לגרום להפרעה נרחבת יותר להתפתחות התקינה, לעומת פגיעה שהתרחשה בשלב מאוחר יותר בחייו של הפרט (DeBellis et al., 2005). זאת, היות ותהליכים פיזיולוגיים ונפשיים נמצאים בעיצומם בילדות (Heather, 2018).

מלבד זאת, מתוך מחקרים שסקרו את השפעותיה של התעללות הורית על פני מגוון ממדים שונים בחייו של הילד הנפגע, נראה כי התעללות זו מהווה גורם דחק משמעותי ובעקבותיה ייתכנו השפעות פיזיולוגיות שעלולות להוביל לשינויים מתמשכים במבנה המוח ובתפקודו (Teicher et al., 2006). כך, שהתעללות הורית עשויה להשפיע על תגובות לחץ, עוררות, יציבות רגשית, התפתחות נוירולוגית וקוגניטיבית ועל כן לתרום להשפעות שליליות ארוכות טווח

(McCrory et al., 2010; Twardosz & Lutzker, 2010). בממד הרגשי, השלכות אלו עשויות להתבטא בקושי בוויסות רגשי ובעיבוד רגשות (Camras et al., 1996; Teisl & Cicchetti, 2008), וכתוצאה מכך נמצא כי קשיים אלו יכולים לחולל תמורות התנהגותיות נרחבות, החל מהתנהגות מופנמת שתכלול סבילות מוגבלת למתח ועד תסמיני התנהגות מוחצנים כמו אימפולסיביות ותוקפנות (Brodsky et al., 2008; Putnam, 2004). כמו כן, עולה כי חוויה של התעללות או הזנחה בילדות נמצאה כקשורה לפגיעה במיומנויות קוגניטיביות, לרבות: ביצועים אקדמיים ו-IQ נמוכים, ליקויים בשפה, עיכוב קשבי ופגיעה בתפקודי זיכרון, כתלות במשך או בעוצמת הפגיעה (Navalta et al., 2006; Pechtel & Pizzagalli, 2011). יתרה מכך, נמצא כי התעללות זו מגבירה את הסיכון לפתח הפרעת קשב וריכוז (ADHD), חרדה ודיכאון (Cummings et al., 2012) ואף נטייה לחוות סומטיזציה ורגרסיה התפתחותית (גרטנר, 2014; Van Der Kolk, 2005).

בנוסף לכך, כיוון שבמהלך התעללות הורית מערכת היחסים עם הילד הנפגע מאופיינת בדחייה, חוסר זמינות או סכנה, נמצא כי ילדים עלולים לפתח סגנונות התקשרות לא בטוחים שמתבטאים בהימנעות מקרבה וחרדה ממערכות יחסים (Simpson & Rholes, 1998). כלומר, ההתעללות עשויה לעצב את תפיסת העצמי של הילד הנפגע, תפיסתו את העולם ורמת האמון שהוא יעניק לאחרים (Widom et al., 2018). בעקבות זאת, ייתכן שהוא יחווה קושי בפיתוח קשרים בין אישיים, כפי שבא לידי ביטוי הן בקשרים עם דמויות מטפלות והן עם קבוצת השווים (Cook et al., 2005; Finzi et al., 2001). לצד זאת, נמצא כי התעללות הורית עשויה להגביר היענות חריגה לדרישות ההורים. כך, שהילד הנפגע יחוש תלוי בציפיותיהם של הוריו ובספקנות עצמית כשאינם שבעי רצון (Crittenden, 1988).

כך לדוגמה, מחקרים בקרב ילדים שבחנו התעללות וטראומה זיהו דפוס של התקשרות לא מאורגנת (Cicchetti & Doyle, 2016; Main et al., 1985). במסגרתה, ההורים מציבים את הילד בפני פרדוקס שבו ההורה הוא מקור תמיכה, ובמקביל מהווה איום על הילד באמצעות התנהגות פוגענית שעלולה להיות בלתי צפויה. בנסיבות אלו, התנהגותו של הילד הנפגע עשויה להתאפיין בתגובת קיפאון וכן בהתנהגות דיסוציאטיבית (Hesse et al., 2000; Touati et al., 2021). למעשה, הדיסוציאציה מספקת לילד הנפגע דרך להימנע מהצורך לחפש נחמה וביטחון באדם שגורם לו לפחד, בכך שהיא מאפשרת לו להפריד את תפיסת ההורה כמתעלל (Cole & Putnam, 1992). ברם, היא עשויה להפריע לילד להתייחס לרמזי סכנה (Noll, Trickett & Putnam, 2003). מתוך הסתכלות ארוכת טווח, נראה כי סגנונות התקשרות לא בטוחים כפי שמתקיימים בעת התעללות הורית, עלולים לתרום להתפתחותם של תסמינים פסיכופתולוגיים אצל הקורבן בבגרותו (Cicchetti & Doyle, 2016).

מעבר לכך, פגיעותו של הילד הנפגע לגורמי דחק ולחשיפות טראומתיות חוזרות עשויה לעלות בעקבות ההשפעות הנגזרות מתוך מכלול ההשלכות על חייו (Cook et al., 2017). ההנחה הרווחת היא שאירועים בעלי פוטנציאל טראומתי יכולים להזיק יותר כשהם מתרחשים בילדות, מאשר בשלב מאוחר יותר. זאת, משום שילדים מתקשים לארגן את תגובותיהם לחוויות אלו באופן קוהרנטי (Van Der Kolk, 2005). לכן, אחת מן ההשלכות השכיחות להתעללות הורית היא התפתחות תסמונת פוסט-טראומתית מורכבת (Cook et al., 2005). לרוב, תסמונת זו מופיעה בקרב ילדים שנחשפו לטראומה חוזרת ומתמשכת (Turner et al., 2017), והיא באה לידי ביטוי בעומק התמורות שהיא מחוללת לאורך זמן על פני הממדים השונים: תפקודי, פיזיולוגי, רגשי וחברתי. לפיכך, הפגיעה עשויה להשפיע על הדרך שבה הילד הנפגע תופס את עולמו הפנימי והחיצוני, ולעורר תחושות עמוקות של אין-אונים, חוסר אמון, בדידות וניכור שמתבטאים בעיקר בקושי ביצירת קשרים חברתיים ובין אישיים (Kudler et al., 2009; Schottenbauer et al., 2008).

יתר על כן, טראומת הפגיעה עשויה להיות מורכבת יותר, היות ותופעה ההתעללות מתרחשת בסביבתו הקרובה ביותר של הילד הנפגע, במסגרת דיאדת הורה-ילד. מכאן, שהפגיעה במסגרת המשפחתית תוגדר כטראומת בגידה, שבכוחה להשפיע על כלל מערכות האמון במהלך חייו. טראומה זו מתקיימת כאשר הפוגע מהווה דמות התקשרות עבור הקורבן. מכאן, כאשר טראומת בגידה נחוות בעוצמה גבוהה, זיכרון החוויה הטראומתית עשוי להיפגע עקב הקושי להכיל את הדואליות של דמות התקשרות מיטיבה, אך גם פוגענית (Gomez, 2020). אי לכך, ככל שהדמות הפוגעת הינה מתוך המעגלים הקרובים לילד והתלות בה גדולה, הרי שתחושת חוסר אונים תחוה כמשמעותית יותר (Taylor et al., 2000).

נראה כי בנוסף להשלכות הנרחבות על מהלך חייו של הילד הנפגע, ישנם גורמים מעכבים שעלולים להשפיע על תהליך חשיפת הפגיעה והפסקת הקורבנות. זאת, בפרט כאשר היא מתבצעת על ידי דמות הורית (McAlinden, 2006). במקרים רבים הילד הנפגע עשוי לחשוש מפני תגובותיהם של בני משפחה אחרים, לבל יאשימו אותו או לא יאמינו לגרסתו (Schaeffer et al., 2011). למעלה מכך, בשל מארג היחסים המורכב במשפחה שבה מתרחשת ההתעללות, הילד הנפגע עלול לפחד לחשוף את הפגיעה בכדי לא להיפרד ממשפחתו (Kocturk & Bilge, 2017). כפי שעולה מן המחקרים, נמצא כי חששות אלו עשויים להתברר כמוצדקים, שכן ייתכנו תגובות מבטלות או מזלזלות, קונפליקט גלוי ואף נידוי (Katz & Barnett, 2014). בעקבות זאת, ישנן עדויות על ילדים שחוו התעללות בילדות ונמנעו מלחשוף אותה לאורך כל חייהם (Faller, 2019). לאור האמור, בעשורים האחרונים ניכר שהתרחשו התפתחויות נרחבות ביחס הציבורי

כלפי תופעת ההתעללות ההורית, שנתפסת כבעיה חברתית אקוטית בעלת השלכות מרחיקות לכת. על כן, תופעה זו מקבלת הכרה בקרב חוקרים, קובעי מדיניות ומטפלים (Melton, 2013). נדבך מרכזי בחקר תחום ההתעללות בילדים הוא נוכחותם של אחרים. תחום זה נחקר גם ביחס להתעללות הורית, אולם תוך התייחסות לזהותו של הפוגע. מלבד זאת, אין התייחסות מספקת לנוכחותם של דמויות מטפלות אחרות במהלך התעללות הורית. לפיכך, ההתייחסות להלן תהיה לנוכחותו של ההורה האחר במהלך התעללות הורית, תוך הנחה שהינו חשוף ומודע לפגיעה שמתבצעת על ידי ההורה המתעלל.

נוכחים אחרים בעת התעללות בילדים

מרבית המחקרים בספרות האמפירית אשר בחנו את נוכחותם של אחרים במהלך פגיעה התייחסו למושג "עוברי אורח" (Bystanders). הגורם המרכזי שהיווה זרז לחקר תופעה זו הינו השפעתם של מקרי התעללות שהתרחשו בנוכחות אחרים אשר נמנעו מלהתערב ולהפסיק את הפגיעה (Adhia et al., 2017). הרצח של קייטי ג'נובה בשנת 1964 בניו יורק שהתרחש בזמן ש-38 אנשים היו עדים לאירוע מבלי שהתערבו וסייעו להפסיק את הפגיעה, עורר עניין ציבורי והציף שאלות מוסריות מהותיות (Rosenthal, 1964). המאורע הטרגי סלל את הדרך למחקר המכונן של דארלי ולאטין (1968) שהתמקד בגורמים שעלולים להשפיע על החלטתו של עובר אורח להתערב במצבי חירום (Darley & Latane, 1968). מתוך מחקר זה הומשגה אחת התופעות המוכרות בפסיכולוגיה החברתית – "תופעת העומד מהצד". במסגרתה, הנטייה של הפרט להגיש עזרה לקורבן בעת מצב חירום פוחתת בנוכחות עוברי אורח אחרים (Banyard, 2011). במהלך השנים, בעקבות התעללות פומבית שהובילה לרצח המחריד של פעוט בן שנתיים בשם ג'יימס בולגר, שהתרחשה לעיני עוברי אורח רבים במרכז קניות שוקק בליברפול (1993), הורחב המחקר אודות תופעת עוברי אורח לתחום ההתעללות בילדים (Christy & Voigt, 1994). ממצאי המחקרים הצביעו על כך שאין התערבות יעילה מצד האוכלוסייה הכללית אשר מסייעת לילדים במצבי פגיעה (Banyard, 2011; Cismaru et al., 2010; Hoefnagels & Zwikker, 2001). תרומתם של מחקרים אלו הייתה בהגברת המודעות ושינוי הציפיות החברתיות ביחס לחובת הדיווח במדינות שונות ברחבי העולם. בדומה לכך, בישראל - הרצח של הפעוטה מורן דנמיאס בת השלוש בעקבות אי דיווח על התעללות ממושכת, הוביל לסערה ציבורית. לאחר מותה, נודע כי על אף שההתעללות הייתה מוכרת לבני משפחתה, לגורמי מקצוע ולעוברי אורח זרים גם יחד, לא נעשה דבר של ממש על מנת להגן על מורן ולהציל את חייה שנגדעו באכזריות (דורון, 2012). בעקבות הרצח והביקורת הציבורית, חל מפנה בהכרה בקיומה של תופעת ההתעללות בילדים,

זאת בהובלתה של המועצה לשלום הילד שקידמה את הסדרת חובת הדיווח בחוק העונשין (קדמן, 1992). לפי לשון החוק, חובת הדיווח מחייבת כל אזרח לדווח למשטרה או לרשויות הרווחה במידה וקיים יסוד סביר שילד עובר התעללות או הזנחה (תיקון חוק העונשין – הגנה על קטינים וחסרי ישע, התש"ן-1989). אולם, מלבד השינוי החוקתי, חקיקה זו העבירה מסר ציבורי אודות הצורך לבסס נורמות חדשות בחברה הישראלית, לפיהן על החברה מוטלת האחריות לשבור את קשר השתיקה שקיים סביב תופעת ההתעללות בילדים.

למרות המאמץ שנעשה במדינות רבות לחולל שינוי בנורמות החברתיות, מחקרים מעלים כי ישנו תת-דיווח ניכר בקרב אנשים שנחשפו לפגיעה בילדים (Cismaru, 2013). משום כך, הרי שקיים קושי לאמוד את היקף תופעת הנוכחים האחרים בעת התעללות בילדים. על סמך המאמרים שסקרו את ממדי התופעה נמצא כי כמחצית מהאוכלוסייה הכללית מדווחים על היכרות עם ילד שהם חושדים כי הוא חווה התעללות (Bensley et al., 2004; Wolf et al., 2018). כמו כן, עולה כי אחד מכל חמישה מבוגרים דיווח שנחשף לאירוע של פגיעה בילדים במהלך חייו הבוגרים (Hoefnagels & Zwikker, 2001). עם זאת, כמות הדיווחים לרשויות אודות כך הינה נמוכה באופן מובהק. לפי כריסטי וויגט (1994), בקרב מדגם של אנשים שהיו עדים להתעללות פומבית בילדים, רק רבע מהם דיווחו על התערבות למען הקורבן (Christy & Voigt, 1994). מנגד, מחקר אחר מצא כי כארבע-חמישיות מתוך המשתתפים שנחשפו למקרה של התעללות בילדים נקטו בהתערבות או הביעו נכונות להתערב (Bensley et al., 2004). חוסר עקביות זו בממצאי המחקרים, מעורר שאלות אודות מאפייני הנוכחים האחרים והתהליכים החברתיים והתוך-אישיים שהם חוו מרגע שנחשפו לפגיעה.

הספרות האמפירית סייעה רבות להבנת הגורמים שבכוחם להשפיע על קבלת החלטתו של עד כאשר הוא נוכח בעת פגיעה באחר. מן המחקרים עולה, כי החלטה זו מושפעת מלכתחילה מתוך הכרה בוודאות האירוע. לפי מחקרים של הואפנאגלס & זויקר (2001) נמצא כי עדים רבים נוטים להרהר לגבי התערבותם היות והם חשים אי-בהירות ביחס לאופי האירוע וקושי לזהות סימנים המצביעים על התעללות בילדים (Hoefnagels & Zwikker, 2001). מתוך תחושת העמימות בנוגע לוודאות הידיעה, עולים שיקולי רווח לעומת הפסד ובהם החשש מהשלכות העשויות לנבוע כתוצאה מנקיטת התערבות (Bensley et al., 2004; Cismaru, 2013). כלומר, במצבים אלו ההחלטה לא תהיה רציונלית גרידא, אלא תחושת פחד עשויה להוות חסם לנקיטת פעולה (Halmburger et al., 2017). כך, נמצא שעדים עשויים שלא לדווח בשל חשש מסירובו של הילד לאמת את הדיווח או מהשפעתם של דיווחים בלתי מוצדקים על המבצע והקורבן, כמו גם על עצמם באמצעות פעולת תגמול פיזית או משפטית (Alvarez et al., 2004; Pietrantonio et al.,)

(2013). כתוצאה מכך, תהיות אלו עלולות לעכב את הדיווח או למנוע אותו, דבר שעלול להותיר ילדים פגיעים להמשך קורבנות (Sege et al., 2011).

מחקרים אחרים הראו כי נוכחים בזמן התעללות מהססים באשר ליכולתם לסייע ומדווחים כי אינם מכירים דיו את דרכי הסיוע (Bensley et al., 2004). למרבה הפליאה, עדויות אלו עלולות גם בקרב עדים שהם אנשי טיפול. כך, מחקרים מצאו כי היעדר דיווח נבע בשל חוסר ידע לגבי חוקים או ניסיון שלילי שנחווה אל מול הרשויות (Gunn et al., 2005; Jones et al., 2008). בנוסף, גורמים משמעותיים אחרים קשורים לנורמות הנהוגות ולמערך הערכים שבהם מחזיקים עוברי האורח. כך למשל, דיווח על התעללות בילדים בחברה שמקדשת את זכויות ההורים ופרטיות המשפחה עשוי לסתור נורמות חברתיות (Feng et al., 2012). לצד זאת, ייתכן שהימנעות מהתערבות תנבע מאמונה שהורים רשאים לחנך את ילדיהם בדרך שבה הם מאמינים (Cismaru et al., 2010; Cismaru, 2013). יתר על כן, נמצא כי למרות המודעות להתנהגות בלתי מקובלת עשויה להתרחש רציונליזציה להתעללות הורית בקרב עדים (Feng et al., 2012).

זהותם של הנוכחים האחרים בעת הפגיעה

כאמור, מרבית המחקרים האמפיריים בתחום התבססו על נוכחותם של עדים חיצוניים ומקריים במצבי התעללות פומבית בילדים. עם זאת, ייתכן שחלק ניכר מההתעללות עשויה להתרחש בין כותלי הבית. זאת, ללא תלות באופי ההתעללות (Gilbert, 1997; Van der Kolk, 2005). משום כך, עולה צורך להבחין בין עדים מקריים אשר לא מכירים את הקורבן וחוזים באירוע מנקודת מבט חיצונית להם ולמשפחתם, לבין עדים להתעללות מתוך המשפחה אשר מכירים את הילד הנפגע ואת המתעלל. מכאן, על מנת להבין את תופעת הנוכחים האחרים בעת התעללות בילדים במסגרת המשפחתית, חשוב להכיר את הדינמיקה המתעצבת בהתאם לזהות היחסים בין הקורבן, הפוגע והעד (Karakurt & Silver, 2014; Tener, 2019).

באשר לדינמיקה המתגבשת לאור פגיעה במשפחה, נמצא כי גם כאשר בני משפחה עדים להתעללות, מעמדו ואמונו של הפוגע במרחבי החיים המשפחתיים האחרים עשוי לא להיפגע. כך לדוגמא, כאשר הפוגע הוא אב המשפחה שמתפקד כעמוד התווך המשפחתי, נראה שבני המשפחה עשויים להתעכב או להימנע מהתערבות (Karakurt & Silver, 2014; McAlinden, 2006). ההנחה הינה שאנשים שנכחו במרחבים שבהם ההתעללות נחשבה שגרתית, כמו בני משפחה, תפסו את הפגיעה כמעשה צפוי ושגרתית אשר הינו חלק מהדינמיקה המשפחתית (Bass et al., 2006). למעלה מכך, הורים פוגעניים עשויים למזער את השלכות הפגיעה, תוך הגדרתה כביטוי של אהבה, הורות, חוויה מיטיבה או עונש (Collings, 1997). אי לכך, ניתן להניח כי בני המשפחה עשויים להיעזר

במנגנוני הדחקה ורציונליזציה בכדי להתמודד עם ההתעללות במשפחתם.

לצד ההכרה כי לדינמיקה המשפחתית ישנו תפקיד חשוב בהבנת נוכחותם של בני משפחה

בעת התעללות בילדים, הכרחי להכיר בכך כי תפיסותיהם והתנהלותם של בני המשפחה ביחס להתעללות עשויות להיות מושפעת מפני שחלקם היו או עודם קורבנות לפגיעה בעצמם (De Jong & Dennison, 2017; Tener et al., 2020). כך, נמצא כי במקרים רבים אימהות לילדים שחווים התעללות במשפחה חוו התעללות בעברן (Lange et al., 2020). לכן, ייתכן כי הן עשויות לגלות קושי להכיר בהתעללות אשר חווים ילדיהן. תמיכה לכך, נמצאת במאמרו של קריקלואץ' (1995) שמתאר את הקושי של אימהות שעברו התעללות מינית בילדותן לזהות או למנוע התעללות דומה נגד ילדיהן, כאשר הן גדלו בסביבה דומה (Kreklewetz, 1995).

בנוסף לכך, לפי מחקרה של לב-ויזל (2006), עולה כי לפי דיווחים רטרוספקטיביים של אימהות שחוו פגיעה בילדותן וילדיהן הינם קורבנות להתעללות הורית בילדותן, עשויים להתקיים סממנים אודות הפגיעה אשר היה באפשרותן לזהות במהלכה. היות שכך, מודעותן ביחס להתרחשות ההתעללות מוגדרת כ"נוכחות קוגניטיבית" אשר מוסברת באמצעות ארבעה סוגי אימהות: אימהות שאינן מודעות – נעדרו רגשית וקוגניטיבית בעת הפגיעה ונטו לייחס את סימני המצוקה של הילד הנפגע לקושי על רקע חברתי או לימודי. עבורן, הידיעה על הפגיעה מתוארת כתדהמה; אימהות השותפות שלא במודע – המכחישות במודע או של במודע את ההתעללות. התנהגותן מאופיינת באי אימות רמזי הילד לפגיעה דרך הימנעות ממעורבות אשר מושפעת מתחושת אין-אונים וחרדה מפרידה; אימהות מאפשרות – שעודדו באופן גלוי או סמוי את הפגיעה ההורית; וכן אימהות בעלות גורל משותף – שהן קורבנות לפגיעה בדומה לילדן. אי לכך, נראה כי להעברת ההתעללות עלולה להיות השפעה ניכרת על סגנון האימהות, כך נראה כי אימהות שעברו חוויות דומות הינן מתפקדות בצל ייצוגים מופנמים של הורות פוגענית.

יתר על כן, מחקרים מצביעים על כך שהתעללות שנחווית בתת-מערכת משפחתית אחת עלולה להוביל לגלישה שלילית לתת-מערכת משפחתית אחרת (Fincham & Hall, 2005; Katz & Tener, 2021). כך למעשה, נמצא שכאשר ישנה פגיעה בילד במשפחה, כלל האחים נמצאים בסיכון מוגבר לחוות התעללות. זאת, כתלות בנוכחותם של גורמי סיכון הוריים ומשפחתיים (Baldwin & Oliver, 1975; Hamilton-Giachritsis & Browne, 2005). כמו כן, גם במידה ואחים אלו אינם יפגעו בעצמם, הם עלולים ללמוד אודות קיומה של הסכנה ולגבש סכמה קוגניטיבית על העולם או הבית שלהם כמרחב לא בטוח (Boyda, 2018). בנוסף, עולה כי גם התעללות בבני זוג מהווה מנבא משמעותי לקיומה של התעללות בילדים (Rumm et al., 2000). כלומר, נראה כי צורה אחת של התעללות בתוך המשפחה עלולה להגדיל את הסבירות לקיומן של צורות התעללות אחרות, שכן

תהליכים דומים או משותפים משפיעים על ההתעללות, כדוגמת זו המופנית כלפי בני זוג וילדים במקביל (Slep & O'leary, 2001).

מכאן, דיון אודות נוכחות אחרים בעת התעללות בילדים במשפחה לא יכול להתקיים במנותק מהתייחסות להיבט הטראומתי. היות וייתכן כי הנוכחים האחרים הינם נפגעים בעצמם, התנהלותם עשויה לנבוע כתגובה פרי-טראומתית להתעללות, לרבות: תגובת קיפאון – שתבטא בהיעדר תנועתיות או בשתיקה; והסתגלות – שתבטא בניסיון לצמצם את משך או עוצמת הפגיעה, תוך הכרה בכך שלא ניתן למנוע אותה באופן מוחלט (Katz & Barnett, 2014). זאת ועוד, נמצא כי ישנם קווי דמיון בהשפעות הרגשיות והנפשיות בין עוברי אורח לנפגעים ולכן חלק מהמחקרים הציעו להגדיר זאת כקורבנות משותפים או כקורבנות עקיפים (Morgan & Zedner, 1991; Shakoor & Chalmers, 1993). כלומר, להתעללות יש פוטנציאל לגרום לטראומה של המערכת המשפחתית כולה (Manion et al., 1996). אי לכך, ניתן לשער כי תגובותיהם של הנוכחים אינן תלויות רק באירוע עצמו, אלא גם בהתמודדותם עם החוויה הטראומתית במסגרת המשפחתית.

פרספקטיבת הילדים שחווים התעללות

לחויית הפגיעה בנוכחות אחרים ישנן השלכות רבות על הילד הנפגע והאינטראקציה עם סביבתו הקרובה, כפי שעולה מן הספרות האמפירית. מבין השלכות אלו, נמצא כי ילדים שחוו התעללות דיווח באופן רטרוספקטיבי אודות תחושות עמוקות של בדידות, ריקנות והיעדר מוגנות ביחס לסביבתם הקרובה. כמו כן, במצבים מסוימים הם הפנו תחושות אלו פנימה, משום שהרגישו שסביבתם לא מספקת תמיכה או כר פורה לשיתוף (Tener et al., 2021). נראה כי הפנמה זו כוללת חוויות של מבוכה ובושה, אשר לעיתים נקשרו להאשמה עצמית ונשיאה של תחושות אחריות להתעללות (Collin-Vézina et al., 2015). זאת, לצד החשש מאי הודאות שאופפת אותם (Assink et al., 2019). משום כך, הילדים הנפגעים עלולים להרגיש לכודים בתוך החוויה. מחד, הם חשים צורך להגן על שלמות המשפחה ואחריות באשר להשלכות החשיפה בעבור הפוגע (Collin-Vézina et al., 2015), שבמקרים מסוימים עשוי להיות ההורה. ברם, מנגד הם מעוניינים להרגיש מוגנים מפני המשך קורבנות. על כן, ממצאים אלו מספקים הצצה לדינמיקה המורכבת אשר עשויה לעכב או אף למנוע מהילד הנפגע לחשוף את ההתעללות שהוא חווה (Collin-Vézina et al., 2015; Tener et al., 2021).

מעבר להשפעות אלו על הילד הנפגע, נמצא כי הפוגע עשוי להשתמש בטקטיקת בידוד באמצעות הרחקת הנפגע ממקורות תמיכה חיצוניים (Craven et al., 2007). טקטיקה זו עשויה

לכלול שליטה כפייתית, בידוד וניטור ולהוות חלק מרכזי בהתעללות במסגרת המשפחתית (Stark, 2007). כך למעשה, הפוגע יכול למזער, לתת לגיטימציה ולהצדיק את ההתעללות (Johnson, 2010; Stark, 2009). מלבד זאת, הפוגע עשוי לעיתים לצמצם את קרבתו של הילד לאחרים באמצעות הגברת הקרבה אליו והצגתו באור חיובי (Morris, 2009; Stark, 2007). כפועל יוצא מכך, תצטמצם קרבתם של הנפגעים לגורמי תמך שהם היו יכולים לתת בהם את אמונם (Craven et al., 2007). לא זו אף זו, ייתכן כי התנהלותה של המערכת המשפחתית עשויה לשרת את טקטיקת הבידוד באמצעות הצגת זהות משפחתית נורמטיבית, הימנעות משיח על ההתעללות ואף התעלמות ממנה לאחר שנחשפה. זאת, לצד שמירה על מעמדו של הפוגע בתוך המסגרת המשפחתית (Tener, 2019).

לאור האמור, נראה כי בכוחה של התעללות הורית בילדות להשפיע על כל מרחבי חייו של הילד הנפגע (Gold, 2013; Liu et al., 2018). מחקרים רבים בספרות האמפירית עסקו בהשלכות ובהשפעות הנובעות כתוצאה מהתעללות הורית על הנפגע והאינטראקציה שלו עם סביבתו (Gerke et al., 2021; Straus & Smith, 2017). ברם, מחקרים מועטים דנו בנוכחותו של ההורה האחר במהלך התעללות הורית (למשל, Lev-Wiesel, 2006). משכך, דיון אודות התעללות הורית התבצע רק באשר ליחסים בין ההורה המתעלל לילד. לכן, נראה כי התערבותו והשפעתו של ההורה האחר נבחנת החל משלב חשיפתו להתעללות (Gerke et al., 2021). אולם, ניכר כי קיים חוסר בהירות באשר לפרק הזמן שבו מעוכבת החשיפה בשל הקשיים שהיא טומנת בחובה עבור הנפגע (Tener, 2019), אך ההורה האחר מודע לקיומה או חושד שהיא מתרחשת. בעקבות זאת, פרק זמן זה עשוי לעורר שאלות בדבר ההשלכות וההשפעות על תפיסתו של הילד הנפגע כלפי ההורה האחר ויחסייהם.

רציונל המחקר

מסקירת הספרות עולה כי קיים גוף ידע נרחב אשר עוסק בהתעללות הורית. כמו כן, נראה כי נוכחותם של אחרים בעת התעללות מסוג זה, עלולה להשפיע על תפיסתו של הילד הנפגע את ההתעללות שחוה ואת הסביבה שבה גדל (Tener, 2019). המחקרים שעסקו בקשר שבין חשיפה להתעללות בילדים להתנהגות עוברי אורח, תרמו רבות להתפתחות המחקר בתחום (Christy & Voigt, 1994). ברם, נראה כי מחקרים אלו התמקדו בנוכחים מקריים אשר לא הכירו את הילד הנפגע. לא כל שכן, קיים מיעוט של מחקרים אמפיריים שדנו בנוכחותו של ההורה האחר בעת ההתעללות. לכן, ישנה התייחסות מועטה לתפיסתו של הילד הנפגע ביחס להורה האחר ולמערכת היחסים ביניהם בצל ההתעללות. לפיכך, מחקר זה מבקש להציב זרקור על פרק הזמן

שבו הילד הנפגע מתעכב או נמנע מחשיפת ההתעללות, אך ההורה האחר מודע לקיומה או חושד שהיא מתקיימת. בהתאם לזאת, שאלת המחקר המרכזית הינה – כיצד אנשים שחוו התעללות הורית בילדות, תופסים את נוכחותו של ההורה האחר והדינמיקה שהתהוותה ביניהם לאור ההתעללות.

שיטת המחקר

המחקר הנוכחי בחן את תפיסותיהם של בוגרים אשר חוו התעללות הורית בעת ילדותם, תוך התמקדות בתפיסותיהם וחוויותיהם של הנפגעים ביחס להורה האחר שנכח במהלך הפגיעה או שהיה מודע לקיומה. שיטת המחקר הינה מושתתת על הגישה האיכותנית שמאפשרת לבחון את הדרך שבה אנשים תופסים את המציאות ומפרשים אותה. זאת, בתוך הקשרי זמן, תרבות ומכלול משמעותיים (שקדי, 2003). לפי גישה זו, בכדי להבין את תפיסותיהם של אנשים, יש לפגוש אותם בהקשרם הטבעי ולרדת לעומקן של המורכבויות הקיימות באינטראקציות האנושיות השונות (Williams et al., 2005). מערך המחקר הוא איכותני-נטורליסטי, אשר מתאים לחקר תפיסות של תופעות חברתיות מורכבות ומרובות רבדים (Lincoln & Guba, 1985). מתודולוגיה זו מאפשרת פיתוח הבנה מעמיקה של תופעות מתוך נקודת מבטו של החווה אותן, תוך ייחוס חשיבות למשמעות הדברים בעיניי משתתפי המחקר (Patton, 1990). לפיכך, גישה זו נמצאה מתאימה למחקר זה המבקש להאיר את הפרספקטיבה של בוגרים אודות הדינמיקה שהתעצבה בין הילד להורה האחר בצילה של התעללות הורית, וכן הבנת התהליך שעברו בעקבות הפגיעה.

מדגם המחקר

אוכלוסיית המחקר הנוכחי כוללת 17 מרואיינות בוגרות, בטווח הגילאים 24-58, אשר חוו התעללות הורית בילדותם על ידי הורה ביולוגי או הורה חורג, כאשר ההורה האחר נכח בעת ביצוע המעשים או היה מודע לקיומם. משתתפות המחקר חוו מגוון סוגי פגיעות, לרבות: פגיעה מינית, פיזית, רגשית והזנחה. זאת, כאשר חלקן עברו מספר פגיעות במקביל (ראו נספח מס' 5 – טבלת משתתפות המחקר). גודל המדגם התבסס על סדר הגודל המקובל במחקר איכותני (Lincoln & Guba, 1985), מתוך שאיפה להגעה לרוויה אמפירית. איתור המרואיינות נעשה באמצעות דגימת נוחות (Creswell, 2013), אשר במסגרתה החוקר פנה לגיוס משתתפים באמצעות פניה לקהל הרחב דרך קבוצות ייעודיות של שורדי התעללות בילדות ברשתות החברתיות, כגון קבוצות פייסבוק. המרואיינות אותרו על בסיס זמינות, נגישות ומידת הרלוונטיות לשאלת המחקר, לאור כך שחוו בילדותן את התופעה הנחקרת.

איסוף הנתונים

הנתונים עבור המחקר הנוכחי נאספו באמצעות ראיונות עומק חצי מובנים (Patton, 1990). הראיון הינו כלי המחקר המרכזי בשיטה האיכותנית, היות והוא מייצר מסגרת גמישה לצורך הבנת החוויה וההקשרים החברתיים והתרבותיים בהם היא מתקיימת (שקדי, 2003). הראיון מאפשר איסוף מידע אישי אותו יכול לספק המרואיין בלבד, לרבות אמונות, דעות, אירועי חיים, וכן פרשנות של המשתתף באשר לתופעה בחייו (McCracken, 1988). הראיון הונחה על ידי מדריך הראיון שנכתב מראש (נספח 2) אשר היה מורכב משאלות שמטרתן הכרת סיפורו ותפיסתו של המרואיין אודות הפגיעה ההורית שעבר. מדריך הראיון נבנה על בסיס הספרות המקצועית בתחום והשאלות נגזרו מעולמות התוכן הקשורים בנושא המחקר, כפי שהם מופיעים בפרק סקירת הספרות. השאלות שהוצגו היו פתוחות ומקיפות על מנת לאפשר למרואיין להביע את נקודת מבטו באופן רחב ומקיף (Rubin & Rubin, 1995). לצד זאת, הראיון בוצע באופן גמיש לשינויים ולהוספת שאלות המשך, בהתאם להתפתחותו (שקדי, 2003). כלל הראיונות הוקלטו ותומללו. במקביל לביצוע ראיונות, נכתב יומן מחקר רפלקטיבי שבו תועדו "הערות שדה", לרבות מחשבות ותחושות, הארות ורשמים אישיים של החוקר.

שאלון דמוגרפי

כלל משתתפות המחקר השיבו על שאלון דמוגרפי (נספח 3) בו הן מסרו מידע אודות מצבם המשפחתי, ההגדרה הדתית והלאומית. זאת, בכדי לסייע לחוקר להתבונן בהקשרים מעצבים בחייהן של משתתפות המחקר (Lincoln & Guba, 1985).

ניתוח הנתונים

במחקר זה נעשה שימוש בשיטת ניתוח התוכן התמטי אשר פותחה על ידי Braun & Clarke (2006). שיטת ניתוח זו מאפשרת להציג את הנתונים באופן מפורט ועשיר, תוך כדי שמירה על מורכבותו. באמצעות שיטה זו הוצגו החוויות, המשמעויות וההקשרים דרכם מובנית המציאות. הניתוח כלל שישה שלבים, בהם הוגדרו על ידי החוקר תמות המשקפות את נושא ושאלת המחקר (Braun & Clarke, 2006). **השלב הראשון** כלל היכרות ראשונית עם הממצאים, במסגרתו בוצעה קריאה מעמיקה של כלל החומרים שנאספו, אותרו דפוסים חוזרים, סומנו רעיונות ונכתבו הערות ראשוניות. **השלב השני** היה יצירת קידוד ראשוני ממערך הנתונים של תכנים שנראו כמעניינים, אשר אורגנו בקבוצות משמעות שונות. **בשלב השלישי**, בוצע איתור תמות באמצעות מיון התכנים שנאספו לכדי קטגוריות מרכזיות. בתום שלב זה, החוקר ייצר רשימה של תמות ותת-תמות פוטנציאליות. **בשלב הרביעי** נערכה סקירה של רלוונטיות התמות,

בחינת התימוכין לכל תמה ובדיקה השוואתית שהתמות הותאמו לקטגוריות שהוגדרו בשלב הקודם. **בשלב החמישי** בוצעה הגדרה ושיום של התמות, נבדק כי התוכן נוסח בעקביות ובבהירות, כך שיזוהה הנרטיב של כל תמה והקשרו לשאלת המחקר. **בשלב השישי** נכתב דוח מחקר מסכם שמגולל את הסיפור שהובא בתמות, מתוך מטרה להציג את הנתונים באופן קוהרנטי ותקף. בשלבי הניתוח השונים נעשה שימוש בתוכנה MAXQDA לצורך ארגון המידע וקידוד הראיונות.

סוגיות אתיות

המחקר הנוכחי שאף ליצור מרחב שיתופי בין-אישי, שבמסגרתו משתתף המחקר עתיר הידע פרש בפני החוקר סיפורים אישיים אודות חייו (גיוסלסון, 2015). על כן, החוקר נדרש להפגין אחריות בכדי ליצור מציאות של אמון הדדי, כבוד, שוויון ושיתוף פעולה (דושניק וצבר בן-יהושע, 2001). כל זאת, תוך גיבוש הסכמה הדדית, טרם ביצוע הריאיון, בין החוקר למשתתף המחקר (דושניק וצבר בן-יהושע, 2016). אי לכך, לפי דושניק וצבר בן-יהושע (2016) ישנם שלושה עקרונות יסוד אשר הנחו את החוקר בתהליך המחקר האיכותני בכדי לבצע מחקר אתי: (1) הסכמה מדעת (2) חיסיון ואנונימיות (3) הדדיות ושותפות.

הסכמה מדעת

הסכמה מדעת (נספח 1) נועדה להבטיח כי המשתתף בחן את מידת הכדאיות להשתתפות במחקר מבחינתו, ולאחר מכן אישר זאת בחתימתו על כתב ההסכמה (Howe & Dougherty, 1993). בנוסף, הוצג לכלל משתתפי המחקר, בשקיפות מלאה, מידע אודות נושא המחקר, מטרותיו וכן המורכבויות הטמונות בו. יתרה מזאת, הוסבר לכל משתתף במחקר כי ההשתתפות הינה מתוך רצון חופשי, המשתתף אינו מחויב להשיב על כל שאלותיו של החוקר וכן באפשרותו להפסיק את השתתפותו במחקר בכל שלב. מעבר לכך, היות ונושא המחקר עוסק בתכנים טראומטיים אשר עלולים להוביל להצפה רגשית, החוקר התבסס על עקרונות מניעת הנוק (Peled & Leichtentritt, 2002), והציג בכתב ההסכמה מדעת ובפתיחתו של כל ריאיון – פרטים אודות מרכזי תמיכה ללא תשלום, שאושרו בוועדת האתיקה של הגוף האקדמי. לבסוף, החוקר הציע למרואייני לפנות אליו או לצוות המחקר במידה ויחוש צורך בסיוע זה לאחר סיום הריאיון.

חיסיון ואנונימיות

לצורך הבטחת סודיות ושמירה על פרטיות המרואיינים במחקר, כלל הראיונות הוקלטו באמצעות מכשיר הקלטה אישי ונשמרו במחשב אישי המוגן בסיסמא. הראיונות תומללו על ידי החוקר ושמות המשתתפים, לרבות פרטים מזהים, נשמרו בעילום שם. אי לכך, פרטים אלו הוסוו באופן תואם בכדי להשמיע את קולם של המרואיינים, זאת תוך שמירה על חיסיון זהותם. לבסוף, הקלטות הראיונות נמחקו.

הדדיות ושותפות

המחקר הנוכחי, שאף לפעול בשותפות עם משתתפי המחקר ולצמצם את יחסי הכוחות, תוך תפיסתם כשותפים פעילים לחקירה דרך שיתוף תפיסותיהם ביחס לפגיעה שחוו, השמעת קולם והנכחתו בשיח המחקרי. מחקר זה ביקש לשמוע את המרואיינים תוך הקפדה על שיתופיות ותשומת לב מתמשכת לסיפורם כמומחים עתירי ידע וניסיון בתופעה הנחקרת. בנוסף, לאחר ניתוח הנתונים הוצע למשתתפי המחקר להביע את דעתם ביחס לממצאים ולמסקנות. זאת, מתוך רצון ליצור איזון בין החוקר למרואיינים, משום צורך לניתוח הממצאים.

סטנדרטים להערכת איכות המחקר

לינוקלן וגובה (Lincoln & Guba, 1985) הציעו את המושג "ראוי לאמון" כמדד מרכזי בהערכת מחקר איכותני, בכדי לבחון את האופן בו בוצע המחקר, היות ואין זה מן הנמנע שערכי החוקר ותפיסותיו עשויים להשתלב בממצאיו. אמון המחקר האיכותני מותנה באופן בו אוספים את הנתונים, מנתחים אותם ומדווחים עליהם. מודעותו של החוקר לשלבי המחקר ולהשפעות הנלוות הינה הכרחית, לצד שיקופם של השלבים השונים לקורא (שקדי, 2003). לפיכך, כדי להבטיח את אמינותו של המחקר יש להתבסס על שלושה קריטריונים מרכזיים: אמינות הממצאים, יכולת העברת הממצאים והימנעות מהטיות החוקר (Lincoln & Guba, 1985).

אמינות הממצאים (Credibility)

קריטריון זה מתייחס למידת ההתאמה בין השקפותיהם הייחודיות של המרואיינים לבין ייצוגם, כפי שמתבטא בממצאי המחקר (Tobin & Begley, 2004). לכן, במחקר הנוכחי נעשה שימוש בריאיון עומק חצי-מובנה, שבמרכזו הוצבה השאיפה להשמיע את קולם של שורדי ההתעללות ולשקף את המשמעות האישית שהם מעניקים לה. בנוסף, פרק הממצאים הועבר לקריאת עמיתית המחקר לשם קבלת משוב שאפשר התבוננות בפרספקטיבות נוספות לצורך הערכת דיוק הממצאים. לבסוף, בכדי להבטיח את התוקף הפנימי של המחקר, לאחר ניתוח הראיונות הוצגו הנתונים למשתתפי המחקר על מנת לברר את המידה שבה הממצאים מתיישבים עם כוונותיהם.

יכולת העברת הממצאים (Transferability)

קריטריון זה מתייחס למידה בה ניתן להכליל את ממצאי המחקר במקרים אחרים. המחקר האיכותני לא מתיימר להכליל את הממצאים על כלל האוכלוסייה (Shenton, 2004). אולם, המחקר הנוכחי שאף להקפיד על עקרון התיאור העבה (thick description), לפיו יובא תיאור מפורט אודות משתתפי המחקר, הליך איסוף הנתונים וניתוח הממצאים. כמו כן, יינתן מידע עשיר, ככל הניתן, על שיטת המחקר וממצאיו. זאת, בכדי לאפשר לקורא להבין את התופעה המתוארת ולקבל החלטה באשר ליכולת העברה של הממצאים בהקשר החברתי של המשתתפים.

צמצום הטיית החוקר (Conformability)

קריטריון זה מתייחס לכוונתו של החוקר האיכותני להגיע למודעות ביחס לתפיסותיו המקדימות, על מנת להבטיח, עד כמה שניתן, שממצאי המחקר הינם תולדה של תפיסותיהם וחוויותיהם של משתתפי המחקר ולא מאפייניו והעדפותיו של החוקר (Shenton, 2004). לשם כך, תהליך המחקר לווה בביקורת עמיתים, שימוש בנקודות מבט תיאורטיות מגוונות ושימוש ביומן-שדה לאורך המחקר. בנוסף, המחקר לווה בהנחייתה של פרופ' כרמית כץ שסייעה לי להעמיק את התבוננותי הרפלקטיבית ולהיות מודע להנחותיי ותפיסותיי המוקדמות, ובאמצעות כך לצמצם הטיות אלו.

מקומי כחוקר

לפי הגישה האיכותנית-נטורליסטית, החוקר אינו נתפס כניטרלי ואובייקטיבי, אלא כאדם בעל מאפיינים אישיותיים מגוונים, בעל עמדות תיאורטיות וערכיות ובעל התנסויות שונות, אלו משפיעים על תהליך המחקר וממצאיו. לפי לינקולן וגובה (1985), החוקר הוא כלי המחקר העיקרי שמאפייניו השונים משפיעים על מהלך המחקר בכל שלביו. אי לכך, ישנה חשיבות רבה להתייחס לתפיסות ולהנחות המוצא שהחוקר מביא עמו למחקר (Lincoln & Guba, 1985). כלומר, "בכדי להבין את העולם, החוקר צריך להיהפך לחלק ממנו, ובאותה העת להיוותר מופרד ממנו" (Patton, 1990).

כמבצע המחקר, אני מגיע אל המחקר לאחר שביצעתי הדרכות-הורים במסגרת התמחותי במכון להתפתחות הילד. במסגרת תפקידי, הייתי בקשר רציף עם הורים וגורמי מקצוע. בעת הכשרתי ליווייתי מקרה של אם שתיארה פגיעה מתמשכת שהופנתה כלפיה וכלפי בנה בן הארבע. פגיעה זו, גרמה לה לתהות באשר לדינמיקה המתעצבת בינה לבין בנה וההשלכות העתידיות על הקשר שלהם בעקבות הקושי שחוותה להגן עליו, כמי שחוה פגיעה בעצמה. כתוצאה מכך, התוודעתי לפער בידיע התיאורטי הקיים באשר לתפיסותיו של הילד הנפגע ביחס להורה האחר,

בצילה של התעללות הורית. לאור כך, נקודת המוצא שלי הינה שבעוד שישנה התייחסות למערכת היחסים של הנפגע עם ההורה הפוגעני, הדינמיקה עם ההורה האחר נותרת שולית. זאת, אף על פי שלתפיסתי הינה בעלת השלכות נרחבות על מערכות חייו של הילד. אי לכך, אני חש מחויבות מקצועית להשמיע פרספקטיבה ייחודית זו ולהעניק לה מקום ראוי בשיח האמפירי, ממנו יהיה ניתן לגזור השלכות לפרקטיקה.

ממצאי המחקר

מטרת המחקר הנוכחי הינה לבחון את תפיסותיהם של בוגרים נפגעי התעללות הורית בילדות לגבי הדינמיקה עם ההורה האחר שנכח בעת הפגיעה או שהיה מודע לקיומה. נערך ניתוח תמטי של הראיונות ומתוך כך נמצאו שלוש תמות מרכזיות (ראו תרשים מספר 1): התמה הראשונה עוסקת בתפיסת הדינמיקה המשפחתית בעת הפגיעה מצדן של הנפגעות - הגדרת הפגיעה במרחב המשפחתי, מאפייני המשפחה בצל הפגיעה ומורכבות היחסים שבתוכה; התמה השנייה דנה בנוכחותו של ההורה האחר במהלך הפגיעה תוך אפיון ארבעה מופעים הוריים ואת ההתבוננות הרטרופקטיבית סביב הדינמיקה עם ההורה. לבסוף, התמה השלישית עוסקת במקומה של החברה לאור גילויי פגיעה וחשיפה של הנפגעות.

תרשים מספר 1: מפת התמות – שלוש תמות מרכזיות על בסיס ממצאי המחקר

פותחים את הדלת: דינמיקה משפחתית בצל הפגיעה

"ובכל פעם שאדבר על זה הגוף כואב לי": סיפור הפגיעה

במסגרת הראיונות שנערכו, השאלה הראשונה שניתבה את השיח עם משתתפות המחקר הייתה "ספרי לי את הסיפור שלך". שאלה זו נועדה לאפשר ולהזמין את המשתתפת להשמיע את קולה בצורה אותנטית כפי שסיפור הפגיעה מעובד אצלה. המשתתפות שיתפו את הזיכרונות, החוויות והתחושות הצרובים בהן מהפגיעה ובמאפייניה השונים. בפתחת דבריהן, חלקן בחרו להתייחס לאווירה המשפחתית שבה התרחשה הפגיעה, לצד אחרות שהתמקדו בקיומה לאור נוכחותן של דמויות משפחתיות. מתוך התבוננות בסיפורי הפגיעה, ניתן לזהות מספר סוגי תפיסות שבהן אוחזות הנפגעות. התפיסה הראשונה שהוצגה הינה תחושת היעדר נראות בעת הפגיעה. כלומר, שהדמויות אשר נכחו במהלכה לא זיהו אותה או התעלמו מקיומה.

שולמית, בת 56, התחילה את סיפורה בתיאור הפגיעה הפיזית הראשונה שחוותה מצד אביה החורג בעת נוכחותה של אימה. לדידה, בתודעתה אירוע זה נצרב כזיכרון הילדות הראשון שלה. בעדותה שולמית ניסתה לשרטט את חווית חוסר-הנראות של הפגיעה באמצעות שתי נקודות זמן. במהלך נקודת הזמן הראשונה היא תיארה מחד את התחושות הפיזיות והכאב שהרגישה, ומאידך את חוסר הנראות על ידי אימה. בעת התייחסותה לאירוע סיפרה:

"אחד הזיכרונות הראשונים שלי הוא מגיל 3, אנחנו בבית מלון... ואני חטפתי כאלה

מכות עם חגורה, ואני מדברת על זה היום, ובכל פעם שאדבר על זה הגוף כואב לי, שורף לי. אני זוכרת את החדר במלון, ואני זוכרת איך אבא שלי באיזשהו שלב לפנות בוקר, שוכב לידי במיטה ולוחש לי באוזן: אני אוהב אותך ואני מצטער. זה הזיכרון הראשון שלי מהאלימות".

בהמשך, שולמית המשיכה וניתבה את הריאיון לנקודת זמן נוספת, במסגרתה היא בחרה להתעמת עם אימה בנוגע להיעדר ההגנה שהיא סיפקה לה בזמן שהיא חזתה בפגיעה. לטענתה, שאלה זו קוננה בה שנים ארוכות ועוררה בה תחושות קשות. למעשה, שולמית בנרטיב שלה מנסה להבין היכן אימה הייתה היות שבתפיסתה היא נכחה באירוע, כך לדבריה:

"פעם שאלתי את אימא שלי, איפה היית שילדה בת 3 חוטפת מכות עם חגורה, מגבר שבו

נקרא בשמו הוא לא אבא שלה. איפה את היית? והיא אמרה – פיזית הייתי שם, נפשית לא הייתי שם. היא אמרה שהוא בא עם מקורות הכנסה מאוד גבוהים ולנו לא היה כלום, אז היא נאחזה בציפורניים כדי לא להפסיד אותו, ואחד הדברים היה – לסתום את הפה".

בהמשך לנרטיב זה, אבישג בת ה-35, תיארה כי בעוד שבמקרה מסוים ניתן להחמיץ את התרחשות הפגיעה, הרי שלא סביר כי הפגיעה הייתה בלתי-נראית באופן כליל:

"שהיינו בני 12-13, אז בבוקר היינו נכנסים למיטה של ההורים ואז בדרך כלל מתחילים מלחמת כריות ואז מתחילים דגדוגים, ותוך כדי הוא היה נוגע, הוא היה נוגע, זה לא משהו שהיא ראתה. נאמר, בים אז כל פעם מתחת למים באופן קבוע, זה משהו שאני חושבת שאפשר לראות אותו, שאפשר גם לראות על הילדה שזה לא עושה לה טוב".

למעשה, דוגמא זו שבה ומדגישה את היעדר הנראות למרות קיומה של הפגיעה במרחב שכלל את נוכחותה של האם. לא זו אף זו, בתחילת דבריה של אבישג ניכרת האמביוולנטיות שהיא חשה סביב הכרת האם בפגיעה. ברם, נראה כי בסיומם מתחדדת אצלה ההבנה כי לא היה באפשרותה של האם להחמיץ את התרחשות הפגיעה המתמשכת. בנוסף, התפיסה השנייה שעלתה במהלך הראיונות סביב סיפור הפגיעה, העלתה את תחושת הכאוס המשפחתי שבתוכו צמחה הפגיעה. דהיינו, האווירה המשפחתית אשר בה התקיימו באופן שגרתי דינמיקות פוגעניות. נראה, כי אף חלקם מוטמעים אצל הנפגעת כמעין אסטרטגיה חינוכית שמתוכה פעל ההורה הפוגע כלפיה וכלפי אחיה. כך, לפי שירז, בת 51, אשר חוותה פגיעה פיזית מצד אביה:

"היו המון מכות, סוג של קשירות ידיים. הוא היה לוקח אזיקונים, אם מישהו היה מרביץ או עושה משהו וקושר אותו לדלת, זה היה העונש הקבוע (...). אם מישהו היה אומר משהו לא יפה אז הוא היה אומר שצריך להכניס לו פלפל שחור לפה. אני הייתי החצופה, הייתי בורחת והוא היה רודף אחריי והיה מצב שהוא היה צריך לכפות עלי שהייתי על הרצפה, להיות מעלי, לפתוח לי את הפה בכוח ולהכניס, את חייבת לקבל את זה".

מתוך דבריה, נראה כי הפגיעה שזורה בשגרתה, היות וישנם חוקים בלתי כתובים שמהם היא מסוגלת לצפות מה תהיה התגובה הפוגענית של אביה ביחס למעשיה.

"זה לא בית שמדברים, זה בית ששותקים": תפיסת הדינמיקה המשפחתית

במהלך הראיונות חלק ממשותתפות המחקר תיארו דינמיקה משפחתית סגורה ועל משמעותה עבורן בעת הפגיעה. מדבריהן עולה כי ישנם קולות מעורבים, שכן חלקן התכתבו עם הנרטיב לפיו נוכחותן של ההורה האחר הורגשה, בעוד אחרות כלל לא התייחסו לכך בתיאורן. היעדר התייחסות זו באה לידי ביטוי החל מחוסר ציפייה לעזרה מצדו של ההורה האחר ועד תחושת אין אונים. ניתן לראות כי המרחב הסגור בא לידי ביטוי בתת תמה זו במופעים שונים, לרבות דרך תפקוד הורי טכני שלא כלל מענה רגשי, מנגנוני הסתרה פנים ביתיים או מנגנוני הסתרה חוץ ביתיים.

לפי סיפורה של שירז, הדינמיקה המשפחתית שהתעצבה התאפיינה ביחסים היררכיים

נוקשים. זאת, כאשר ניתן לראות מופע של תפקוד אימהי טכני שגרם לנפגעת לחוש שהיא חסומה בפניה, כך שאינה יכולה להביע את תחושותיה ביחס לפגיעה שהיא חווה. מכאן למעשה, ניכרת תחושת הבדידות שחוותה הנפגעת נוכח היעדר התמיכה במרחב המשפחתי, לפי דבריה:

"לא הייתה מערכת יחסים נורמלית בין הורים לילדים, אלא מערכת של סוהרים ואסירים. אני חווה את אימא שלי לא כדמות רעה, אבל מפקדת טכנית. אף פעם לא הייתה לי מחשבה ללכת לדבר איתה, היא הייתה מאוד חסומה. גם אם רציתי להגיד משהו, היה לה פרצוף חסום, כאילו אל תדברי איתי, היא שידרה את זה"

כך גם, דבריה של מוריה, בת 41, מתכתבים עם חוויה זו, כאשר היא מתארת אווירת השתקה במסגרת הביתית אשר מאפשרת את המשך קיומן של דינמיקות פוגעניות. כך, לפי דבריה: *"בזמן הפגיעה הבנתי שאין לי עם מי לדבר, כי היא הייתה רעה כמוהו. הבנתי שהיא איתו ולא איתי, לי היה את עצמי. לא היה עם מי לדבר וזה גם לא היה משנה כלום, גם שאחותי ניסתה לדבר זה לא עזר. זה לא בית שמדברים, זה בית ששותקים"*.

כלומר, מדבריה מתוארת תחושת חוסר אוניס נרכשת אשר נובעת מתוך מנגנון הסתרה פנים ביתי. דהיינו, מנגנון לפיו לא מתאפשר שיח אודות הפגיעה בין בני המשפחה, מצב שגורם להפנמת ההסתרה. נקודת המוצא של הנפגעת במקרה זה, מבוססת על ניסיון העבר המשפחתי שבו לדידה בזמן שאחותה שיתפה את אימה על הפגיעה שחוותה, חשיפה זו לא הובילה לקטיעתה. כמו כן, החוויה של הנפגעת את הוריה כמעין קואליציה פוגענית מולה היא צריכה להתמודד בבדידות תהומית העלתה בה את ההבנה שאין בכוחה של החשיפה תחת דינמיקה משפחתית זו למנוע את המשך קיומה של הפגיעה.

לצד מנגנון זה, אוראל, בת 25, שחוותה פגיע פיזית מאימה סיפרה אודות מנגנון הסתרה חוץ ביתי שמוכל מעבר למרחב המשפחתי. כלומר, טקטיקה לפיה האם מטעימה בה לא לשתף אודות הפגיעה המתרחשת בתוך הבית גורמים מחוץ לתא המשפחתי מתוך רצון למנוע את זליגת הפגיעה לגורמי תמך חיצוניים ובכך מותירה אותה להתמודד לבדה. לפי דבריה של אוראל:

"שהייתי בת 12 אז היה לילה אחד שאימא שלי הרביצה לאח שלי, נשארנו על הגוף שלו סימנים וקלטו את זה בבית ספר. משם הם נשלחו לפנימייה ואני נשארתי איתה. אני לא יודעת למה השאירו אותי איתה, אולי חשבו שהיא לא התעללה בי או לא עשתה שום דבר, אבל יש גם את העניין הזה שהייתה הרבה הסתרה, היה הרבה דיבור לא לדבר עם עובדים סוציאליים, לא להגיד שקורה משהו, אני זוכרת את זה בתור ילדה. לא לדבר עם עובדים סוציאליים, להגיד שהכול בסדר, אז כנראה שבגיל 12 אמרתי שהכול בסדר, אז נשארתי איתה".

מופע נוסף של הדינמיקה הסגורה שנוצרה הינו נורמליזציה של הפגיעה. כלומר, הנפגעת

משלימה עם דרך ההתנהלות הפוגענית בתוך המרחב הביתי משום שאינה סבורה שהתנהלות זו יוצאת דופן ואינה מכירה מציאות אחרת. באשר לכך, איילת, בת 58, סיפרה כי: "אני לא הרגשתי שיש לי עם מי לדבר, כי במובן מסוים שניהם היו פוגעניים. הפגיעה לא הייתה בסוד, אלא זה היה טריוויאלי. אז עד גיל מסוים חשבתי שככה כל הילדים חיים". אם כן, נראה כי מעבר לקושי לחשוף את הפגיעה במסגרת הביתית, היות ששני ההורים מתוארים כפוגעניים, הרי שהנפגעת נותרת לבדה מבלי שהיא מצליחה לזהות את הפגיעה כאירוע חריג משום שכך מאופיין מרחב המציאות המוכר לה.

"הרגשתי שאני צריכה להגן עליה": הכרת הנפגעת באחריות שהיא נושאת אל מול

הפגיעה

מתוך כך שהנפגעת חשה שהיא נותרה לבדה למול הפוגע ושאינה יכולה לסמוך על ההורה האחר, היא למעשה מבינה שמלוא האחריות למניעת המשך הפגיעה כלפי אחרים במסגרת הדינמיקה המשפחתית מוטלת עליה. כלומר, בהיעדר עדות חיצונית לפגיעה, הנפגעת הופכת להיות עדה לפגיעה כלפי עצמה, כלפי הנוכחים סביבה ומתגבשת אצלה תחושת אחריות למנוע את המשך קיומה במרחב המשפחתי באמצעות שימוש באסטרטגיות של תמיכה והגנה. חלק ממשתתפות המחקר סיפרו כי במקרים שונים הן הגנו פיזית על אחיהם מול ההורה הפוגע. שולמית סיפרה כיצד ניסתה להגן על אחיה בכדי שלא יחווה את הפגיעה שחוותה ומשום כך נפגעה במקומו:

"אני זוכרת שהגנתי על אחי לפחות כמה פעמים בגוף שלי, כשהוא חטף מכות על המוזיקה

שהוא שמע או על ציונים לא טובים, על זה שהוא לא מצליח לשבת בכיתה ועל השגיאות כתיב שלו. מכיוון שאני חוויתי איתם מכות, לא הסכמתי שהוא יחווה אותן".

בנוסף לצורך להגן על האחים, לעיתים הנפגעת נדרשה להגן גם על ההורה הנוסף. שירז סיפרה כיצד ניסתה להגן על אימה מפני פגיעת אביה, למרות שהייתה מודעת לכך שהיא למעשה מסכנת את עצמה בהתנהלותה:

"אימא הייתה נורא רזה והוא היה תופס לה את הידיים, אוזק אותה, על הידיים היו

נשארים אחר כך סימנים. היה מקרה שהיא הייתה לקראת סוף היריון, הוא בעט לה בבטן, הוא הרג לה ילד אחר ילד. היא הייתה בסוף היריון והיה להם ריב מאוד רציני, היא איבדה הכרה, ילדה לידה שקטה... כאשר היא הייתה בסוף חודש תשיעי. שהיא שכבה על הרצפה הוא דחף אותה עם הרגל, עבר מעליה והלך להצית סיגריה. אני רצתי לטלפון בכדי להזמין אמבולנס והוא התנפל עלי והכה אותי. זה היה בהמון מצבים שהוא אוזק לה את הידיים ואני מגנה עליה, הוא שנא אותי

ואני חטפתי בגלל זה".

בעדותה של רננה, בת 24, נראה כי לעיתים לצד הרצון להגן על אמה, הגנה זו אף נועדה מתוך מעין צורך הישרדותי של הנפגעת לייצר עימה קואליציה שתאפשר לנפגעת לגייס את האם לסייע לה בהתמודדותה וכן להפחית את תחושת הבדידות במהלך הפגיעה.

"אני חושבת שהרגשתי שאני צריכה להגן עליה ושהיא צריכה להגן עלי. הרגשתי שאם אני לא אעשה א-ב-ג, אז לא יהיה לי אף אחד בעולם, אז גם היא תעזוב אותי או לא תהיה בצד שלי ואני פשוט אהיה לבד. אני לא יודעת עד כמה זו ברית בריאה, אבל הכל תמיד היה סביב התניה מסוימת".

מתוך המקום הזה שהנפגעת בעקבות עדותה לפגיעה שהיא חווה, חשה צורך להגן על אחרים, מתפתחת בקרבה גם ההבנה שהיא היחידה שיכולה לסייע לעצמה במניעת המשך ההתעללות הנחווית שהיא עוברת בהיעדר הגנה חיצונית.

בסיפורה של צליל, בת 37, היא העידה על עצמה כיצד קטעה את המשך הפגיעה לאחר שקיבלה תוקף חיצוני שסייע לה להתנגד:

"זה תמיד היה קורה בלילה, זה היה מגע שמבקש קרבה וחום, כי הוא היה בודד כזה. הוא הרבה פעמים היה עושה את זה שהייתי ישנה, כשהוא חשב שהייתי ישנה. (...) היה רגע מכוון שהייתי יותר גדולה, אחרי שסיפרתי בפנימייה הם דרשו שלא נהיה ביחד וזה לא הסתדר. הוא בא לשכב עלי, אני אמרתי שאני צריכה ללכת לשירותים ואני זוכרת את עצמי יושבת בשירותים אולי לילה שלם. זה רגע מכוון כי יכולתי להגיד: לא". כלומר, כאשר קיבלה "אישור" חיצוני לכך שהפגיעה בה דורשת הפרדת כוחות זה סייע לה לגייס את המשאבים הפנימיים הנדרשים לצורך הצבת הגבול והבעת התנגדות למול הפוגע. זאת, מתוך ההנחה כי האפשרות למנוע את המשך קיומה של הפגיעה הינה בכוחותיה גרידא וכי לתחושתה אין בכוחם של גורמים חיצוניים לקטוע אותה מלבדה.

לצד זאת, ניצן בת 33, תיארה דרך נוספת המדגימה את היכולת של הנפגעת להתנגד למול ההורה הפוגע באמצעות יצירת אינטרפרטציה לדת כמעין תוקף חיצוני אשר גורם לאב הפוגע להיענות להצבת הגבולות מצדה:

"זו הייתה פגיעה מתמשכת. לאורך הדרך היו גם התנהגויות של מגע לא מותאם בגבולות לא מותאמים, זה לא נפסק עד שנים מאוחרות. באיזשהו שלב, בגיל 12-13 אמרתי שאני לא נוגעת בבנים. אני הייתי צריכה להציב את הגבולות שאני לא נוגעת באבא שלי, אין הלכה שכזו, כאילו אני באתי והמצאתי את זה בשביל להגן על עצמי".

“בין אבא שפוגע לאבא שלא פוגע”: מורכבות היחסים עם ההורה הפוגע

מתוך דבריהן של משתתפות המחקר עולה כי בצל הפגיעה ההורית, הדינמיקה שמתעצבת עם ההורה הפוגע הינה אמביוולנטית. מצד אחד היא מאופיינת בתחושות של כעס וריחוק שמקורם בעצם הפגיעה, אך מנגד היא גם כוללת הכרה ברבדים מיטיבים ביחסים כמו הבנה, דאגה ואכפתיות.

כך לדוגמא, בסיפור הפגיעה של אבישג היא סיפרה אודות מורכבות היחסים עם אביה שפגע בה מינית לאורך שנים, תוך שרטוט הצירים הנפרדים שבהם נעו יחסיהם:

“תוך כדי הפגיעה היה לי ניתוק כזה, בין אבא שפוגע לאבא שלא פוגע, והחלקים הללו באמת לא תקשרו ביניהם. האבא הלא פוגע היה אבא שכיף לדבר איתו על הרבה מאוד נושאים, היה כיף לחשוב איתו ביחד על דברים וגם במובנים מסוימים הרגשתי שהוא מאוד מבין אותי, במיוחד בגיל ההתבגרות, הרגשתי שהוא מצליח לראות אותי ואת הצרכים שלי. זה שכל זה התהפך עלי ונוצל על ידו זה משהו אחר, אבל הרגשתי שהוא רואה”.

גם אוראל, שעברה התעללות פיזית והזנחה מצד אימה תיארה שלמרות הריחוק והכעס שלה כלפיה בעקבות הפגיעה שחוותה, היא לא שוכחת שכאשר היא נפגעה על ידי חבר משפחה והייתה זקוקה להגנת אימה היא עמדה לצדה. דהיינו, למרות היותה הפוגעת, היא גם היוותה עבורה כהורה מגן מפני פגיעה חיצונית. כך לדבריה:

“חוץ מהמקרים של ההתעללות שמן הסתם הם זכורים, היא גם הגנה עלי. מתישהו אימא שלי לא הייתה בבית אלא אבא שלי, והוא (חבר של המשפחה) בא לקחת חבילה, אני פתחתי לו והוא לקח את החבילה. הוא יצא, סגרתי את הדלת, הוא פתח אותה ונתן לי נשיקה על השפתיים. אני הייתי בשוק, הלכתי לאבא שלי לספר, אבל אבא שלי לא ידע מה לעשות. ואז אימא שלי חזרה ואמרתי לאימא שלי והיא עשתה שם בלגן מטורף. וכאילו זה מדהים אותי שהיא כאילו... היא ממש הגנה עלי, היא גם האמינה לי”.

בהמשך לכך, גם בסיפור של שולמית ניתן להבחין במורכבות הדינמיקה עם הפוגע, כך שלמרות הפגיעה הפיזית שחוותה מאביה הוא אינו היה מסוגל לראות שהיא חווה פגיעה מצד אימה:

“אימא הייתה אומרת: חכי שאבא יחזור הביתה. אני זוכרת שהייתי מתחננת שאימא לא תספר לאבא. היא יכלה לראות אותו מכה אותנו, אבל הוא לא היה יכול לראות אותה מרביצה לנו, היה לו קשה עם זה. הוא היה אומר לה: אל תרימי עליה ידיים”

כלומר, ניכר כי בהתאם לדיכוטומיות בתחושות הנפגעת, ישנה דיכוטומיות גם בתפיסתו של ההורה ובפעולותיו. לא זו אף זו, היא גם תיארה כי חשה מוגנת מפני פגיעתם של גורמים

חיצוניים בשל מעטפת ההגנה שסיפק לה אביה. ברם, היא למעשה משרטטת תמונה אמביוולנטית, שכן למרות שהוא לא מאפשר לגורמים חיצוניים או פנימיים לפגוע בה שאלו ממדים שהיא זוקפת לזכות יחסיהם, היא מבינה כי אביה מודע לפגיעה המשמעותית שהיא מעשה ידיו:

"אם חלילה מישהו היה מדבר אלי לא יפה או נוגע בי, אני זוכרת ילד שניסה להטריד

אותי מינית בגיל 13 ואבא שלי פיץ לו את הפרצוף. בקטע הזה, הייתי מאוד מוגנת. לא נאנסתי, לא הוטרדתי, אבל ההורים שלי ידעו טוב מאוד מה כל אחד עושה".

לסיכום תמה זו, מתוך דברי המרואיינות עולה כי נרטיב הפגיעה כפי שמעובד אצלן

מתייחס באופן מהותי לדינמיקה המשפחתית בצל הפגיעה. חלקן תיארו את תחושת היעדר הנראות והבדידות לאור נוכחותם של עדים מתוך המשפחה לפגיעה, מבלי שהם סיפקו תמיכה בעת התרחשותה. בעוד, משתתפות אחרות תיארו את תחושת הכאוס ששררה בתא המשפחתי, אשר היוותה כר פורה לקיומן של פגיעות הוריות. מתוך כך, הנפגעות שיתפו אודות דינמיקה משפחתית סגורה שהתבטאה, בין היתר: בהיעדר מענה הורי לאירועים הפוגעניים וכן בנורמות שהשתרשו במרחב הביתי לשם שמירת הסוד בתוך המשפחה.

בנוסף, המשתתפות תיארו שבהיעדר הגנה, התפתחה בקרבן ההבנה שמתוך עדותן לפגיעה

שהן חוות, הרי שמוטלת עליהן אחריות למנוע את הישנותה במסגרת המשפחתית. באשר לכך, חלקן תיארו שימוש בטכניקות הגנה ישירות שנועדו למנוע את הפגיעה הפיזית באחאים או בהורה אחר. זאת, למרות שלעיתים הגנה זו גבתה מהן מחיר כבד. דרך נוספת שתוארה הינה התנגדות לפגיעה שהן חוות אשר מקורה כפי שהשתקף מן הראיונות נעוץ בתוקף חיצוני או פנימי, לפיו מתוך עדותן לפגיעה בהן, מתחדדת בקרבן ההבנה שעליהן לפעול בכדי להפסיק את התרחשותה. לצד זאת, נראה כי בצל הפגיעה ההורית המורכבת, תפיסתן של הנפגעות ביחס להורה הפוגע אינן דיכוטומיות, אלא לצד הממדים האברסיביים הן גם מביעות הכרה בממדים החיוביים שאפיינו את יחסיהם. ניכר כי חוויה אמביוולנטית זו העניקה להן בעת הפגיעה חווית קומפלטיות ואפשרה להן לשרוד בצלה.

נוכחותו של ההורה האחר

תמה זו מתארת את נוכחותו של ההורה האחר באמצעות מספר מופעים הוריים, מתוך נקודת מבטן של משתתפות המחקר. ממצאי המחקר עולה, כי זוהו ארבעה סגנונות הורות, החל מהורה שעולה עקב התנהגותו שאלה סביב מודעתו לפגיעה, הורה שאפשר בשתיקתו את המשך קיומה, הורה שהינו שותף לפגיעה ועד הורה בעל גורל משותף שאף ניסה להגן בכוותיו הדלים על

הנפגעות. על בסיס מופעים אלו, המשתתפות דנו מתוך נקודת מבט רטרוספקטיבית אודות יסודות יחסיהם עם ההורה האחר והשפעתם על קיומה ועיבודה של הפגיעה ממרחק הזמן.

“זה לא לראות את מה שמתרחש”: שאלת המודעות של ההורה האחר

מתוך סיפוריהן של הנפגעות תואר דיון עצמי ובין אישי אודות שאלת המודעות של ההורה האחר ביחס לפגיעה שחוו. שאלה זו עסקה בהיעדרו של ההורה האחר מבחינה רגשית וקוגניטיבית במהלך ההתעללות וייחוס סימני המצוקה של הנפגעות לגורמים אחרים. במקביל, נראה כי הנפגעות נטו לייחס את היעדר המודעות לחסמים רגשיים, תרבותיים וסביבתיים.

אבישג סיפרה שהיה ניתן לחזות בפגיעה בבירור בשל קיומה במנעד של מרחבים, אך לצד זאת העלתה ספק באשר למידת המודעות של אימה: “אני חושבת שמנגנוני ההגנה של אימא שלי עבדו שעות נוספות. לפעמים זה היה נראה שהפגיעה בכל מקום, תמיד. אבל, היא לא ראתה. זה לא משהו שהיא הייתה מודעת לו. זה לא לראות את מה שמתרחש”. נראה כי חוסר ההכרה במתרחש, מתפרש לדידה כמנגנוני הגנה דיסוציאטיביים אשר מובילים להכחשת המציאות. אצל דורין, בת 44, הבעת הספק באשר למידת המודעות בעת הפגיעה נבעה מתוך התנהגותה הפסיבית של האם למול עוצמת הכאוס ששררה בביתה: “אני לא יודעת להגיד אם אימא שלי הייתה מודעת או לא, לאימא שלי היה אירוע עם אחותי שהיא לא הלכה והתעמתה איתו, היא לא הלכה למשטרה או לרווחה, היא לא עשתה כלום שהיא יודעת שיש לה עוד ילדה בבית. אימא שלי רוב החיים עבדה, יצאה מוקדם בבוקר וחזרה מאוחר בערב. זה אדם שאמר לה “אני אפתח את הבנות שלי”, אני לא יודעת אם היא התייחסה לזה בתור עוד אחת מהאמירות המשוגעות שלו או שהיא כן ידעה והיא העדיפה בכלל לא לראות את זה, לא להתמודד עם זה”.

במקרים אחרים, משתתפות המחקר טענו כי היעדר המודעות של ההורה האחר הינו תוצר של הסביבה. לפי דבריה של צליל: “יכולתי להבין מאיפה היא מגיעה, מעולם שכל רגש מושתק, לא רק דברים מורכבים, גם מושתק וגם לא מדבר עם עצמו. היכולת של המודעות שלנו כאנשים להיות בשיח עם עצמנו, זה לא היה שם וגם היא הייתה במקום הישרדותי מאוד, גם כלכלי, גם רגשי, אז התפספסתי”. כלומר, להנחתה כיוון שהאם גדלה בסביבה מושתקת, הרי שהיכולת שלה להיות בשיח אינטרוספקטיבי, להכיר בקיומה של הפגיעה ולהגדירה ככזו למעשה אינה קיימת. גם שולמית, שנפגעה בילדותה על ידי אביה, מתארת שעל אף השנים שחלפו מהפגיעה היא שבה ותוהה סביב המניעים שהיו עשויים להוות חסם בפני מודעותה של אימה: “אני לא יודעת אם היא פחדה לאבדה אותו או שהדחיקה את מה שקרה, אני חושבת שחוסר התגובה שלה היה כדי לא לאבד אותו, אני לא מאמינה שזה הודחק. אולי באיזשהו מקום כן...”

נראה, שהעיסוק בשאלה זו אינו מעניק לנפגעת הסבר או מענה, אלא מותיר אותה להרהר באשר לסיבות ולנסיבות שהובילו להיעדר המענה של האם למצוקתה.

"המפלצת והדמות שמאחוריו": הפגיעה שבשתיקה

מפרספקטיבה נוספת של ממשותפות המחקר תואר פרוטוטיפ של הורה אחר אשר היה מודע לפגיעה, אך תגובתו נעדרה. ההנחה של הנפגעות הינה שהתנהגותו נבעה מבחירה להימנע מהתערבות ובכך למעשה התאפשר המשך קיומה של הפגיעה. חלק מהמרואיניות שיתפו אודות התעלמות מודעת של ההורה האחר. שירז סיפרה כי: "אימא שלי היא חידה בשבילי, מצד אחד בציבור החרדי הם דמויות מכובדות ואף אחד לא ידע מה קורה בבית (...). הם היו ביחד, אבל מצד שני שאני משחזרת אחורה אני לא יכולה להגיד שהיא פגעה בי באיזו צורה, היא פשוט הייתה דמות מנותקת (...). בחיים לא ראיתי ממנה התנגדות למה שאבא אומר או עושה. יש תקופות בחיים שראיתי אותה גם כדמות מאיימת והיא גם הדמות כמו אבא שלי, הרשעים שאני גודלת אצלם. אבא שלי המפלצת והיא הדמות מאחוריו". מתוך דבריה נראה כי אומנם אימה לא פגעה בה באופן ישיר, אבל היא לא הביעה התנגדות לקיומה של הפגיעה מצד אביה ובכך היא מאופיינת על ידה בשיתוף פעולה סמוי. מכאן, הנפגעת יצרה מעין סימביוזה בין ההורים ותופסת את שניהם כפוגעניים. גם צליל שחוותה התעללות מינית מצד אביה, תיארה את התנהגותה הפסיבית של אמה למול הפגיעה המורכבת בתא המשפחה: "אימא שלי תפסה אותנו פעם אחת בגיל מאוד צעיר, הלכנו לפסיכולוג... הוא דיבר עם אבא שלי שהבטיח שהוא לא יעשה את זה שוב. אימא שלי כמובן לא שאלה אותי אם זה ממשיך או לא, אני לא זוכרת שאלה כזו... וזה כמובן המשיך". כלומר, נראה כי למרות שהאם חזתה בפגיעה הקשה, היא בחרה להתעלם מקיומה ואף לא התעניינה לגבי הישנותה. מדבריה של צליל ניכרת תחושת השקיפות והבדידות בהיעדר מתן התוקף של האם לאירועים הפוגעניים שחוותה.

חלק מהמרואיניות סברו כי היעדר ההתערבות של ההורה האחר נבעה מפני חרדה מפגיעה במשפחה או מתחושת אין אונים. רננה שיתפה על שיתוף פעולה סמוי של אימה עם הפגיעה, מתוך חשש מפני ההורה הפוגע ותיארה את הכעס שחשה כלפי חוסר ההתייחסות של האם לאותות המצוקה ששידרה: "בתור מתבגרת עשיתי משהו שהם לא רצו שאעשה, אז הם פשוט עשו עלי חרם למשך חודש. אימא שלי פחדה לדבר איתי, כדי שאבא שלי לא יראה שהיא מדברת איתי (...). היא אף פעם לא עמדה מולו ואמרה אתה לא תדבר לילדה שלי ככה, אתה לא תצעק עליה, היא גם פחדה ממנו". לצד זאת, ניצן תיארה חוסר אונים של אמה ביחס לפגיעה וחשש מפני פירוק המשפחה: "בחלק מהמקרים אימא שלי עבדה לילות בבית חולים אז היא לא

הייתה בבית, ובחלק מהמקרים אני חושבת שהיא לא הצליחה להשתלט. זו הייתה אלימות, שהפכה להיות גם מינית. (...) בתפיסה שלה היא הייתה צריכה לשמור עלינו בשביל שאנחנו נתחתן, לשמור על השידוך, שלא ידעו". נראה כי בדבריה ניצן מתארת את חוסר היכולת של אמה להתמודד למול האב הפוגע, למרות ניסיונותיה למזער את קיומה. לא זו אף זו, ניתן לראות כי האם בחרה לשמר את השתיקה סביב הפגיעה בהווה, מתוך רצון להגן על ערך עתידי אחר בעבור הנפגעת.

"שניהם פגעו בי": מעורבותו של ההורה האחר בפגיעה

מופע הורי אחר שהועלה על ידי המרואיינות במחקר, התבטא בתפיסת מעורבות גלויה של ההורה האחר, תוך כדי זיהויו עם הקורבן. לפי חלק מהנפגעות, לצד קיומו של הורה פוגעני ראשי ישנו גם הורה פוגעני נוסף. זהבית, בת 49, סיפרה על הפגיעה תוך התייחסות לשוני שבין ההורים באשר לחומרת הפגיעה: "שניהם פגעו בי, אבל מי שפגע בי הכי הרבה היה אבא (...). עברתי ניתוחים משקמים בלסת ובבטן, כמעט בכל מקום שהוא פגע בי. אבל זה גם ידיים על האש שאימא הייתה שמה לנו, שורפת לנו את הידיים. זה תלישת שיערות מהקרקפת, לדפוק את הראש בברז של האמבטיה עד אובדן הכרה. אני לא יודעת אם הם ידעו אחרת, אבל אני לא חושבת שאפשר לפגוע בילד בצורה כזאת". גם אצל סיוון, בת 27, ניתן לראות את ההפרדה התפיסתית אודות הפגיעה השונה מצד הוריה: "זה בא בעיקר מצד אבא שלי, אבל משניהם באיזשהו מקום. תמיד בשלב מסוים שעם אבא זה היה מסלים אז היא הייתה מתערבת לטובתי, אבל כשהיינו לבד אז גם מאימא שלי חטפתי. איתה זה פחות היה לוחמה פסיכולוגית, איתה הרגשתי שיש מולי הורה שהוא קרוב לוודאי במצוקה קשה והבנתי שאני מתעסקת עם מישהו שהוא לא אחראי למעשיו. אבל, עם אבא שלי הרשע לא ידע גבולות". מכאן, נראה שסיוון מתארת את הפגיעה מצד אימה כפחות נשלטת, בעוד שאת הפגיעה המשמעותית והמתכוננת היא מייחסת לאביה. לעומת זאת, נפגעות אחרות חוו את הוריהן כיחידה הורית פוגענית. עמליה, בת 42, הדגימה את התיאום והעידוד הגלוי בין הוריה בעת הפגיעה: "בגיל 10 מישהו זרק לי סיגריה, אני לקחתי אותה ואבא שלי רדף אחרי בכל השכונה ולא הצליח, אבל שהגעתי הביתה כמובן שחטפתי מכות. אבל, לא מאבא שלי, אלא מאימא שלי. כאילו, אבא לא שובר את המילה של אימא ואימא לא שוברת את המילה של אבא. היית לא בסדר? את חוטפת ותחיי עם זה בשלום, זו הייתה ההתנהלות של ההורים בתוך הבית". לצד זאת, שירז תיארה את תחושת הכאוס שהתרחשה במרחב הביתי, שלטענתה גרמה לה לחוש שהיא נמצאת מול הוריה במעין מלחמת הישרדות כשהיא חסרת כל הגנה: "החוויה של איך שאני זוכרת את ההורים - זה משהו מפחיד, יש הורים

שצריכים לגדל אותנו והם מפחידים. (...) זה היה סוג של הישרדות בחיים, אני צריכה לשרוד עם אנשים מפחידים, יחד עם התחושה שהם הביאו אותי בשבילם, בשביל שאהיה משרתת שלהם, בשביל שאבא שלי יוכל לעשות מה שהוא רוצה". מדבריה של שירז, ניכר כי הפגיעה השפיעה על תחושת הערך העצמי, שכן הצדקת קיומה הינה ניצולה לטובת צרכיהם של הוריה.

"הוא הגן עלי עם הגוף שלו": גורל משותף

מתוך הראיונות שנערכו עם משתתפות המחקר, ניכר כי נפגעות מעטות סיפרו על הורה מגן שפעל בכדי להפסיק את הפגיעה שחוו. נראה לתפיסתן, כי הורה מסוג זה אופיין בחוסר אונים ותלות בהורה הפוגע. לפי אוראל שנפגעה על ידי אמה, אביה ניסה לספק לה הגנה ולספוג את הפגיעה במקומה, בעודו עובר התעללות בעצמו מצד אימה: "אני זוכרת שהיו רגעים שהוא היה שם וכמו שאני הגנתי על אחי, הוא הגן עלי עם הגוף שלו. אני לא כועסת עליו, אני בעיקר מרחמת עליו שהוא סבל, שלא הייתה לו אישה נורמאלית, שהייתה לו אישה שהרביצה לו ושהוא היה נכה וסיעודי". מתוך שיתופה, ניכרת החמלה שחשה אוראל מתוך כך שהבינה את האימה והיעדר המסוגלות של האב לשמור עליה. בנוסף, גם לפי ירדן, בת 34, ניתן להבחין בניסיונותיה של אימה למזער את עוצמת הפגיעה, למרות החשש שלה מפני התנהגותו האלימה של האב: "לרוב היא נכחה ושתקה, פחדה שהוא יעשה לה משהו. אבל, היו סיטואציות שבהן היא העזה וניסתה בדרכה להרגיע את המצב ואמרה לו: תירגע, אל תעשה מזה סיפור. לא נכנסה איתו ראש בראש, אלא ניסתה להקטין את הסיטואציה, למזער את עוצמת הזעם". מתוך דבריה, נראה שעל אף שאמה לא הצליחה למנוע את הפגיעה, ניכרת הערכה למקרים שבהם ניסתה לצמצם את היקף הפגיעה.

התבוננות רטרוספקטיבית על נוכחותו של ההורה האחר

מתוך הנרטיב של הנפגעות, תוארה נקודת מבטן הרטרוספקטיבית והמעובדת אודות נוכחותו של ההורה האחר בעת הפגיעה. אבישג שיתפה על הרגשות המנוגדים שהיא חשה בו זמנית כלפי אמה, מצד אחד היא מרגישה כעס ביחס להיעדר התערבותה: "בגיל 28 כשהתחלתי טיפולי פסיכולוגי, אחד הדברים הראשונים שעלו זה כעס על אימא שלי שהיא לא ראתה, שלא הסכימה לראות, שלא הייתה עבורי אף פעם. היה המון כעס, המון כאב. באיזשהו מובן היא הזניחה אותי רגשית מאוד, היא לא ראתה אותי, את הצרכים שלי, היא לא הייתה נוכחת בשום צורה. באיזשהו אופן, אני מבינה שבאופן לא מודע היא נתנה לדברים האלה לקרות. אני תוהה אם הקשר שלי עם אימא שלי היה יותר טוב – איך זה היה קורה והאם זה היה מתרחש" מתוך כך, נראה שאבישג מביעה את הכעס האצור בה בעקבות היעדר התערבותה ותוהה האם קשר טוב יותר עם האם היה יכול למנוע את קיומה של הפגיעה. בדבריה, ניכר כי היא מביעה את תחושת ההזנחה שחוותה,

שאילו האם הייתה קרובה אליה רגשית ייתכן שהייתה מצליחה לזהות את מצוקתה. מצד שני, אבישג שיתפה: "אני מצליחה להבין את חוסר התגובה של אימא שלי, אבל אני לא מצליחה לקבל בדיעבד שהכרתי את אימא שלי יותר, הבנתי שזה משהו שמלווה אותה במשך שנים, גם סביב הדברים שהיא עברה בחיים שלה, שזו פשוט דיסוציאציה ברמה מסוימת, המון הכחשה, המון ניתוק". מכאן, נראה שאבישג מנסה לספק לעצמה הסבר רציונלי שיאפשר לה להכיל את היעדר ההגנה והשמירה מצד האם. זאת, דרך הבעת אמפתיה לסיפור החיים של האם וההתמודדויות שמולן נאלצה להתמודד בעברה ובכך היא מעניקה במה גם למצוקותיה בצל הפגיעה. נרטיב נוסף שהודגש היה עיבוד הפגיעה לאחר טיפול פסיכותרפי במרוצת השנים. רננה סיפרה כי: "במשך הרבה שנים עשיתי פיצול בין ההורים, שאבא שלי הוא הרע ואימא שלי היא הטובה ומתוך זה אני חושבת שהייתי אחראית להגן עליה. מתוך טיפול הבנתי שזה לא באמת כך, אימא שלי גם פגעה בי לאורך השנים. שאימתני מולה את הפגיעה של אבא היא מתנצלת שהיא בחרה לנו אבא כזה, אבל שזה מגיע לחלק שלה היא לא מסוגלת להכיל את זה". מדבריה עולה כי ממרחק הזמן היא עיבדה את הסיטואציה בצורה שונה. כלומר, לאחר שסופקה לה נקודת מבט חיצונית שאפשרה לה להרחיב את התבוננותה על הסיטואציה היא חשה שלמרות הפגיעה האקטיבית של האב, הרי שגם לאם היה תפקיד משמעותי בפגיעה. עוד עולה מדבריה, שחוסר ההכרה שסיפקה האם לחלקה בפגיעה, גרם לנפגעת להרגיש בודדה גם אחרי שהפגיעה תמה. תמה זו עסקה בארבעה פרוטוטיפים של ההורה האחר ששורטטו על ידי משתתפות המחקר, אשר מציבים זרקור אודות הדינמיקה שבין הנפגעת להורה זה. מעניין להבחין בכך שפעמים רבות נוכחותו של ההורה האחר נתפסת כפוגענית, בין אם ההורה פעל מתוך עמדה פסיבית ואפשרה את קיומה, לא מודעת או שנטל חלק מעשי יחד עם ההורה הפוגעני. מכאן למעשה, ניכר כי לפי חווית הנפגעות ההורה האחר אינו דמות שצופה מהצד ואינה מונעת את הפגיעה בלבד, אלא דמות בעלת משמעות רבה בתפיסת הפגיעה ובעיבודה. לא זו אף זו, נראה שמשתתפות מעטות הגדירו את ההורה האחר כהורה שסייע והגן. ואולם, כאשר ההורה האחר סיפק תמיכה והגנה הוא התאפיין בחוסר אונים למול ההורה הפוגע. מתוך התבוננות רטרוספקטיבית, נראה כי תהליך עיבוד הפגיעה ממשיך להתקיים עוד שנים לאחר תומה ולבעבע בנכבי נפשן של הנפגעות.

תפיסת הסביבה על ידי הנפגעת

תמה מרכזית נוספת שתוארה על ידי משתתפות המחקר עסקה במיקומה של הסביבה החיצונית לנוכח מודעותה לפגיעה הורית. מתוך הנרטיבים של משתתפות המחקר זוהו שתי

נקודות זמן עיקריות: תגובת הסביבה באשר לאירועים פוגעניים שהתרחשו במרחב הציבורי, אשר אופיינה בהיעדר התערבות בעת שחזו בפגיעה או בהיעדר הפניית קשב לסממנים שעשויים להעיד על קיומה. כמו גם, לתגובת הסביבה כאשר הנפגעות שיתפו על התרחשותה, אשר התבטאה בהתעלמות, השתקה וקושי להכיל את החשיפה. נראה כי תגובותיהם של עדים מקריים, גורמי מקצוע ומכרים השפיעו ועיצבו את תפיסת העולם החיצוני בעיני הנפגעות וניתבו אותן לשמר את שתיקתן או להתמודד לבדן. כפועל יוצא מכך, הושפעה התפיסה העצמית של הנפגעות עד כדי חוסר אוניס נרכש.

"ואף אחד לא פוצה פה": תפיסת הסביבה כנוכחת בזמן הפגיעה

במסגרת תת תמה זו, שיתפו חלק ממשותתפות המחקר אודות התקוות שתלו בנוכחותם של אחרים מחוץ לתא המשפחתי שיספקו להן הגנה מפני ההורה הפוגעני לאור חשיפתם לפגיעה ההורית. למעשה, נפגעות אלו קיוו כי קיומה של הפגיעה במרחב הציבורי תאפשר לנוכחים האחרים לזהות את חריגותה ובכך להבחין במצוקתן. עם זאת, נראה שלמרות תפיסתה של הסביבה כמודעת לקיומה של הפגיעה, לא ניתן מענה או סעד לנפגעות. בכך למעשה, הסביבה מתוארת כישות התורמת להמשך הישנותה של הפגיעה. בעקבות כך, נראה שתגובותיהן של הנפגעות נעו החל מתחושת חוסר-נראות ועד אכזבה עמוקה.

חלק מהמשותתפות אשר חוו פגיעה במרחב הציבורי, העלו ספק באשר למידת המודעות של הסביבה לפגיעה, כך לפי שירז:

"בגיל 8 היה לי חיידק טורף, הגעתי לבית חולים והייתי מאושפזת תקופה. הכניסו אותי לבידוד והייתי יחד איתו. זו פעם ראשונה שהוא היה מנותק מכל הילדים בבית והיה איתי לבד, רק נכנסו רופאים פעם אחת ביום. אני ילדה קטנה שלא מבינה כלום מהחיים שלה, אז לא בדיוק ידעתי מה קורם שם. אבל, הוא ממש היה איתי בלילות, במקלחות, נגע, היה. היינו בבידוד בחדר סגור, אף אחד לא רואה, אף אחד לא שומע, הוא ניצל את זה עד הסוף".

מתוך דבריה של שירז, עולה סיטואציה שבה היא נותרה לבדה עם הפוגע בבידוד. אבל, בדבריה נראה שהבידוד שהרגישה אינו רק פיזי אלא גם תודעתי. מחד, בדבריה היא מדגישה שהסביבה בבית החולים לא הייתה מודעת לפגיעה ומשום כך התאפשר לאב הפוגע לנצל את הסיטואציה. אך מאידך, דבריה מעלים ספק באשר להיעדר המודעות של צוותים מקצועיים שמתוקף תפקידם לנטר אחר פגיעה מתמשכת כפי שתוארה.

משתתפי המחקר גם שיתפו על אירועים בהם הפגיעה התרחשה לעיני כל ועל תחושת האכזבה שחשו כאשר נוכחים אחרים עמדו מנגד ולא התערבו. שולמית סיפרה כי:

"אני הייתי בת 11, 11 וחצי, שיחקנו בחוץ ברחוב ותליתי את המפתח של הבית על אחת המראות של המכוניות בחניון ולאחר מכן שכחתי איפה שמתי אותו ואיבדתי את המפתח (...). ברחוב, אני ככה ארשה לעצמי: היא קרעה לי את הצורה, כל השכנים היו בחוץ, כולם היו בחלונות, היא משכה אותי בשיער, היא גררה אותי לאורך הכביש – 'בואי תחפשי את המפתח', דפקה לי את הראש במדרכה וקרעה אותי. השכנים בחלונות – ואף אחד לא פוצה פה".

נראה שהמעבר מהמרחב הסמוי למרחב הגלוי מעלה אצל הנפגעת את התקווה שהפגיעה בה תראה ושגורמים חיצוניים ירתמו לסייע לה. ברם, ניכר כי היעדר התגובה של הסביבה העצימה בקרבה של הנפגעת את תחושות הבדידות, ההשפלה וחוסר הנראות. כלומר, השתיקה הרועמת כפי שתוארה, העבירה לה מסר לפיו אין מי שיעצור את המשך קיומה של הפגיעה. במקביל לציפייה שהסביבה החיצונית תסייע לנפגעת כאשר היא נראית, אוראל שיתפה אודות הציפייה שהייתה לה שיזהו את הסממנים החיצוניים והאקלים המשפחתי המורכב אשר עשוי היה להעיד על קיומה של פגיעה. עם זאת, נראה כי מלבד חוסר הנראות של האירוע הפוגעני, הרי שהסביבה אף לא מצליחה להבחין בנפגעת עצמה:

"כאילו צריך לשבור את חומות השתיקה של אי החשיפה. הזנחה חיצונית היא פרמטר מאוד גדול בנושא ההתעללות, כי אם מזניחים אותי חיצונית אז יש סיכוי שמזניחים אותי בכללי. אם אני נראית להם לא מסורקת, עם בגדים בלויים, זה לא עניין של עוני אלא חוסר אכפתיות. לראות עד כמה הורה נתמך בילד שלו, זה לא דבר תקין".

"הייתי מוכנה לספר הרבה מעבר": תפיסת הסביבה כמקבלת חשיפה

במסגרת הראיונות נשאלו המשתתפות האם הן בחרו לחשוף את הפגיעה בהן וכיצד הסביבה הגיבה לחשיפה זו. כפי שעולה מדבריהן, רבות מהנפגעות תיארו כי הסביבה התקשתה להכיל את ניסיונותיהן לשתף אודות הפגיעה ההורית שהן חוות. לעיתים תהליך החשיפה היה הדרגתי, מתוך רצון לבנות אמון עם המכר שהן סברו כי יש ביכולתו להפסיק את הפגיעה. ברם, התגובה הסביבתית נעה החל מחוסר הקשבה ועד התעלמות. לפי אבישג:

"בפעם הראשונה שיתפתי בגיל 14 את המורה שלי, אומנם במשהו מינורי אבל אם היא באמת הייתה רוצה לשמוע ולהבין קצת יותר, הייתי מוכנה לספר הרבה מעבר. לא קרה עם זה שום דבר, היא התעלמה לחלוטין. לא פתחה את זה בשום אופן אף פעם, לא דיברה על זה, לא הגיבה, פשוט שתקה. אני הרגשתי אכזבה מסוימת, אבל יחד עם זה גם הקלה. עצם זה שהצלחתי לשתף מישהו וזה שהעולם לא חרב עלי מעצם זה שאני מספרת את הסוד הנורא הזה למישהו".

גם זהבית שיתפה אודות ניסיונותיה לשתף את הצוות החינוכי בפגיעה, הן בדרכים לא

מילוליות והן בדרכים מילוליות, ללא הועיל: "גם אם אנשים רואים הם לא עושים מספיק. ילדים מדברים לא בפה מלא, אבל ילדים מדברים בסימנים ומגיעים עם סימנים. אני הייתי עם כל סימן אפשרי - מבגדי חורף בקיץ, רגליים קרועות והעור מדמם מחגורות, מבעיטות, מנעליים שהכו אותי, רזון שאי אפשר לתאר כי הורעבנו. אחות בית-הספר שואלת אותי אם אני אנורקסית, אבל לא יכולתי לענות: לא נותנים לי לאכול – אז אני רזה. כשאני מגיעה בהיסטריה לבית הספר אחרי שאבא שלי ניסה לירות בי, המורה שואלת אותי: 'יש בעיות בבית?', אבל אפילו לא מקשיבה לי ואומרת: 'לא נורא, זה יסתדר'. לא הייתה אפילו האופציה לתת לי לדבר". מתוך דבריה, נראה כי שולמית מדגישה את המצוקה הרבה שחוותה, בעוד שהצוות החינוכי הדחיק את הסימנים המובהקים לפגיעה. כך, אף לאחר שהנפגעת אזרה אומץ לשתף את כאבה, היא חשה שהסביבה השיבה ריקם את זעקתה ואף ניסתה להשתיקה.

בנוסף, קורין, בת 39, סיפרה על חווית הניכור הסביבתי שחוותה בעת שבחרה לשתף גורמי רווחה: "אני זוכרת שהייתי מגיעה לבית הספר עם משקפי ראייה שבורות, מודבקות בסלוטייפ, עם סימני אלימות מאוד מובהקים ואף מורה או שכן שראו את זה – כלום, אף אחד לא דיווח. (...) אמרתי לעצמי בגיל מסוים, אם את לא תצילי את עצמך אז אף אחד לא יציל אותך. בתור ילדה הלכתי למשרד הרווחה כמה פעמים ואמרתי להם: מרביצים לי בבית, תעזרו לי. אפילו כוס מים הם לא הציעו לי, הם היו עונים כמו תקליט שבור: ילדה לכי הביתה. המשפט הזה, מפוצץ לי את המוח. לאיזה בית אתם שולחים אותי? הרגשתי שלאף אחד לא אכפת". למעשה, התעלמות זו עשויה להנחיל לנפגעת כי אינה חשובה דיו בכדי שיסייעו לה, דבר שהותיר אותה עם תחושות קשות היות וגם האמונים על רווחתה לא מספקים לה הגנה מפני הסכנות אליהן היא חשופה. כלומר, התגובה החברתית דוחקת את הנפגעת לשמור על שתיקתה. נרטיב נוסף שהוצג ביחס לתהליך החשיפה עסק בקושי של צוותים טיפוליים להכיר במורכבות היחסים של הנפגעת עם ההורה הפוגע. זאת, מבלי לאפשר לנפגעת לעבד את הפגיעה ולווסת את הרגשות המנוגדים העולים בעקבותיה והזעזוע בתא המשפחתי.

צליל סיפרה: "צריך להבין את המורכבות של ילד, שאין רק רע. הפוגע או זה שעומד מהצד, זה קו מאוד עדין. מצד אחד, צריך לתת לרגשות השליליים להיות, אבל גם להבין שיש רגשות אחרים שהם אפילו מנוגדים – והם יושבים באותו הזמן. מטפלים צריכים לא לתפוס צד של רע וצד של טוב כי אז נוצרים פיצולים, ניתוקים וקונפליקטים. היכולת להכיל גם את השנאה, החמלה, הכאב והשמחה. שיש צדדים אחרים בהורות הזו, להכיל את המורכבות ולא להציג חזות אחת. אני זוכרת את זה ממש אחרי שסיפרתי, היה כתוב בטפסים של העובדת סוציאלית שהיא לא נתנה לאבא שלי לדבר – הרגשתי מאוד עויינות של הצוות המטפל כלפי אבא שלי הפוגע,

וכילדה זה גרם לי להתנגדות כלפי העובדת הסוציאלית כי היא נגד אבא שלי, אבא שלי הפוגע אבל הוא גם חלק ממני".

לסיכום תמה זו, נראה כי קיימת השפעה משמעותית של הסביבה החיצונית על חווית הפגיעה ההורית. ניכר כי לסביבה ישנו תפקיד מרכזי בפרספקטיבה שהילד רוכש על העולם, ביכולתו לחשוף את הפגיעה או להתנגד לקיומה. לאורך הפרק נראה שהיעדר התערבותם של עדים מקריים או מכרים חיצוניים שנחשפו לפגיעה בבירור או שהיה עשוי להיות להם ספק באשר לקיומה, לא פעלו על מנת לחדול את המשכיותה, נמנעו מדיווח לרשויות או מהבעת אמפתיה כלפי הנפגעות. יתרה מכך, מדברי משתתפות המחקר תחושת הבדידות מוגברת לאור היעדר מענה ואף תחושת התעלמות מופגנת ביחס לחשיפת הפגיעה בפני הסביבה הכללית ובפרט בפני גורמי מקצוע. אי לכך, נראה שבחוייתן של משתתפות המחקר, הסביבה דחקה אותן לשמר את הסוד אודות הפגיעה מתוך הבנה שאין תוחלת אחר חיפוש עזרה בתוך חברה שלא מבחינה בפגיעה או בנפגעת עצמה.

סיכום הממצאים

שלוש התמות שתוארו לעיל, הציגו את נרטיב הפגיעה ההורית כפי שנתפס על ידי הנפגעות תוך התמקדות בנוכחותו של ההורה האחר. מן הממצאים נראה כי תפיסתה של ההתעללות מורכבת משלושה מרחבים מרכזיים: מרחב הפגיעה והדינמיקה המשפחתית שהתרחשה לאורה, מרחב היחסים עם ההורה האחר שנכח בעת הפגיעה או שהיה מודע לה והמרחב למול עדים מקריים או מכרים מן הסביבה החיצונית שחזו בפגיעה או שהתוודעו לקיומה. מתוך כך, נראה כי דינמיקת הפגיעה מורכבת ממרחבים רבים כאשר ביסודם הרצון הבסיסי והוא הרצון להיראות, לקבל הגנה מהפגיעה ואף תוקף לקיומה. למרות רצון בסיס כשזה, נראה כי מרבית התיאורים נוגעים בהשתקה שהייתה מסביב לפגיעה, בין אם השתקה מתוך הגרעין המשפחתי, ועד להשתקה שנבעה מהיעדר דיווח מהסביבה ואף מגורמי רווחה ורשות. אם כך, שלוש התמות מדגימות את חוסר האונים בו היו שרויות הנפגעות ומדגישות את הקושי הרב ממדי עימו הן מתמודדות, כאשר הן חוות קושי להתמודד עם הפגיעה כשלעצמה מבלי לקבל סיוע, צריכות להכיל את האמביוולנטיות ביחס להורה האחר ואף לאצור בתוכן את הכעס כלפי הסביבה שהתעלמה ואף לעיתים בהיעדר התערבותה הנציחה את הפגיעה.

דיון

מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון את תפיסותיהם הרטרופקטיביות של בוגרים נפגעי התעללות הורית בילדות, אודות ליבת היחסים עם ההורה האחר שנכח בעת הפגיעה או שהיה

מודע לקיומה. זאת, מתוך רצון לשפר את ההבנה על סוגיה זו, אשר כמעט ואינה נחקרה עד כה. לצורך כך, נערכו ראיונות עומק חצי מובנים בקרב שבע עשרה בוגרות אשר חוו פגיעה בילדות מצד הוריהם (לרבות: פגיעה פיזית, מינית, רגשית והזנחה), עליהן נערך ניתוח תמטי וזוהו שלוש תמות מרכזיות.

ממצאי המחקר מעלים כי הצורך בחוויית תיקוף רגשי והכרה בפגיעה מהווה ממד בעל חשיבות רבה בחוויה האישית והבין אישית בקרב נפגעות התעללות הורית, הן בתקופת הילדות והן בתקופת הבגרות. לפי הספרות המדעית, תיקוף רגשי מוגדר כתחושתו של הפרט כי חוויותיו הרגשיות מקבלות אישור סביבתי כמובנות ולגיטימיות (Linehan, 1993). בנוסף, לפי לינהאן (Linehan), חוסר תיקוף רגשי מהווה למעשה ביטול של רגשות הנפגעת, תוך התייחסות אליהם כמושא להאשמה ולזלזול. אי לכך, תגובה לא מתקפת ממזערת את חשיבותם של הרגשות המובעים וגורמת להם להיראות כלא מקובלים ולא מובנים (Witkowski, 2018). בדומה לכך, על בסיס דבריהן של משתתפות המחקר, ניכר כי במרכז חוויותיהן בלט חוסר תיקוף רגשי והיעדר נראות, כפי שהתבטאו בדינמיקה המשפחתית שהתעצבה בצל הפגיעה, בקשר עם ההורה האחר וכן ביחסה של הסביבה החיצונית כלפי הנפגעות.

במסגרת התמה הראשונה, ניתן לזהות את הדינמיקה המשפחתית במהלך ההתעללות והשפעתה על הישנות הפגיעה. במסגרת התייחסותן לסיפור הפגיעה, נראה כי לפי משתתפות המחקר חווית הכאוס בתא המשפחתי, כפי שבאה לידי ביטוי באירועים אלימים בלתי פוסקים, מהווה חלק אינטגרטיבי מתפיסת ההקשר המשפחתי. ממצא זה עולה בקנה אחד עם התיאוריה המערכתית, לפיה צורה אחת של פגיעה בתוך המרחב המשפחתי עשויה להוביל לקיומן של סוגי פגיעות נוספים, עקב תהליכים שמושרשים בתא המשפחתי (Palmer, 2008). התייחסות נוספת לתופעה זו של פגיעות חוזרות באה לידי ביטוי במחקרו של Finkelhor (2017) שטבע את המושג פגיעה חוזרת (Poly-Victimization). הנחה תאורטית זו מבוססת על ממצאים שיטתיים, לפיהם ילדים שנפגעים בתוך המשפחה חשופים לפגיעות על ידי דמויות נוספות בחייהם כאשר הם נותרים ללא כל הגנה.

בהעמקה אל תוך חווית הכאוס המשפחתי שהוצגה על ידי חלק ממשתתפות המחקר, נראה כי קיימת התארגנות של המשפחה סביב ההורה הפוגע מתוך מטרה להיות דרוכים בפני הפגיעה הצפויה במטרה להגן על הפוגע ולמזער את הפגיעה שנחווה על ידי הנפגעת. לפי Tener, התארגנותה של המערכת המשפחתית באמצעות שמירה על זהות משפחתית נורמטיבית או יצירת בריתות בקרב בני המשפחה למעט הקורבן, עלולים להוביל לכך שהנפגעת תחווה הדרה מן המשפחה מתוך מטרה למנוע את חשיפת הפגיעה (Tener, 2018). בהתאם לכך, אחת המשתתפות

במחקר הנוכחי שיתפה אודות אווירת ההשתקה ששררה סביב הפגיעה בתא המשפחתי, כמרחב שבו נאלצה להתמודד לבדה, למול קואליציה הורית פוגענית. זאת, מבלי יכולת לקטוע את המשך הפגיעה או להביע בפני ההורה האחר את המצוקה שהיא חווה.

תחת אווירת השתקה זו בצל הפגיעה, המשתתפות תיארו התעצבות של דינמיקה משפחתית סגורה שהתבטאה בהתהוותם של מנגנוני הסתרה פנים וחוץ ביתיים. לפי התבוננות תיאורטית על תיקוף רגשי, נראה כי מנגנונים אלו פעלו בצורה דואלית: מצד אחד הסביבה המשפחתית לא סיפקה תיקוף פנימי לפגיעה ומאידך היא לא אפשרה לנפגעת לחלוק את הפגיעה עם גורמים מחוץ לכותלי הבית ולקבל הכרה במורכבות הרגשית האברסיבית שהיא חווה. ממצאי המחקר הנוכחי מעלים פרדוקס סביב מחקרה של סילבה ואחרים (2023), שלפיו בסביבות משפחתיות פוגעניות הילדים הנפגעים מעניקים פחות משקל להערכה של ההורים ונוטים לחפש הערכות במקומות אחרים. זאת, משום שבהינתן שהנפגעות נאלצו להתמודד בתוך גבולות סגורים אלו, הרי שלא היה באפשרותן לקבל הערכה אודות הפגיעה שעברו בידי מקורות מחוץ למשפחה וכפועל יוצא מכך שומרו תפיסותיהם השליליות של ההורים הפוגעים אודותן.

היבט נוסף בדינמיקה המשפחתית שתואר על ידי משתתפות המחקר הוא שזירתה של הפגיעה בשגרה המשפחתית היומית, דבר אשר הוביל לתחושת אי וודאות מתמשכת מצידן. ממצא זה מתיישב עם מחקר קודם, שגרס כי משפחות של נפגעי התעללות הורית מציגות מבנה משפחתי בלתי יציב ולא צפוי אשר כולל בחובו יחסים קונפליקטואליים ולא תומכים (Tucker & Rodriguez, 2014). לפי כך ופילד (2022), עולה כי לדינמיקה המשפחתית ישנו תפקיד משמעותי בהשגת הציות של הנפגעות ושמירה על סודיות הפגיעה. זאת, בשל התרחשותם של שתי דינמיקות מקבילות בתוך התא המשפחתי: יכולתו של ההורה הפוגע להטיל אימה במשפחה וכן ליצור מעטה סודיות סביב הפגיעה. אי לכך, הנוכחים האחרים נמנעים מלהגיב או לנקוט בפעולה שתעצור או תמנע את המעשים הפוגעניים (Katz & Field, 2022). סוגיה זו זכתה להתייחסות בנרטיבים של המשתתפות כאשר סיפרו על שימוש בטקטיקות בידוד והסתרה באמצעות הרחקת הנפגעת מגורמי תמך חיצוניים בכדי למנוע את גילוי הפגיעה, לצד הימנעותם של בני המשפחה לייצר שיח אודותיה אף לאחר שנחשפה. על כן, נראה כי בהתאם למחקר של כך וברנץ (2014) הנפגעות נדרשות לאמץ דפוסי התנהגות אדפטיביים ביחס לפגיעה היומיומית מצד הדמות ההורית. דפוס זה, נועד במטרה לצמצם את הכאב הכרוך בהתעללות ואת השלכותיה ובכך למעשה להשיב את השליטה שנטלו מהן בעקבות הדינמיקה האברסיבית בין הנפגעת להורה הפוגע.

לצד זאת, הנפגעות ביקשו להעניק בולטות בנרטיבים שלהן אודות הדינמיקה המשפחתית בצל הפגיעה לתחושות של היעדר הנראות והכרה בהתעללות שחוו. לתפיסתן, נראה כי חוויות אלו

הינן תוצר של חוסר מענה לאירועים הפוגעניים שהתרחשו כלפיהן, למרות הבנתן כי ההורה האחר, כמו יתר בני המשפחה, מודעים לפגיעה שהן חוות. הבנה זו, גרמה להן לגבש תפיסה לפיה המרחב המשפחתי אינו מהווה מקום בטוח בעבורן. יתר על כן, נראה שדינמיקה זו, גרמה להן להפנים את היחס המזלזל שהופנה כלפיהן מצד העדים במשפחה לפגיעה ואת הייצוגים השליליים אודותן במהלך הפגיעה הטראומטית ולאחריה. ממצא זה עולה בקנה אחד עם הספרות המדעית, כך לפי תיאורית "האני במראה" נראה שהנפגעות למדו על מצבן מתוך השתקפותן בעיניי הסביבה המשפחתית שבה התרחשה הפגיעה. כלומר, ניכר כי תפיסתן העצמית משקפת את האופן שבו הן נתפסו על ידי אחרים משמעותיים, בייחוד על ידי הדמויות ההוריות (Cooley, 1902).

לפי תיאורן של הנפגעות התרחש בקרבן תהליך של הפנמת הייצוגים השליליים של הדמויות המשפחתיות שהיו עדות לפגיעה אודותן, במהלכו מתגבשת הבנה אודות ההתנהגות המצופה מהנפגעת. ממצא זה מתיישב עם מחקרו של פרנצי, שטבע את המושג "הזדהות עם התוקף", לפיו התלות הרגשית שיש לנפגעת עם התוקף מייצרת הפנמה והזדהות. כך, שהיא עשויה למזער ולהקטין את חוויותיה, תוך שמתעוררות בה ספקות באשר לתפיסת המציאות שלה (פרנצי, 2003). אי לכך, במחקר הנוכחי נראה כי דמותו של ההורה האחר שנוכח בעת הפגיעה מרחיבה את תהליך ההזדהות עם התוקף אל דמויות נוספות, בין אם הן משמשות כחלק פעיל או שקט בפגיעה. בנוסף, לפי Ginzburg ואחרים (2006) שהתבססו על תיאורית הייחוס כמסגרת להמשגה של אמונות הקשורות להתעללות, נראה כי לנפגעות רבות יש צורך להסביר את אירועי הפגיעה דרך ייחוס פנימי של הטראומה. כלומר, תפקידן או פעולתן בעת הפגיעה או תפיסת עצמן כמשתפות פעולה עם הפוגע. זאת, במקום באמצעות ייחוס חיצוני, קרי תפיסה לפיה הפגיעה נבעה בשל החלטותיו או תכונותיו של התוקף. הנחתה של Ginzburg ושותפיה היא שהבחירה בבושה ואשמה נתפסת כעדיפה אל מול חוסר האונים. יתרה מכך, ייתכן שתחושת האחריות הנלוות להאשמה העצמית שחוזה הנפגעת הינה בעלת תפקיד מגן מבחינה פסיכולוגית, היות והיא מעניקה לנפגעת תחושת כוח ושליטה במצב. ממצאים אלו מתיישבים עם המונח "דו עצמי" שטבעה החוקרת לואיס הרמן (2017) שמתאר כי במצב שהנפגעת לא יכולה להתחמק ממציות חייה הקשה, עולה בה צורך לבנות מערכת משמעות שתצדיק אותה. לכן, היא תייחס את הפגיעה לתכונות הצפונות בה ולפגמים בהתנהגותה. לצד ממצאים אלו, המחקר הנוכחי מנכיח את ההשפעה הרבה של התא המשפחתי הכאוטי על הנפגעות, שכן תהליך הייחוס העצמי השלילי לא מושפע מתהליך אינטרה-פסיכי שמקורו בתפיסותיה של הנפגעת גרידא, אלא גם מהמסרים המוטעמים במערכת המשפחתית לפיהם הנפגעת נוטלת אחריות לקיומה של הפגיעה. מסרים אלו עשויים להיות מועברים באופנים שונים, ויתכן כי היעדר התוקף והנראות הוא ערוץ נוסף אשר

במסגרתו עשויה להתפתח האשמה העצמית.

זאת ועוד, נראה שממצאי המחקר הנוכחי מתכנסים עם ממצאי מחקרם של Tsur ואחרים (2021) שעסק בתופעות של כאב גופני סובייקטיבי שמתעורר בקרב ילדים שחוו התעללות כחלק אינהרנטי בתוך חווית הפגיעה. לפי מחקר זה, כאשר הפגיעה מתרחשת בתוך המסגרת המשפחתית, חוויותיה של הילדה הנפגעת הינן חסרות תיקוף על ידי ההורה המתעלל וכתוצאה מכך הכאב עשוי להיות מופנם על ידה. בעקבות זאת, הנפגעת מבטלת את החוויה הסובייקטיבית שלה (Tsur et al., 2021). במחקר הנוכחי, נראה כי ניתן להרחיב הנחה זו בהתבסס על הנרטיבים של המשתתפות, משום שגם כאשר ההורה האחר לא מספק תיקוף רגשי לחוויה של הנפגעת ניכר כי היא מפנימה את התפיסה השזורה בתוך התא המשפחתי ומתעלמת מכך שהחוויה השלילית שהיא עוברת רלוונטית. לאור כך שהמעגלים המשפחתיים, שעדים לפגיעה ולכאב שהיא גורמת לנפגעות, נכשלים במתן תיקוף, אזי ניתן אפוא לשער כי חוויה זו העצימה במידה רבה את הפגיעה שנחווית על ידן.

באופן מפתיע, בהתייחסותן של משתתפות המחקר לסוגיית המענה הרגשי שניתן להן בצל הפגיעה, נראה כי חלקן דיווחו שבמקרים מסוימים דווקא ההורה הפוגעני הצליח לעיתים להכיר במורכבות הרגשית שחוו בהקשרים אחרים, דבר אשר העמיק את המלכוד שבו הנפגעת שהתה. נראה כי במידה מסוימת תחושת מלכוד זו הובילה לבלבול בקרב הנפגעות, מפני שההורה הפוגע היה במקרים מסוימים גם הורה מיטיב. הסבר אפשרי לכך יכול להתבסס על התהליך המעגלי של כך וברנץ (2014) לפיו במקביל לתהליך הפגיעה, ההורה הפוגע ממלא עבור הנפגעת גם צרכים מהותיים כמו צרכי מוגנות, אכפתיות ודאגה. מכאן, שמצב זה עשוי להעצים את המורכבות שעמה מתמודדת הנפגעת. כאמור, ממצא זה עולה בקנה אחד עם ממצאים דומים בספרות המדעית שמציגים את הרבדים השונים שמתרחשים בו זמנית ביחסים בין הורה פוגע לנפגעת, לפיהם נראה כי במסגרת אותו קשר פוגעני עשוי להימצא גם מרכיב של אהבה (Katz et al., 2020).

ממצא עיקרי במחקר הנוכחי נוגע לדינמיקה של תמיכה והגנה מצד הנפגעות כלפי דמויות אחרות במשפחה שהיו חשופות לפגיעה. בהתבסס על הנרטיבים של המשתתפות, ניכר כי הסיוע לאחרים העניק להן משמעות רבה ותחושה של פיצוי על הפגיעה שהן חוו. על פי תפיסותיהן, נראה כי בהיעדר מענה או תיקוף לחוויית הפגיעה, נוצרת התבוננות אינטרוספקטיבית שבמסגרתה הנפגעת הופכת להיות מעין עדה לפגיעה שהיא חווה ולכן היא מנסה לזהות את פוטנציאל המסוכנות כלפי סביבתה. כלומר, בעקבות תחושת הבדידות שהנפגעת הרגישה בצל הפגיעה, הרי שהיא מבינה שעליה לפעול בכדי למנוע את המשך קיומה במרחב המשפחתי הכאוטי כלפי דמויות נוספות. ממצאים אלו תומכים במחקרים קודמים שהתייחסו לדינמיקה האחאית בעת התעללות

הורית שהתבססו קונספטואלית על השערת הפיצוי, לפיה במצבי מצוקה אחאיים ייטו להתאחד ולספק תמיכה וסיוע הדדי עד לרמה של סיכון עצמי (Katz & Tener, 2020). על בסיס הנרטיבים של המשתתפות, ניכר כי למרות הסיכונים שהיו טמונים בהגנה על דמויות נוספות במשפחה שהיו חשובות לפגיעה, חווית הקומפלטיות שליוותה את הנפגעות בעת נקיטת פעולות שמטרתן לגונן על אחרים, העצימה אותן מבחינה מנטאלית ושימשה מעין גורם חוסן שסייע להישרדותן במהלך הפגיעה שהן חוו בעצמן. סברה זו מתיישבת עם מחקרה של דיפלמה שגרסה כי תפקיד המגן בדינמיקה המשפחתית מחזקת את תחושת השליטה אצל הנפגעת ומאפשרת לה לראות את עצמה כמצילה ולא רק כקורבן (DiPalma, 1994).

לא זו אף זו, על בסיס תיאור של חלק מהמשתתפות נראה שכאשר הן זכו לתוקף רגשי מן הסביבה החיצונית, הרי שהיה בכוחן לגייס את המשאבים המנטליים הנדרשים לשם הענקת תוקף רגשי עצמי. אי לכך, ניכר שהתיקוף העצמי מושפע רבות מן המערכות שניצבות סביב הנפגעת. ממצא שעלה גם במחקרן של קלבנוב, טנר וכץ (Klebanov et al., 2022), לפיהן הנראות בעיני אחאים סייעה לתחושת הביטחון והפיגה את בדידותן לכן, בהתבסס על דיווחיהן של המשתתפות, ניתן להיווכח כי תיקוף זה אפשר להן להפסיק את המשך קיומה של הפגיעה שהן או שדמויות אחרות בסביבתן חוו.

התמה השנייה במחקר זה עסקה בתיאור נוכחותו של ההורה האחר באמצעות מספר מופעים הוריים על בסיס הפרספקטיבה של המשתתפות. נראה כי ממצאי המחקר הנוכחי מהדהדים למחקרה של לב-ויזל אשר התבסס על דיווחים רטרוספקטיביים של אימהות שילדיהן הן קורבנות לפגיעה הורית, כפי שתואר באמצעות ארבעה פרוטיפים הוריים. לפי הממצאים, נראה כי ארבעת הפרוטטיפים הללו: היעדר מודעות, הסכמה שבשתיקה, מעורבותו של ההורה האחר וגורל משותף, נמצאו גם במחקר הנוכחי. ברם, בשונה ממחקרה של לב-ויזל, המרואיינות במחקר זה הציגו תמונה לפיה מתקיימת זליגה ותנועה בין הפרופילים ההוריים השונים.

מתוך דברי המשתתפות במחקר הנוכחי ניתן לראות כי סוג ההורה האחר כפי שהן תיארו אינו חד ערכי. אלא, פעמים רבות התנהגותו עשויה להיות מתוארת על ידי פרוטיפי הורי עיקרי, לצד פרוטיפי הורי משני. קרי, ניתן להבחין בכך שהדינמיקה המשפחתית אינה חד ממדית, אלא משתנה בהתאם לסיטואציה ולנוכחותן של דמויות שונות מהתא המשפחתי. כך למשל, חלק מהנפגעות תיארו כי במצבים מסוימים ההורה האחר התנהג כשותף לפגיעה, בעוד במקרים אחרים הוא ניסה להגן מפניה או לשמור על ערך עתידי שלתפיסתו עשוי להיפגע אצל הנפגעת אם הפגיעה תיחשף.

זאת ועוד, בהתבסס על הנרטיבים של הנפגעות ניתן לזהות תנועה רבה בין הפרופילים,

כאשר הפרופיל הרביעי (להלן: ההורה המגן) מובחן משלושת האחרים בהקשר של מתן תיקוף רגשי לפגיעה. לפי תיאורן, התנהגותו של הורה מסוג זה סייעה להן לחוש כי אינן חוות את הפגיעה המורכבת לבדן. עם זאת, נראה כי מצד אחד הנפגעות חשו הערכה אודות ניסיונותיו של ההורה האחר להפסיק את המשכיותה של הפגיעה וראו בכך נקיטת צעד משמעותי. ברם, ניכר כי היעדר היכולת הממשית של ההורה האחר להפסיק את הפגיעה וחוסר האונים שאפיין אותו, השליכו על תפיסת המסוגלות של הנפגעת לעצור ולמנוע את הפגיעה שהיא חווה. כלומר, הנפגעות למדו מתוך צפייה בניסיונות של ההורה האחר להגן עליהן על המורכבות הרבה שבמניעת הישנותה.

ממצא נוסף שעלה באשר לתפיסתן של הנפגעות את ההורה האחר נוגע לפרשנותן הרטרופקטיבית ממרחק הזמן. חלק מהמשתתפות שיתפו כי הן עברו תהליך טיפולי בעקבות הטראומה שעברו, באמצעותו התרחבה התבוננותן על הפגיעה. מדבריהן עולה, כי נקודת המבט הראשונית המתוארת הינה של הילדה שנפגעה ולאחר תהליך טיפולי נראה שהנפגעת מצליחה להבין רבדים נוספים שהשפיעו עליה בצל הפגיעה או על המשך התרחשותה בנוכחותו של ההורה האחר. ניתן להבחין כי ייתכן והתהליך הטיפולי שמעמיק בקרבן את ההבנה לגבי הפגיעה, מגבש אצלן נרטיב שמאפשר להן להכיל את מורכבות החוויה המרובה והרב ממדיית שחוו.

בחלק מהמקרים, התהליך הטיפולי שעברו בבגרות הוביל לשינוי תפיסתי ביחס למקומה של האם במארג היחסים הפוגעניים בעת ההתעללות. דוגמא לכך תוארה על ידי אחת המשתתפות שסיפרה כי לא פירשה את התנהגותה של אימה כפוגענית בילדות, אלא כדמות תומכת בשונה מאביה הפוגע. ברם, בעת התבגרותה היא הבינה לעומק את חלקה של האם ומידת אחריותה בפגיעה. סיבה אפשרית להבנה זו טמונה בהתבוננות סביב פגיעה על ידי האם כבגידה. ממצא זה מתיישב עם תופעת "עיוורון הבגידה" המתבסס על תיאוריית "טראומת הבגידה" לפיה מתקיים קונפליקט בין ציפיותיה של הילדה הנפגעת לתמיכה וקרבה רגשית לבין תחושת בגידה עקב הפגיעה (Freyd, 1996). לפי תופעה זו, בילדותה היא ציפתה לזכות בחום והגנה ולא בפגיעה מצד האם, שנתפסה כדמות נוכחת בעת הפגיעה, אך לא פוגענית. לכן, היא הייתה עיוורת באשר לפגיעה שחוותה על ידה (Katz & Field, 2022).

עוד ניתן לראות, כי לפי תיאורה של הנפגעת חווייתה התבססה גם על תהליך של מסגור הפגיעה מתוך נקודת מבטה של האם שיצרה בקרבה פיצול בין ההורה, בעוד שמתוך התבוננות רטרופקטיבית הנפגעת התאפשר לנפגעת להכיר בפגיעה שהתרחשה מצד שניהם. כך למעשה, האם שמהווה יחידה פוגענית נוספת מסגרה מחדש את ההתעללות על ידי שינוי משמעותה ונטעה ספק אצל הנפגעת באשר לחלקה בפגיעה (Katz & Attrash-Najjar, 2023). ממצא זה עולה בקנה אחד עם מחקרים קודמים שבחנו את הדינמיקה של הילד והפוגע והמחיש כיצד הטעמת האמון

בשגרה המתעללת אפשרה לפוגע להעמיק את המלכוד בתוך מערכת היחסים הפוגענית (Katz & Field, 2022).

לצד זאת, חלק מהמשתתפות סיפרו כי התהליך הטיפולי סיפק להן אפשרות להחזיק את מורכבות הפגיעה, להתקרב אל ההורה האחר ולהגיע לכדי השלמה, זאת לאחר היכרות מעמיקה יותר עם האם וקשייה בבגרות. מן הספרות עולה, כי כאשר הנפגעת מבינה שמקור הקושי של האם להיות אקטיבית בעת הפגיעה נבע בעקבות הקשיים שחוותה בעברה, מתאפשר לה לראות אותה בצורה מאוזנת יותר ואף לגייס כלפיה חמלה ואמפתיה (קרן, 2018), זאת ייתכן מתוך רצון לחולל תיקון מהותי בדינמיקת היחסים השליליים עמה. כך, שישנה הבנה מסוימת באשר לעיוורונה של האם לפגיעה וחווית הניתוק שאפיינו אותה במהלכה, לצד תחושות של כעס ובלבול בעקבות היחסים שהתגבשו ביניהן בשלב הפגיעה. ייתכן כי באמצעות "בחינת מציאות" להתנהגותה של האם והיכרות עם הטראומה שחוותה האם בעברה, הנפגעת עשויה דרך הטיפול לעבד את הטראומה, לגבש נרטיב קוהרנטי לסיפורה ולהשיג תוקף לפגיעה שעברה בילדותה (Williams et al., 2016).

במסגרת התמה השלישית, ממצא מרכזי שמתבסס על הנרטיבים של משתתפות המחקר עוסק בתחושת הבדידות והיעדר האמון שחוו בהיעדר התערבותה של הסביבה החוץ משפחתית. זאת, בעת חשיפה ישירה וברורה לפגיעה או בהיעדר הפניית קשב לסממנים מובהקים שעלולים להעיד על קיומה במרחב. למעשה, נראה כי ישנו כשל חברתי דו-שלבי, הן בזיהוי הפגיעה והן בתגובה הולמת כאשר מתרחשת פגיעה ניכרת לעין. לא כל שכן, נראה כי לחלק מהמשתתפות הייתה ציפייה שכאשר הפגיעה תתרחש מחוץ לכותלי התא המשפחתי, עדים חיצוניים שייחשפו אליה יתערבו לטובתן או ידווחו על הפגיעה. לפיכך, נראה כי היעדר ההתערבות עשויה להתפרש אצל הנפגעת כהיעדר תוקף ונראות לחוויה המורכבת שהיא עוברת ובכך להשפיע על תפיסת עולמה הפנימי והחיצוני, לגרום לתחושת אכזבה עמוקה וחוסר אמון כלפי הסביבה החיצונית. לא ניתן לדון בהיעדר הנראות וההכרה שניתנה על ידי הסביבה החיצונית, מבלי לעסוק בסיבות האפשריות להתעלמותם של העדים לפגיעה. לפי ממצאי עבר, נראה שהחלטתו של עד להתעללות שלא להתערב עשויה להיגרם משתי סיבות מרכזיות. הסיבה הראשונה, היא קושי לזהות בוודאות את האירוע המתרחש במרחב הציבורי כהתעללות, בשל היעדר ידע או הבנה. הסבר זה עשוי להתיישב עם תיאורה של אחת ממשתתפות המחקר באשר לספקות שהיא חשה בנוגע למידת המודעות של הסביבה לפגיעה, למרות קיומה במרחב הציבורי. הסיבה השנייה, עוסקת בחשש של העד להתערב בשל שיקולי רווח למול הפסד. קרי, שהשלכות שעשויות לנבוע

מהתערבותו יכולות לגרום לו או לקרוביו להיפגע (Cismaru, 2013).

ממצאים אלו שופכים אור על חוויותיהן של הנפגעות לאור שתיקתם של הנוכחים האחרים שהיו חשופים לפגיעה ומשמרים למעשה את אי הצדק במרחב החברתי. מחקרים קודמים בהקשר זה דנו במושג של "צדק מעברי" שמתייחס למנגנונים חברתיים ומשפטיים שבאמצעותם ניתן להתמודד עם עוולות אלו. לפי אנדרסן (2021), החלוקה המסורתית בחברות שונות אשר נשמרת בין המרחב הציבורי לפרטי, טומנת בחובה אחריות רבה לאופן שבו גדלים ילדים בסיטואציות מורכבות אלו. למשל, אמונות בהם מחזיקים עדים, אשר לפיהן הורים רשאים לחנך את ילדיהם בדרך המתאימה להם ולגורמים מחוץ למשפחה לא מוקנה הזכות להתערב בכך (Cismaru et al., 2010). למעשה, העמדות החברתיות כלפי המרחב המשפחתי כפרטי גרידא, מגבירות את המלכוד שחווים ילדים הנפגעים במסגרת המשפחתית. זאת, כיוון שהילדים הנפגעים מושפעים ממבני כוח חברתיים במסגרתם השפעתם מועטה, החברה פחות מגוננת עליהם ולא מעניקה תוקף לפגיעה שהם חווים. דוגמא לכך, ניתן לראות בחוסר השפעתה של מהפכת "Me too" בכל הנוגע להגנה על ילדים, לעומת מבוגרים. מכאן, עולה כי נדרשת התבוננות רב-ממדית שתבחן את מערכת יחסי הכוחות ואת הדרך להובלת תהליכי תיקוף חברתיים עבור ילדים שנפגעים בתוך המשפחה, בכדי לאפשר לצדק המעברי להאיר.

סוגיה מהותית נוספת שהוצגה בתמה זו, עוסקת בתגובות של המערכות השונות שסביב הנפגעות כלפי חשיפת הפגיעה. המשתתפות תיארו תגובות מזיקות ופוגעניות שכללו חוסר הקשבה, התעלמות והשתקה של הפגיעה מצדן של המערכות שנתפסו בעיניהן כזירה מרכזית לחשיפה, לרבות: מערכות החינוך והרווחה. ממצא זה מתכנס עם מחקרי עבר שעסקו בתגובות של מערכות אלו באשר לחוויה הטראומטיות של נפגעות, כפי שבא לידי ביטוי באמצעות השתקה, התעלמות, נתק ואף עימות (הרמן, 2017; Gavey & Schmidt, 2011). כמו כן, המשתתפות סיפרו כי חוויה זו גרמה להן לחוש שהן נפגעות מחדש גם על ידי הרשויות שאמורות להגן עליהן היות והן משחזרות את היעדר התוקף הרגשי, חוסר ההתערבות ותחושת הבדידות בצל הפגיעה. ניתן להסביר תחושות אלו דרך המושג הקונספטואלי "טראומה עיקשת" (זיו, 2020) שמתייחס להיבטים טראומטיים פנים נפשיים שלא מסתיימים בעת הפגיעה, אלא מתמשכים ומשחזרים גם במסגרות אחרות אשר בהן נמצאות הנפגעות באורח חיהן השגרתית. דהיינו, הטראומה האישית של הנפגעת פוגשת מנגנון דיכוי חברתי מובנה של השתקה שמשפיע על המשך קיומה של הטראומה. מכאן למעשה, הנפגעות מרגישות שאינן בטוחות, לא בתוך התא המשפחתי הכאוטי ולא בחסות המערכות המוסדיות שמהוות מעגל נוסף של פגיעה, ולכן מצב זה משמר ואף מעצים את הטראומה.

יתרה מכך, נראה שתגובותיהן של המערכות יוצרות תהליך אסקלציה דו כיווני שבמסגרתו הנפגעת לא יכולה לשתף אודות חווית הפגיעה. זאת, משום שהמסגרות המוסדיות שאמורות לספק לה חוויה של מוגנות וביטחון, פועלות בדומה למערכת המשפחתית ובעצם דוחקות אותה לשמר את הסוד בהיעדר הענקת תחושות של תוקף, הכרה ונראות לפגיעה הטראומטית שעברה. בהקשר זה, מחקרים קודמים מצאו כי תגובות לא תומכות עשויות להחמיר את ההשפעות המזיקות של ההתעללות ולהוביל לפגיעה משנית (Attrash-Najjar & Katz, 2023; Denov, 2003). כפועל יוצא מכך, הנפגעות דיווחו על תחושות חוסר אמון ותסכול מכך שדמויות משמעותיות בחייהן, כמו מחנכים בבית הספר או גורמי רווחה, נמנעו מביצוע פעולות מסייעות למניעת הישנותה של הפגיעה או מקבלה של חשיפת הנפגעות בתוך מרחב מכיל ומתקף.

מגבלות המחקר

לצד תרומתו של המחקר הנוכחי לגוף הידע אודות תפיסותיהם של בוגרים שחוו פגיעה הורית בילדות ביחס לנוכחותו של ההורה האחר, ישנה חשיבות להכיר גם במגבלות המחקר שהשפיעו על אופיים של הממצאים שהתקבלו. ראשית, המדגם שגויס הינו הומוגני, למרות המאמצים לשלב עדויות מאוכלוסיות שונות בחברה. כאמור, שיטת הדגימה הסתמכה על רשתות חברתיות ובכך הגבילה את הייצוגיות לאנשים שאינם פעילים בפלטפורמות אלו. זאת ועוד, הפנייה והריאיון נערכו בשפה העברית ולכן המחקר התמקד בנשים ממוצא יהודי שדוברות את השפה העברית. כתוצאה מכך, לא נכללו הקשרים מגדריים ותרבותיים שונים. כמחקר איכותני, מחקר זה אינו מבקש להכליל את ממצאיו, אלא נועד לספק הבנה מעמיקה של החוויה הייחודית של הנפגעות. עם זאת, יש להכיר בכך שההומוגניות של המדגם מגבילה את הבנת החוויה הנחקרת. כדי להתמודד עם מגבלה זו, יש לבצע מחקר עתידי שיתמקד בהקשרים נוספים באמצעות פרסומו בערוצי תקשורת מגוונים ועריכת המחקר בשפות שונות בכדי להרחיב את הידע האמפירי בנושא זה.

מגבלה נוספת של המחקר טמונה בנסיבות הייחודיות שבהן נערכו הראיונות במהלך מגפת הקורונה. משום כך, הראיונות נערכו באופן וירטואלי באמצעות תוכנת "ZOOM" ושיחות טלפון. ייתכן כי היעדר נוכחות פיזית עשויה להוות גורם בעל השפעה על העומק והאותנטיות של נתוני הראיונות. אי לכך, במסגרת מחקר עתידי יש לשקול קיום ראיונות פרונטליים בכדי להעשיר את מורכבות הממצאים ולחזק את תוקפם.

לבסוף, יש לציין כי גם הנחת החוקר ייתכן והטתה מחקר זה. המשגת ההורה הנוסף כ"הורה אחר" התבססה על המונח "עוברי אורח" (Bystanders) שמתאר את התנהגותם של

אחרים שנחשפו למקרי התעללות ונמנעים להתערב. ברם, בהסתמך על ממצאי המחקר נראה כי הגדרה זו אינה מאפיינת במדויק את כלל ההורים הנוכחים והיא אף עשויה להפחית ממידת אחריותם לפגיעה. למרות זאת, בחרתי להשתמש בטרמינולוגיה זו בכדי למקד את המחקר בדינמיקה שבין הנפגעת להורה שאינו מוגדר בעיניה כפוגע המרכזי ולהעמיק במורכבות יחסיהם.

כיווני מחקר עתידיים והשלכות

לאור ממצאי המחקר הנוכחי, במסגרת מחקרי המשך ניתן לבחון את נקודת מבטו של ההורה האחר אודות מתן תיקוף רגשי בצל הפגיעה. קו חקירה זה יכול את חקירת הגורמים המעכבים את יכולתם של הורים אלו לאמת ביעילות את רגשות ילדיהם וכן יאפשר פיתוח אסטרטגיות התערבות פרקטיות שמטרתן להגביר את יכולתם להיות תומכים ואמפתיים, למרות שהייתם בסביבה משפחתית כאוטית. באמצעות בחינת נקודת המבט של ההורה האחר, יהיה ביכולתנו להבין לעומק את הדינמיקה המורכבת הכרוכה בתיקוף רגשי וטיפול חוסן מנטאלי בקרב ילדים שנפגעים במשפחה.

באשר להשלכות מן המחקר, במהלך הראיונות הנפגעות ביקשו להשמיע את קולן כאשר נשאלו: "מהו המסר שלכן בעקבות הפגיעה?". המסר המרכזי שעלה מדבריהן בעבור אנשי טיפול, חינוך ורווחה הוא שישנה חשיבות רבה לשתפן בתהליכי קבלת החלטות בעת התערבות ולהעניק להן תחושה שהן שולטות בסיטואציה. אי לכך, גורמים אלו צריכים להכיר את ההקשר המשפחתי שבו מתרחשת הפגיעה על בוריו, תוך הענקת סביבה תומכת ומתקפת אשר מכירה בדאגות של הנפגעות. מתוך כך, ממצאי המחקר שהובאו לעיל עשויים לסייע בידם של גורמים אלו להיות מודעים לתפיסותיהן של הנפגעות ולהתאים את החלטותיהם המקצועיות בעקבות כך.

סיכום

בניסיון להאיר את תפיסותיהם הרטרוספקטיביות של בוגרים שחוו פגיעה הורית בילדות באשר לתפקידו ונוכחותו של ההורה האחר בהקשר המשפחתי, המחקר הנוכחי חשף סוגיות מהותיות סביב המערכות השונות המקיפות את הילד הנפגע. זאת, החל מהתבוננות על הדינמיקה המשפחתית, התחקות אחר יחסיו של הנפגע עם ההורה האחר ועד בחינת הסביבה בעת חשיפה לפגיעה וכמקבלת חשיפה. ניכר כי חוויותיהן של משתתפות המחקר כפי שמתקפות בממצאים אלו, מעלות את הצורך בהשמעת קולן ובהעלאת המודעות הסביבתית לצורך הנעת תהליכי תיקוף חברתיים. ממצאי מחקר זה הינם בעלי פוטנציאל כביר לתרום לפיתוח התערבויות אדפטיביות שיספקו לנפגעים בסיס יציב, מתקף ובטוח אשר יאפשר להם לנווט במורכבות החוויה הטראומטית עימה הם נאלצים להתמודד בעל-כורחם.

ביבליוגרפיה

- בייט-מרום, ר' (2014). שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו (מה' 2).
- האוניברסיטה הפתוחה.
- גיוסלסון, ר. (2015). כיצד לראיין למחקר איכותני: גישה התייחסותית. (ע. ליבליך, מתרגמת). הוצאת הספרים של מכון מופ"ת.
- גרטנר, ס. (2014) אבדן ואבל בגיל הרך. פסיכואקטואליה, אוקטובר 2014, עמ' 46-54.
- המועצה הלאומית לשלום הילד בישראל (2019). נשלף מ <https://www.children.org.il/wp-content/uploads/2020/02/%D7%9C%D7%A7%D7%-2019.pdf>
- דורון, י' (2013). חובת הדיווח בישראל. משרד הרווחה והשירותים החברתיים, אגף בכיר למחקר, תכנון והכשרה.
- https://tau.primo.exlibrisgroup.com/discovery/delivery/972TAU_INST:TAU/12394881250004146
- דושניק, ל' וצבר-בן יהושע, נ' (2016). אתיקה של מחקר איכותני. בתוך נ. צבר-בן יהושע (עורכת), מסורות וזרמים במחקר האיכותני (עמ' 217-235). דביר.
- <https://kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=103297040>
- זיו, א. (2012). טראומה עיקשת. מפתח: כתב-עת לקסיקלי למחשבה פוליטית, 5, 73-55.
- חוק העונשין, התשל"ז-1977, ס"ח 368 ג'. תיקון מספר 26, תש"ן-1989.
- https://www.gov.il/BlobFolder/legalinfo/onshin01/he/files_legislation_onshin_Onshin01.pdf
- לואיס הרמן, ג. (2017). טראומה והחלמה. עם עובד
- מור, א. (2008). ילדות בצל התעללות והורות כושלת: הקשר בין התעללות מינית ופיזית בילדות, אמפתיה הורית לקוייה והסתגלות פסיכולוגית בבגרות. מפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית, 27, 143-125.

פרנצי, ש' (2003). בלבול השפות בין המבוגרים לילד: שפת הרוך ושפת התשוקה. בתוך ע. ברמן (עורך), *בלבול השפות בין המבוגרים לילד: שפת הרוך ושפת התשוקה* (עמ' 199-207). עם עובד.

צבר בן-יהושוע, נ' (2001). *מסורות וזרמים במחקר האיכותני*. דביר.

<https://kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=103297040>

קדמן, י. (1992). החוק למניעת התעללות בקטינים וחסרי ישע-נקודת מפנה ביחס החברה הישראלית להתעללות בילדים. *ביטחון סוציאלי*, 38, 135-146.

קרן, ע. (2018). *קשורות לחיים – שינוי חיובי ביחסי אימהות ובנות מבוגרות על רקע עבר יחסים כואב*. אמציה הוצאת ספרים.

שקדי, א' (2003). *מילים המנסות לגעת: מחקר איכותני – תיאוריה ויישום*. רמות.

Adhia, A., Potter, S. J., Stapleton, J., Zuckerman, B., Phan, N., & Bair-Merritt, M.

(2017). Encouraging bystanders to promote positive parenting and prevent child maltreatment in retail settings: Results of an exploratory qualitative study. *Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma*, 26(3), 276-296.

<https://doi.org/10.1080/10926771.2016.1264527>

Alvarez, K. M., Kenny, M. C., Donohue, B., & Carpin, K. M. (2004). Why are professionals failing to initiate mandated reports of child maltreatment, and are there any empirically based training programs to assist professionals in the reporting process?. *Aggression and Violent Behavior*, 9(5), 563-578.

<https://doi.org/10.1016/j.avb.2003.07.001>

Andresen, S. (2021). Sexual violence against children and transitional justice: Bearing witness and preserving testimony about injustice in childhood. *International journal on child maltreatment: research, policy and practice*, 4(2), 193-207.

<https://doi.org/10.1007/s42448-021-00075-9>

Assink, M., van der Put, C. E., Meeuwse, M. W., de Jong, N. M., Oort, F. J., Stams, G. J. J., & Hoeve, M. (2019). Risk factors for child sexual abuse victimization: A meta-analytic review. *Psychological bulletin*, *145*(5), 459.

<https://doi.org/10.1037/bul0000188>

Attrash-Najjar, A., & Katz, C. (2023). "The story of the abuse as the story of my life": Narrative analysis of the stories of survivors of prolonged child sexual abuse. *Children and Youth Services Review*, *145*, 106774.

<https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2022.106774>

Baldwin, J. A., & Oliver, J. E. (1975). Epidemiology and family characteristics of severely-abused children. *Journal of Epidemiology & Community Health*, *29*(4), 205-221. <http://www.jstor.org/stable/25565866>

Banyard, V. L. (2011). Who will help prevent sexual violence: Creating an ecological model of bystander intervention. *Psychology of violence*, *1*(3), 216.

<https://doi.org/10.1037/a0023739>

Barboza, G. E., Schiamberg, L. B., & Pachl, L. (2021). A spatiotemporal analysis of the impact of COVID-19 on child abuse and neglect in the city of Los Angeles, California. *Child Abuse & Neglect*, *116*, 104740.

<https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2020.104740>

Bass, L. B., Taylor, B. A., Knudson-Martin, C., & Huenergardt, D. (2006). Making sense of abuse: Case studies in sibling incest. *Contemporary Family Therapy*, *28*(1), 87-109. <https://doi.org/10.1007/s10591-006-9697-0>

Bensley, L., Ruggles, D., Simmons, K. W., Harris, C., Williams, K., Putvin, T., & Allen, M. (2004). General population norms about child abuse and neglect and

associations with childhood experiences. *Child Abuse & Neglect*, 28(12), 1321-1337. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2004.07.004>

Ben Yehuda, Y., Attar-Schwartz, S., Ziv, A., Jedwab, M., & Benbenishty, R. (2010). Child abuse and neglect: reporting by health professionals and their need for training. *Israel medical association journal: IMAJ*, 12(10), 598-602. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21090514>

Boyda, D., McFeeters, D., Dhingra, K., & Rhoden, L. (2018). Childhood maltreatment and psychotic experiences: Exploring the specificity of early maladaptive schemas. *Journal of clinical psychology*, 74(12), 2287-2301. <https://doi.org/10.1002/jclp.22690>

Bussey, K., & Grimbeek, E. J. (1995). Disclosure processes: Issues for child sexual abuse victims. In K. J. Rotenberg (Ed.), *Disclosure processes in children and adolescents* (pp. 166–203). Cambridge University Press. <https://psycnet.apa.org/doi/10.1017/CBO9780511527746.009>

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>

Briere, J., & Jordan, C. E. (2009). Childhood maltreatment, intervening variables, and adult psychological difficulties in women: An overview. *Trauma, Violence, & Abuse*, 10(4), 375-388. <https://doi.org/10.1177/1524838009339757>

Brodsky, B. S., Mann, J. J., Stanley, B., Tin, A., Oquendo, M., Birmaher, B., ... & Brent, D. (2008). Familial transmission of suicidal behavior: factors mediating the relationship between childhood abuse and offspring suicide attempts.

Journal of Clinical Psychiatry, 69(4), 584.

<https://doi.org/10.4088%2Fjcp.v69n0410>

Camras, L. A., Sachs-Alter, E., & Ribordy, S. C. (1996). Emotion understanding in maltreated children: Recognition of facial expressions and integration with other emotion cues. In M. Lewis & M. W. Sullivan (Eds.), *Emotional development in atypical children* (pp. 203–225).

<https://psycnet.apa.org/record/1996-98206-011>

Christy, C. A., & Voigt, H. (1994). Bystander responses to public episodes of child abuse. *Journal of Applied Social Psychology*, 24(9), 824-847.

<https://doi.org/10.1111/j.1559-1816.1994.tb00614.x>

Cicchetti, D., & Doyle, C. (2016). Child maltreatment, attachment and psychopathology: mediating relations. *World Psychiatry*, 15(2), 89.

<https://doi.org/10.1002%2Fwps.20337>

Cismaru, M., Jensen, G., & Lavack, A. M. (2010). If the noise coming from next door were loud music, you'd do something about it. *Journal of Advertising*, 39(4),

69-82. <https://doi.org/10.2753/JOA0091-3367390405>

Cismaru, M. (2013). Encouraging bystanders to help in stopping violence against children. *International journal of nonprofit and voluntary sector marketing*,

18(1), 7-17. <https://doi.org/10.1002/nvsm.1451>

Cole, P. M., & Putnam, F. W. (1992). Effect of incest on self and social functioning: A developmental psychopathology perspective. *Journal of consulting and*

clinical psychology, 60(2), 174. <https://doi.org/10.1037/0022-006X.60.2.174>

Collin-Vézina, D., De La Sablonnière-Griffin, M., Palmer, A. M., & Milne, L. (2015).

A preliminary mapping of individual, relational, and social factors that impede disclosure of childhood sexual abuse. *Child Abuse & Neglect*, 43, 123-134.

<https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2015.03.010>

Collings, S. J. (1997). Development, reliability, and validity of the child sexual abuse myth scale. *Journal of Interpersonal Violence*, 12(5), 665-674.

<https://doi.org/10.1177/088626097012005004>

Cook, A., Spinazzola, J., Ford, J., Lanktree, C., Blaustein, M., Cloitre, M., DeRosa, R., Hubbard, R., Kagan, R., Liataud, J., Mallah, K., Olafson, E., & van der Kolk, B. (2005). Complex Trauma in Children and Adolescents. *Psychiatric Annals*, 35(5), 390–398. <https://doi.org/10.3928/00485713-20050501-05>

Cook A, Spinazzola J, Ford J, Lanktree C, Blaustein M, Cloitre M, et al. (2017). Complex trauma in children and adolescents. *Psychiatric Annals*, 35(5), 390–398.

Cooley, C. H. (1902). Looking-glass self. The production of reality: Essays and readings on social interaction, 6, 126-128.

Cummings, M., Berkowitz, S. J., & Scribano, P. V. (2012). Treatment of childhood sexual abuse: An updated review. *Current Psychiatry Report*, 14, 599–607. <https://doi.org/10.1007/s11920-012-0316-5>

Crittenden, P. (1988). Family and dyadic patterns of functioning in maltreating families. <https://psycnet.apa.org/record/1989-97076-011>

- Craven, S., Brown, S., & Gilchrist, E. (2007). Current responses to sexual grooming: Implication for prevention. *The Howard Journal of Criminal Justice*, 46(1), 60-71. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2311.2007.00454.x>
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage Publications.
- Darley, J. M., & Latané, B. (1968). Bystander intervention in emergencies: diffusion of responsibility. *Journal of personality and social psychology*, 8(4p1), 377. <https://doi.org/10.1037/h0025589>
- Darley, J. M., & Latane, B. (1970). Norms and normative behavior: Field studies of social interdependence. *Altruism and helping behavior*, 83-102.
- DeBellis, M. D., Hooper, S. R., & Sapia, J. L. (2005). Early Trauma Exposure and the Brain. *Neuropsychology of PTSD: Biological, cognitive, and clinical perspectives*, 153-177. <https://psycnet.apa.org/record/2005-08636-007>
- De Jong, R., & Dennison, S. (2017). Recorded offending among child sexual abuse victims: A 30-year follow-up. *Child abuse & neglect*, 72, 75-84. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2017.07.013>
- Denov, M. S. (2003). To a safer place? Victims of sexual abuse by females and their disclosures to professionals. *Child abuse & neglect*, 27(1), 47-61. [https://doi.org/10.1016/S0145-2134\(02\)00509-4](https://doi.org/10.1016/S0145-2134(02)00509-4)
- DiPalma, L. M. (1994). Patterns of coping and characteristics of high-functioning incest survivors. *Archives of psychiatric nursing*, 8(2), 82-90. [https://doi.org/10.1016/0883-9417\(94\)90038-8](https://doi.org/10.1016/0883-9417(94)90038-8)

- Dye, H. (2018). The impact and long-term effects of childhood trauma. *Journal of Human Behavior in the Social Environment*, 28(3), 381–392.
<https://doi.org/10.1080/10911359.2018.1435328>
- Etikan, I., Musa, S. A., & Alkassim, R. S. (2016). Comparison of convenience sampling and purposive sampling. *American Journal of Theoretical and Applied Statistics*, 5(1), 1-4. <http://dx.doi.org/10.11648/j.ajtas.20160501.11>
- Evan, S. (2007). *Coercive control: How men entrap women in personal life*. New York.
- Faller, K. C. (2019). The child sexual abuse disclosure controversy: New perspectives on an abiding problem. *Child abuse and neglect*, 99.
<https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2019.104285>
- Feng, J. Y., Chen, Y. W., Fetzer, S., Feng, M. C., & Lin, C. L. (2012). Ethical and legal challenges of mandated child abuse reporters. *Children and Youth Services Review*, 34(1), 276-280.
<https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2011.10.026>
- Fincham, F. D., & Hall, J. H. (2005). Parenting and the marital relationship. In T. Luster, & L. Okagaki, (Eds.), *Parenting: an ecological perspective* (pp. 205-233). Taylor and Francis. <https://psycnet.apa.org/record/2005-07522-007>
- Finkelhor, D. (1984). *Child Sexual Abuse: New Theory and Research*. New York, NY: Free Press.
- Finkelhor, D., Ormrod, R. K., & Turner, H. A. (2007). Poly-victimization: A neglected component in child victimization. *Child abuse & neglect*, 31(1), 7-26. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2006.06.008>

- Finzi, R., Ram, A., Har-Even, D., Shnit, D., & Weizman, A. (2001). Attachment styles and aggression in physically abused and neglected children. *Journal of youth and adolescence, 30*(6), 769-786.
<https://doi.org/10.1023/A:1012237813771>
- Fontes, L. A., & Plummer, C. (2010). Cultural issues in disclosures of child sexual abuse. *Journal of child sexual abuse, 19*(5), 491-518.
<https://doi.org/10.1080/10538712.2010.512520>
- Freyd, J. J. (1996). *Betrayal trauma: The logic of forgetting childhood abuse*. Harvard University Press. <https://psycnet.apa.org/record/1996-98930-000>
- Gavey, N., & Schmidt, J. (2011). “Trauma of rape” discourse: A double-edged template for everyday understandings of the impact of rape?. *Violence Against Women, 17*(4), 433-456. <https://doi.org/10.1177/1077801211404194>
- Gerke, J., Lipke, K., Fegert, J. M., & Rassenhofer, M. (2021). Mothers as perpetrators and bystanders of child sexual abuse. *Child Abuse & Neglect, 117*, 105068.
<https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2021.105068>
- Gilbert, N. (Ed.). (1997). *Combatting child abuse: International perspectives and trends*. Oxford University Press. <https://psycnet.apa.org/record/1997-08685-000>
- Ginzburg, K., Arnow, B., Hart, S., Gardner, W., Koopman, C., Classen, C. C., Giese-Davis, J., & Spiegel, D. (2006). The abuse-related beliefs questionnaire for survivors of childhood sexual abuse. *Child Abuse & Neglect, 30*(8), 929–943.
<https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2006.01.004>

- Gold, S. (2013). Not trauma alone: Therapy for child abuse survivors in family and social context. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203782538>
- Gómez, J. M. (2020). It hurts when you're close: high betrayal sexual trauma, dissociation, and suicidal ideation in young adults. *Violence and victims*, 35(5), 712-723. <http://dx.doi.org/10.1891/VV-D-19-00150>
- Guba, E. (1981). Criteria for assessing the trustworthiness of naturalistic inquiries. *ECTJ*, 29 (2), 75-91. <https://doi.org/10.1007/BF02766777>
- Gunn, V. L., Hickson, G. B., & Cooper, W. O. (2005). Factors affecting pediatricians' reporting of suspected child maltreatment. *Ambulatory Pediatrics*, 5(2), 96-101. <https://doi.org/10.1367/a04-094r.1>
- Halmburger, A., Baumert, A., & Schmitt, M. (2017). Everyday heroes: Determinants of moral courage. In S. T. Allison, G. R. Goethals, & R. M. Kramer (Eds.), *Handbook of heroism and heroic leadership* (pp. 165–184). Routledge/Taylor & Francis Group. <https://psycnet.apa.org/record/2017-00230-009>
- Hamilton-Giachritsis, C. E., & Browne, K. D. (2005). A retrospective study of risk to siblings in abusing families. *Journal of Family Psychology*, 19(4), 619. <https://doi.org/10.1037/0893-3200.19.4.619>
- Hesse, E., & Main, M. (2000). Disorganized infant, child, and adult attachment: Collapse in behavioral and attentional strategies. *Journal of the American Psychoanalytic Association*, 48(4), 1097-1127. <https://doi.org/10.1177/00030651000480041101>
- Hoefnagels, C., & Zwikker, M. (2001). The Bystander Dilemma and Child Abuse: Extending the Latane and Darley Model to Domestic Violence 1. *Journal of*

Applied Social Psychology, 31(6), 1158-1183.

<http://dx.doi.org/10.1111/j.1559-1816.2001.tb02668.x>

Howe, K. R., & Dougherty, K. C. (1993). Ethics, institutional review boards, and the changing face of educational research. *Educational Researcher*, 22(9), 16-21.

<https://doi.org/10.1176/appi.ap.29.1.1>

Johnson, M. P. (2010). *A typology of domestic violence: Intimate terrorism, violent resistance, and situational couple violence*. Boston: Northeastern University Press.

Jones, R., Flaherty, E. G., Binns, H. J., Price, L. L., Slora, E., Abney, D., ... & Sege, R. D. (2008). Clinicians' description of factors influencing their reporting of suspected child abuse: report of the Child Abuse Reporting Experience Study

Research Group. *Pediatrics*, 122(2), 259-266.

<https://doi.org/10.1542/peds.2007-2312>

Katz, C., & Barnett, Z. (2014). "Love covereth all transgressions": Children's experiences with physical abuse as portrayed in their narratives during forensic investigations. *Children and Youth Services Review*, 43, 1-7.

<https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2014.04.012>

Katz, C., & Barnett, Z. (2014). The behavior patterns of abused children as described in their testimonies. *Child Abuse & Neglect*, 38(6), 1033-1040.

<https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2013.08.006>

Katz, C., & Field, N. (2022). Unspoken: Child-perpetrator dynamic in the context of intrafamilial child sexual abuse. *Journal of interpersonal violence*, 37(5-6),

NP3585-NP3604. <https://doi.org/10.1177/0886260520943723>

- Katz, C., & Tener, D. (2021). My brother's keeper? The sibling subsystem in the context of physical and sexual child abuse. *Family process, 60*(1), 186-198. <https://doi.org/10.1111/famp.12544>
- Karakurt, G., & Silver, K. E. (2014). Therapy for childhood sexual abuse survivors using attachment and family systems theory orientations. *The American journal of family therapy, 42*(1), 79-91. <https://doi.org/10.1080/01926187.2013.772872>
- Kendall-Tackett, K. A., Williams, L. M., & Finkelhor, D. (1993). Impact of sexual abuse on children: a review and synthesis of recent empirical studies. *Psychological bulletin, 113*(1), 164-180. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.113.1.164>
- Koçturk, N., & Bilge, F. (2017). The irrational beliefs and the psychological symptoms of the sexual abuse victims. *The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 30*(2), 113-123. <https://dusunenadamdergisi.org/article/197>
- Kreklewetz, C. M. (1995). *Parenting themes for incest survivor mothers with daughters* (Master's thesis). The University of Manitoba, Winnipeg, Canada.
- Kudler, S. H., Krupnick, L. J., Blank, S. A., Herman L. J., & Horowitz, J. M. (2009). Psychodynamic therapy for adults. In B. E. Foa, M. T. Keane, M. T. Friedman & A. J. Cohen (Eds.), *Effective Treatment for PTSD* (pp. 176-198). Guilford.
- Lange, B. C., Condon, E. M., & Gardner, F. (2020). Parenting among mothers who experienced child sexual abuse: A qualitative systematic review. *Qualitative health research, 30*(1), 146-161. <https://doi.org/10.1177/1049732319882914>

- Leeb, R. T. (2008). *Child maltreatment surveillance: Uniform definitions for public health and recommended data elements*. Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Injury Prevention and Control.
- Lev-Wiesel, R. (2006). Intergenerational transmission of sexual abuse? Motherhood in the shadow of incest. *Journal of child sexual abuse, 15*(2), 75-101.
https://psycnet.apa.org/doi/10.1300/J070v15n02_06
- Lincoln, Y.S. & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Sage Publications.
- Linehan, M. M. (1993). *Diagnosis and treatment of mental disorders. Cognitive-behavioral treatment of borderline personality disorder*. New York, NY, US: Guilford Press.
- Liu, Y., Kong, J., Bangerter, L. R., Zarit, S. H., & Almeida, D. M. (2018). Early parental abuse and daily assistance to aging parents with disability: Associations with the middle-aged adults' daily well-being. *The Journals of Gerontology: Series B, 73*(5), e59-e68. <https://doi.org/10.1093/geronb/gbx173>
- Main, M., & George, C. (1985). Responses of abused and disadvantaged toddlers to distress in agemates: A study in the day care setting. *Developmental psychology, 21*(3), 407-412. <https://doi.org/10.1037/0012-1649.21.3.407>
- Manion, I. G., McIntyre, J., Firestone, P., Ligezinska, M., Ensom, R., & Wells, G. (1996). Secondary traumatization in parents following the disclosure of extrafamilial child sexual abuse: Initial effects. *Child abuse & neglect, 20*(11), 1095-1109. [https://doi.org/10.1016/0145-2134\(96\)00098-1](https://doi.org/10.1016/0145-2134(96)00098-1)

- Mcalinden, A. M. (2006). 'Setting'Em Up': Personal, familial and institutional grooming in the sexual abuse of children. *Social & Legal Studies*, 15(3), 339-362. <https://doi.org/10.1177/09646639060666613>
- McCrary, E., De Brito, S. A., & Viding, E. (2010). Research review: the neurobiology and genetics of maltreatment and adversity. *Journal of child psychology and psychiatry*, 51(10), 1079-1095. <https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2010.02271.x>
- McCracken, G. (1988). *The Long Interview* Newbury Park, CA: Sage Publications.
- Melia, SP (1999). *Continuity in the lives of elder Catholic women religious*. *International Journal of Aging & Human Development*, 48(3), 175-189.
- Melton, G. B. (2013). 'Programs' aren't enough: child protection must become a part of everyday life. *Child abuse & neglect*, 37, 1-7. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2013.11.002>
- Morgan, J., & Zedner, L. (1993). Researching child victims—some methodological difficulties. *International Review of victimology*, 2(4), 295-308. <https://doi.org/10.1177/026975809300200402>
- Morris, A. (2009). Gendered dynamics of abuse and violence in families: Considering the abusive household gender regime. *Child Abuse Review: Journal of the British Association for the Study and Prevention of Child Abuse and Neglect*, 18(6), 414-427. <https://doi.org/10.1002/car.1098>
- Musiwa, A. S. (2019). Intrafamilial child sexual abuse: a unique silent epidemic. Perspectives of victim-friendly court professionals in Marondera District, Zimbabwe. *Journal of child sexual abuse*, 28(7), 860-884. <https://doi.org/10.1080/10538712.2019.1627689>

- Navalta, C. P., Polcari, A., Webster, D. M., Boghossian, A., & Teicher, M. H. (2006). Effects of childhood sexual abuse on neuropsychological and cognitive function in college women. *The Journal of neuropsychiatry and clinical neurosciences*, 18(1), 45-53. <https://doi.org/10.1176/jnp.18.1.45>
- Palmer, C. (2008). A theory of risk and resilience factors in military families. *Military Psychology*, 20(3), 205-217. <https://doi.org/10.1080/08995600802118858>
- Patton, M. Q. (1990). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice*. Sage publications.
- Pechtel, P., & Pizzagalli, D. A. (2011). Effects of early life stress on cognitive and affective function: an integrated review of human literature. *Psychopharmacology*, 214(1), 55-70. <https://doi.org/10.1007/s00213-010-2009-2>
- Peled, E. & Leichtentritt, R. (2002). The ethics of qualitative social work research. *Qualitative Social Work*, 1(2), 145-169. <https://doi.org/10.1177/147332500200100203>
- Pietrantonio, A. M., Wright, E., Gibson, K. N., Alldred, T., Jacobson, D., & Niec, A. (2013). Mandatory reporting of child abuse and neglect: Crafting a positive process for health professionals and caregivers. *Child abuse & neglect*, 37(2-3), 102-109. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2012.12.007>
- Putnam, F. W. (2004). Cherish your exceptions. *Journal of child sexual abuse*, 12(2), 133-135.
- Rosenthal, A. M. (1964). *Thirty-eight witnesses: The Kitty Genovese case*. Berkeley.

Rubin, H. J & Rubin, I. S. (1995). *Qualitative interviewing: The art of hearing data*. Thousand Oaks, CA: Sage.

Rumm, P. D., Cummings, P., Krauss, M. R., Bell, M. A., & Rivara, F. P. (2000). Identified spouse abuse as a risk factor for child abuse. *Child abuse & neglect*, 24(11), 1375-1381. [https://doi.org/10.1016/s0145-2134\(00\)00192-7](https://doi.org/10.1016/s0145-2134(00)00192-7)

Schottenbauer, M. A., Glass, C. R., Arnkoff, D. B., & Gray, S. H. (2008). Contributions of psychodynamic approaches to treatment of PTSD and trauma: A review of the empirical treatment and psychopathology literature. *Psychiatry: Interpersonal and Biological Processes*, 71(1), 13-34. <https://doi.org/10.1521/psyc.2008.71.1.13>

Schaeffer, P., Leventhal, J. M., & Asnes, A. G. (2011). Children's disclosures of sexual abuse: Learning from direct inquiry. *Child abuse & neglect*, 35(5), 343-352. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2011.01.014>

Sege, R., Flaherty, E., Jones, R., Price, L. L., Harris, D., Slora, E., ... & Wasserman, R. (2011). To report or not to report: examination of the initial primary care management of suspicious childhood injuries. *Academic pediatrics*, 11(6), 460-466. <https://doi.org/10.1016/j.acap.2011.08.005>

Sigad, L. I., Beker, G., Lev-Wiesel, R., & Eisikovits, Z. (2019). "Alone with our interpretations": Uncertainty in child abuse intervention among healthcare professionals. *Children and Youth Services Review*, 100, 206-213. <https://doi.org/10.1016/j.chilyouth.2019.02.027>

Silva, A., Ferreira, S., Silva Pinto, É., Rocha, S. A., & Barbosa-Rocha, N. (2023). The relationship between childhood abuse and adult attachment styles: The mediator role of sensory over-responsivity. *Journal of Aggression*,

Maltreatment & Trauma, 1-19.

<https://doi.org/10.1080/10926771.2023.2186298>

Simpson, J. A., & Rholes, W. S. E. (1998). *Attachment theory and close relationships*.

The Guilford Press.

Shakoor, B. H., & Chalmers, D. (1991). Co-victimization of African-American children who witness violence: effects on cognitive, emotional, and behavioral development. *Journal of the national medical association*, 83(3), 233-238.

Shenton, A. K. (2004). Strategies for ensuring trustworthiness in qualitative research projects. *Education for Information*, 22(2), 63-75.

<http://dx.doi.org/10.3233/EFI-2004-22201>

Slep, A. M. S., & O'leary, S. G. (2001). Examining partner and child abuse: Are we ready for a more integrated approach to family violence?. *Clinical Child and Family Psychology Review*, 4(2), 87-107.

<https://doi.org/10.1023/a:1011319213874>

Stark, E. (2009). Rethinking custody evaluation in cases involving domestic violence. *Journal of Child Custody*, 6(3-4), 287-321.

<https://doi.org/10.1080/15379410903084707>

Sternberg, K. J., Lamb, M. E., Guterman, E., Abbott, C. B., & Dawud-Noursi, S. (2005). Adolescents' perceptions of attachments to their mothers and fathers in families with histories of domestic violence: A longitudinal perspective. *Child abuse & neglect*, 29(8), 853-869.

<https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2004.07.009>

- Steine, I. M., Winje, D., Krystal, J. H., Bjorvatn, B., Milde, A. M., Grønli, J., & Pallesen, S. (2017). Cumulative childhood maltreatment and its dose-response relation with adult symptomatology: Findings in a sample of adult survivors of sexual abuse. *Child Abuse & Neglect*, 65, 99-111.
<https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2017.01.008>
- Straus, M. A., & Smith, C. (2017). Family patterns and child abuse. In *Physical violence in American families* (pp. 245-262). Routledge.
- Stoltenborgh, M., Bakermans-Kranenburg, M. J., Alink, L. R., & van IJzendoorn, M. H. (2015). The prevalence of child maltreatment across the globe: Review of a series of meta-analyses. *Child Abuse Review*, 24(1), 37-50.
<https://doi.org/10.1002/car.2353>
- Taylor, S. E., Klein, L. C., Lewis, B. P., Gruenewald, T. L., Gurung, R. A., & Updegraff, J. A. (2000). Biobehavioral responses to stress in females: tend-and-befriend, not fight-or-flight. *Psychological review*, 107(3), 411.
<https://doi.org/10.1037/0033-295x.107.3.411>
- Teicher, M. H., Tomoda, A., & Andersen, S. L. (2006). Neurobiological consequences of early stress and childhood maltreatment: are results from human and animal studies comparable?. *Annals of the new York Academy of Sciences*, 1071(1), 313-323. <https://doi.org/10.1196/annals.1364.024>
- Teisl, M., & Cicchetti, D. (2008). Physical abuse, cognitive and emotional processes, and aggressive/disruptive behavior problems. *Social Development*, 17(1), 1-23. <https://psycnet.apa.org/record/2008-00719-001>
- Ten Benseel, R. W., Rheinberger, M. M., & Radbill, S. X. (1997). Children in a world of violence: The roots of child maltreatment. *The battered child*, 3-28.

- Tener, D. (2018). The secret of intrafamilial child sexual abuse: Who keeps it and how?. *Journal of child sexual abuse*, 27(1), 1-21.
<https://doi.org/10.1080/10538712.2017.1390715>
- Tener, D. (2021). "I Love and Hate Him in the Same Breath": Relationships of Adult Survivors of Sexual Abuse With Their Perpetrating Siblings. *Journal of Interpersonal Violence*, 36(13–14), NP6844–NP6866.
<https://doi.org/10.1177/0886260518821462>
- Tener, D., Katz, C., & Kaufmann, Y. (2021). "And I Let It All Out": Survivors' Sibling Sexual Abuse Disclosures. *Journal of Interpersonal Violence*, 36(23–24), 11140–11164. <https://doi.org/10.1177/0886260519897326>
- Tener, D., Newman, A., Yates, P., & Tarshish, N. (2020). Child Advocacy Center intervention with sibling sexual abuse cases: Cross-cultural comparison of professionals' perspectives and experiences. *Child Abuse & Neglect*, 105, 104259. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2019.104259>
- Tener, D., Tarshish, N., & Turgeman, S. (2020). "Victim, perpetrator, or just my brother?" Sibling sexual abuse in large families: A child advocacy center study. *Journal of Interpersonal Violence*, 35(21-22), 4887–4912. <https://doi.org/10.1177/0886260517718831>
- Tobin, G. A., & Begley, C. M. (2004). Methodological rigour within a qualitative framework. *Journal of advanced nursing*, 48(4), 388-396.
<https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2004.03207.x>
- Touati, C. D., Miljkovitch, R., Sirparanta, A., & Deborde, A. S. (2021). The role of attachment to the foster parent with regard to suicidal risk among adult

survivors of childhood maltreatment. *Child Abuse & Neglect*, 128, 104886.

<https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2020.104886>

Trickett, P. K., Noll, J. G., & Putnam, F. W. (2011). The impact of sexual abuse on female development: Lessons from a multigenerational, longitudinal research study. *Development and psychopathology*, 23(2), 453-476.

<https://doi.org/10.1017/s0954579411000174>

Tsur, N., Katz, C., & Klebanov, B. (2022). Peritraumatic pain in child sexual abuse: Children's descriptions of pain as conveyed in their testimonies following child sexual abuse. *Journal of Interpersonal Violence*, 37(7-8), NP4393-

NP4414. <https://doi.org/10.1177/0886260520958653>

Tucker, M. C., & Rodriguez, C. M. (2014). Family dysfunction and social isolation as moderators between stress and child physical abuse risk. *Journal of family violence*, 29, 175-186. <https://doi.org/10.1007/s10896-013-9567-0>

Tuget, N., & Dasli, Y. (2019). Determining health professionals knowledge levels on child abuse and neglect. *Electronic Turkish Studies*, 14(2), 827-839.

Turner, H. A., Shattuck, A., Finkelhor, D., & Hamby, S. (2017). Effects of poly-victimization on adolescent social support, self-concept, and psychological distress. *Journal of interpersonal violence*, 32(5), 755-780.

<https://doi.org/10.1177/0886260515586376>

Twardosz, S., & Lutzker, J. R. (2010). Child maltreatment and the developing brain: A review of neuroscience perspectives. *Aggression and violent behavior*, 15(1), 59-68. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2009.08.003>

- van der Kolk, B. A. (2005). Developmental Trauma Disorder: Toward a rational diagnosis for children with complex trauma histories. *Psychiatric Annals*, 35(5), 401–408. <https://doi.org/10.3928/00485713-20050501-06>
- Widom, C. S., Czaja, S. J., Kozakowski, S. S., & Chauhan, P. (2018). Does adult attachment style mediate the relationship between childhood maltreatment and mental and physical health outcomes?. *Child abuse & neglect*, 76, 533-545. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2017.05.002>
- Williams, M., Unrau, Y. A., & Grinnell, R. M. (2005). The qualitative research approach. In R. M. Grinnell & Y. A. Unrau (Eds.), *Social work research and evaluation: Quantitative and qualitative approaches* (pp. 75-87). Oxford University Press.
- Williams, J. S., Riggs, S. A., & Kaminski, P. L. (2016). A typology of childhood sibling subsystems that may emerge in abusive family systems. *The Family Journal*, 24(4), 378–384. <https://doi.org/10.1177/1066480716663182>
- Witkowski, G. (2018). The effect of emotionally validating and invalidating responses on emotional self-efficacy. *Dissertation Abstracts International Section A: Humanities and Social Sciences*, 78(9-A(E)).
- Wolf, J. P., Baiocchi, A., & Argüello, T. (2018). Child maltreatment reporting in the general population: Examining the roles of community, collective efficacy, and adverse childhood experiences. *Child abuse & neglect*, 82, 201-209. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2018.06.003>
- Zlotnick, C., Johnson, J., Kohn, R., Vicente, B., Rioseco, P., & Saldivia, S. (2008). Childhood trauma, trauma in adulthood, and psychiatric diagnoses: results

from a community sample. *Comprehensive psychiatry*, 49(2), 163–169.

<https://doi.org/10.1016/j.comppsy.2007.08.007>

נספח 1: כתב הסכמה מדעת

אני, אביב חזן, סטודנט לתואר שני בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב. במסגרת לימודי אני עורך מחקר בנושא האופן שבו אנשים שחוו התעללות על ידי הוריהם בילדותם, תופסים את נוכחותו של ההורה האחר בעת הפגיעה. אני מאמין שלמחקר זה ישנו פוטנציאל אדיר בקידום רווחתם של ילדים נפגעים במדינת-ישראל ובעולם כולו.

הריאיון יארך כשעה וחצי ובמסגרתו אבקש לשמוע ממך על תפיסותיך וחוויותיך בנוגע לנושא המחקר. השתתפותך היא על בסיס התנדבותי. בנוסף לכך, זכותך לבחור שלא לענות על כל שאלה וכן זכותך להפסיק את הריאיון בכל שלב. הריאיון יוקלט ויתומלל לצורכי המחקר בלבד. אני מתחייב לשמור על הסודיות שלך – לא יתומללו פרטים מזהים של משתתפי המחקר או של אנשים אחרים אשר יוזכרו על ידם. המידע שיתקבל מהמשתתפים יעבור הסוואה. מובטחת לך סודיות באשר לזהותך האישית בפרסומים מדעיים שינבעו ממחקר זה.

תודה רבה על שיתוף הפעולה!

אני מאשר/ת בזאת את הסכמתי להשתתף במחקר בנושא נוכחותו של הורה האחר או הכרתו בפגיעה פיזית מצד הורה או הורים במהלך הילדות. אני מצהיר/ה בזה כי קיבלתי הסבר על המחקר, על מטרתו ועל השיטה שבה נאספים הנתונים בו. אני מבינה/ה כי אני חופשי/ה לבחור שלא להשתתף במחקר זה, וכי אני חופשי/ה להפסיק בכל עת את השתתפותי בו מבלי לפגוע בזכויותיי. מובטחת לי סודיות באשר לזהותי האישית בפרסומים מדעיים.

מובטחת לי נכונות לענות לשאלות שיעלו על-ידי ואפשרות להיוועץ בגורם נוסף באשר לקבלת החלטה להשתתף במחקר או להמשיך בו. במידה שיש לי שאלות בנוגע להשתתפות במחקר, אני רשאי/ת לפנות למבצע המחקר באמצעות הדוא"ל: Avivhazzan@gmail.com ומובטח לי כי אקבל מענה תוך 24 שעות. בנוסף, ידוע לי כי אם ארגיש צורך בתום הריאיון, אוכל לפנות לגורמי סיוע הבאים, אשר נותנים מענה בחינם:

מרכז הסיוע לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית: קו הטלפון פעיל 24/7 למתן מענה, ליווי וסיוע במקרה של תקיפה מינית. השירות ניתן בחינם במספר טלפון 1202 (לנפגעות) ו-1203 (לנפגעים).

עמותת אל"י: טיפול נפשי למבוגרים שנפגעו בילדות: רח' רמב"ם 9, תל אביב. טלפון: 03-5101046

ער"ן – עזרה ראשונה נפשית: בטלפון 1201 או באתר האינטרנט Eran.org.il

חתימת המראיין: _____ תאריך: _____ חתימת המרואיינת: _____

נספח 2: שאלון פרטים דמוגרפיים

שלום רב,

אנחנו מודים לך על הסכמתך לקחת חלק במחקר בנושא האופן שבו אנשים שחוו התעללות פיזית על ידי הורה או הורים בילדות, תופסים את נוכחותו של הורה לא-פוגעני אחר בזמן הפגיעה.

נודה לך אם תוכלי למלא את טופס הפרטים האישיים הבא. המסמך הוא אנונימי, אנא אל תכתבי את שמך על גבי הטופס. מובטחת לך סודיות באשר לזהותך האישית בפרסומים מדעיים שינבעו ממחקר זה.

זהות מגדרית:	גיל:	עיר מגורים:
_____	_____	_____
השכלה:	שיוך דתי:	ארץ מוצא:
<input type="checkbox"/> השכלה תיכונית <input type="checkbox"/> 12 שנות לימוד <input type="checkbox"/> סטודנט/ית לתואר ראשון <input type="checkbox"/> תואר ראשון <input type="checkbox"/> תואר שני ומעלה אחר: _____	<input type="checkbox"/> יהודי / יהודית <input type="checkbox"/> איסלמי / איסלמית <input type="checkbox"/> נוצרי / נוצרית אחר: _____	<input type="checkbox"/> ישראל <input type="checkbox"/> אתיופיה <input type="checkbox"/> ברית המועצות לשעבר <input type="checkbox"/> אירופה-אמריקה <input type="checkbox"/> אסיה-אפריקה אחר: _____ שנת עלייה לארץ: _____
איך אתה מגדיר את עצמך?	מהו מצבך המשפחתי?	האם יש לך ילדים?
<input type="checkbox"/> חרד/ית <input type="checkbox"/> דתית <input type="checkbox"/> מסורתית <input type="checkbox"/> חילונית אחר: _____	<input type="checkbox"/> רווק/ה <input type="checkbox"/> נשוי/נשואה <input type="checkbox"/> גרושה או פרוד/ה <input type="checkbox"/> אלמנה אחר: _____	<input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא

מספר אחים:	במשפחה המוצא היו לי (הורים)	מקום המגורים בילדותי:
_____	<input type="checkbox"/> הורה יחידני	<input type="checkbox"/> בבית הוריי
מיקומי בסדר הלידה:	<input type="checkbox"/> זוג הורים	<input type="checkbox"/> בבית קרובי משפחה
_____	<input type="checkbox"/> הורים גרושים אחר: _____	<input type="checkbox"/> בפנימייה <input type="checkbox"/> אצל משפחה אחרת אחר: _____

תודה על שיתוף הפעולה!

נספח 3: מדריך ריאיון

מדריך ריאיון חצי מובנה אשר מיועד לבוגרים אשר חוו התעללות הורית בילדות ביחס לנוכחותו של ההורה האחר בזמן הפגיעה.

שלום לך,

שמי אביב חזן ואני סטודנט לתואר שני בבית הספר לעבודה-סוציאלית, באוניברסיטת תל אביב. לפני שנתחיל, אני רוצה להודות לך על שהסכמת להיפגש איתי היום.

לפניך טופס הסכמה מדעת אשר מפרט את כלל הזכויות שלך בגין השתתפותך במחקר ועל החלטתך הבלעדית להשתתף בו. אני אשמח שתקרא את הטופס ותחתום עליו.

שאלות הריאיון:

1. ספרי לי את הסיפור שלך –

2. שאלות להרחבה אודות הפגיעה:

א. באיזה גיל היית כאשר הפגיעה התרחשה?

ב. מי מבין ההורים פגע בך?

ג. איזה הורה היה נוכח בעת הפגיעה ו/או נחשף אליה?

ד. האם במהלך הפגיעה חשבת שההורה השני מודע למעשה הפגיעה?

ה. האם אדם נוסף היה בבית בזמן הפגיעה?

ו. האם מישהו נוסף חוץ ממך נפגע?

ז. האם חשפת את הפגיעה בך? אם כן, בראייה לאחור אם חשפת זה היה למי שהיה נוכח?

3. מה חשבת או איך הרגשת ביחס להורה האחר?

א. האם באפשרותך לפרט אודות מערכת היחסים שלכם במהלך הילדות וכיום?

ב. האם לשיח עם ההורה האחר הייתה השפעה על היחסים שלכם בעבר?

ג. איך את/ה מבינה היום, בראייה לאחור, את התגובה או חוסר התגובה של ההורה השני?

ד. האם לדעתך היו ממדים בקשר שלך עם ההורה האחר שהיו יכולים לסייע לך?

ה. האם לדעתך היו ממדים בקשר עם ההורה האחר שהקשו עליך במסגרת מערכת היחסים הזו?

לקראת סגירה

4. מהו המסר שלך בעבור ילדים שנפגעים כיום בתוך המשפחה?

5. במידה ויכולת להעביר מסר לעצמך בגיל הילדות, מהו היה?

6. מה המסר אשר היית מעוניינת להעביר לצוותי טיפול אשר מתמודדים עם אירועים דומים בהקשר הזה?

7. לסיכום, האם יש נושא שהיית רוצה לעלות ולא שוחחנו עליו?

8. איך היית בוחרת לתאר את השיח שקיימנו עתה?

9. ברצוני לשמוע איך הרגשת או מה חשבת במהלך הפגישה איתי? עם איזו חוויה אתה מסיים את המפגש הזה?

10. האם לדעתך יש שאלות שחשוב כי אשאל בראיונות שאני מקיים עם אנשים נוספים בהקשר הזה?

דברי סיום

אני רוצה מאוד להודות לך על כך שבחרת לחשוף אותי לאירועים שהתרחשו במהלך חיידך. אני חושב שהמידע שסיפקת במסגרת שיחתנו יתרום מאוד בהבנת הדינמיקה בין הילד-להורה האחר במהלך פגיעה הורית בילדות. במידה ותהיה מעוניין לקרוא את המאמר, אשמח לשתף אותך בכך ולשלוח אליך באמצעות הדוא"ל. אני רוצה להגיד כי דלתי פתוחה בפניך ואני רוצה להזמין אותך לשוחח שוב איתי ו/או עם גורם אחר מעמותות לסיוע. באפשרותך למצוא את כלל הפרטים במסגרת טופס ההסכמה מדעת אשר נשאר אצלך.

נספח 4: קול קורא למשתתפי מחקר בנושא פגיעה הורית בילדות

שלום לך,

שמי, אביב חזן, ואני סטודנט לתואר שני בעבודה-סוציאלית.

יחד עם קבוצת חוקרים מאוניברסיטת תל אביב, בהנחייתה של פרופ' כרמית כץ, אנחנו מבקשים לקדם את הידע אודות פגיעה הורית בגיל הילדות.

אנחנו מאמינים שאת/ה, כמי שנפגע בילדות, מחזיק בידע חשוב אשר יש לו פוטנציאל אדיר לקדם את חייהם של מיליוני ילדים נפגעים בארץ ובעולם.

אם את/ה מעל גיל 18 וחווית פגיעה מהוריך במהלך ילדותך, אשמח להיפגש איתך לראיון אישי. הריאיון הינו התנדבותי ובמידה ותבחר/י להתראיין – תקבלי במה מכובדת ואנונימית, בת כשעה וחצי, בכל זמן או מקום שיתאים לך.

אני מחכה מאוד ללמוד ממך ויחד ליצור עולם בטוח והוגן יותר עבור ילדים.

ניתן ליצור איתי קשר בדוא"ל: Avivhazan@mail.tau.ac.il

אביב

נספח 5: טבלת משתתפות המחקר

שם בדוי	מגדר	גיל	משפחת המוצא	סוג פגיעה	
1	אבישג	נקבה	35	זוג הורים	מינית
2	שולמית	נקבה	56	זוג הורים	פיזית
3	שירז	נקבה	51	זוג הורים	פיזית
4	מוריה	נקבה	41	זוג הורים	פיזית ומינית
5	אוראל	נקבה	25	זוג הורים	פיזית
6	איילת	נקבה	58	זוג הורים	פיזית
7	רננה	נקבה	24	זוג הורים	רגשית והזנחה
8	צליל	נקבה	37	זוג הורים	מינית
9	ניצן	נקבה	33	זוג הורים	פיזית
10	דורין	נקבה	44	זוג הורים	פיזית ומינית
11	זהבית	נקבה	49	זוג הורים	פיזית ומינית
12	סיוון	נקבה	27	זוג הורים	פיזית ורגשית

תפיסותיהן של בוגרות התעללות הורית ביחס להורה האחר 79

פיזית	זוג הורים	42	נקבה	עמליה	13
פיזית ורגשית	זוג הורים	34	נקבה	ירדן	14
פיזית ורגשית	הורים גרושים	39	נקבה	קורין	15
מינית	זוג הורים	37	נקבה	לירז	16
רגשית והזנחה	הורים גרושים	42	נקבה	תמר	17

Abstract

Parental abuse is a wide-ranging social phenomenon that leads to important consequences on survivor's life, from their childhood to their adult lives. This phenomenon is being extensively investigated, especially regarding its prevalence, consequences and the identity of the perpetrators. Furthermore, few studies have examined the retrospective perceptions of the survivors in relation to the presence of others during the abuse, and in particular there are few qualitative findings regarding how the survivors of abuse perceive the presence of another parent in the shadow of the abuse.

The present study investigates the way in which adults who experienced parental abuse in childhood perceive the presence of the other parent and the dynamics that took shape between them during and after the time of the abuse. The main research question was examined using a naturalistic qualitative method by semi-structured in-depth interviews. The study included 17 participants, age ranging 24-58, who experienced parental abuse in their childhood by a biological parent or step parent, when the other parent was present at the time of the abuse or was aware of its occurrence. This study was designed with the aim of focusing on the subjective meaning that the participants gave to the abuse they experienced, recognizing their unique interpretation of the abuse. The participants were recruited through convenience sampling, The data analysis was done using a thematic content analysis method and three main themes were identified.

The first theme, dealt with the abuse narrative as described by the interviewees regarding the family dynamics in the shadow of the parental abuse. From this theme it emerges that the experience of the abuse was intertwined within a chaotic family unit in which those present who were exposed to the abuse did not provide them with

support and left them with feelings of loneliness, lack of visibility and validity. The second theme focuses on the presence of the other parent through four parental prototypes between which there is spillover. These parental performances describe the conduct of the other parent within the complex dynamics that existed in the triangle of relationships between the other parent, the abusive parent and the survivor. In fact, they emphasize the centrality of his presence in the perception of the abuse and its processing. The third theme presents the deficiencies in the functioning of the social environment in two aspects. First, the lack of intervention by bystanders in light of the discovery of the abuse in the public space; And secondly, the lack of an adequate response on the part of professionals in light of the disclosure of the abuse by the survivors. These aspects, actually led the survivors to keep the abuse in secret. In this theme, the social environment is portrayed as another offensive entity that contributes to the continued occurrence of the abuse.

The findings of this study provide a cohesive overview about the importance of receiving emotional validation, visibility and recognition of the abuse experienced in childhood from witnesses within the family, including the other parent, as well as from the systems surrounding the survivor. A significant finding that emerged from the testimonies of the participants deals with the formation of internal and external domestic concealment mechanisms that were created within the chaotic family unit. On the one hand, these mechanisms were characterized by concealment and isolation tactics designed to prevent the discovery of the abuse and recognition by external support factors. And on the other hand, these mechanisms worked to prevent witnesses within the family, such as the other parent, from acknowledging the experience of abuse. Another finding concerns the change taking place in the retrospective perception of survivors about the other parent, after undergoing a

therapeutic process following the trauma they experienced. It is evident that this type of process allowed them to expand their perspective on the injury through knowing more layers about the other parent in their adulthood, when some of them even felt the need to rebuild the dynamic and repair the relationship.

This study contributes both to the theoretical and practical body of knowledge regarding the relationship between the abused child and the other parent during parental abuse. In the theoretical aspect, since there is little reference in qualitative studies to the perceptions of survivors of parental abuse, this study deepens the knowledge about the perceptions of the survivors regarding the position of the other parent during the period of time when the abuse occurs. This, while referring to the relationship between them and its effects. Moreover, the study provides a broad understanding of the degree of importance of the other parent as a factor that delays or promotes the coping of the survivors at the time of the abuse.

In addition to its theoretical contribution, the present study adds knowledge for professionals regarding optimal intervention among children who have experienced abuse in the family context. This, by turning the spotlight on the complex dynamics that the child survivor weaves together with the various systems around him in the shadow of the abuse. Furthermore, the study presents a unique perspective regarding the need to create an adaptive envelope that will provide abuse survivors with support, based on their reference to the existing failures and the changes required in practice. This includes, giving validity to the negative impact of the abuse and giving a sense of internal order in its aftermath, in order to protect the well-being of survivors during childhood and in their adult lives. Hence, the need for the collaboration of the survivors in order to create an integrative intervention that understands the phenomenon of parental abuse and their needs within the traumatic space. In fact, the

research may help policy makers in designing trauma-informed interventions targeting parental abuse within the family.

Faculty of Social Sciences

Bob Shapell Social Work School

**"Break the walls of silence": Perceptions of intrafamilial parental abuse
survivors concerning the presence of the other parent during the abuse**

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of

Master of Social Work

Submitted by: **Aviv Hazan**

Under the supervision of **Professor Carmit Katz**

September, 2023